

Master-Arbeit

Eingereicht von: Rahel Moyses und Daria Nussbaumer
Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini
Eingereicht am: 05.06.2009

“Heitere Strenge”

versus

“Kuschelpädagogik”

Darstellung von Verhaltensauffälligkeit in Printmedien - ein Vergleich

Abstract

Dies ist das Forschungsprojekt anlässlich einer Masterthese an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Grundsätzlich geht es um die Darstellung von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen im Schulalter in den Printmedien, im Wissen um deren Wirkung auf die öffentliche Meinung. Die Fragestellung lautet, ob die Annahme korrekt sei, dass NZZ und NZZ am Sonntag sachlich und neutral über Verhaltensauffälligkeit berichten, und dass 20 Minuten und SonntagsBlick darüber unsachlich und parteiisch informieren. Die anhand von Kriterien gefundenen Artikel wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse (Kategoriensystem) analysiert und verglichen. Die Annahmen betreffend NZZ wurden bestätigt, die NZZ am Sonntag berichtet dagegen nicht neutral, 20 Minuten informiert sachlich und parteiisch, der SonntagsBlick unsachlich, aber weniger parteiisch als angenommen.

Schlagwörter: Verhaltensauffälligkeit - Medienwirkung - Printmedien - Zeitungsartikel -
Berichterstattung - qualitative Inhaltsanalyse - Kategoriensystem

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Thema und Problemstellung	1
2	Theorie und Forschungsstand	2
2.1	Verhaltensauffällig – zur Begrifflichkeit	2
2.2	Klärung der Begriffe im Medienbereich	4
2.2.1	Die mediale Wirkung auf öffentliche Meinung	4
2.2.2	Öffentliche Meinung	4
2.2.3	Der Journalismus in der Schweiz	5
2.2.4	Grundregeln journalistischer Arbeit	6
2.2.5	Das Verhältnis von öffentlicher Meinung und Massenmedien	8
2.2.6	Kritische Stimmen zur medialen Darstellung von Behinderung (teilweise aus Sicht von Betroffenen)	12
2.3	Medienangebot und Mediennutzer	16
2.4	Fazit aus den Theoretischen Grundlagen	21
2.5	Frühere Untersuchungen und Quellenlage	22
3	Forschungsfragen und Hypothesen	23
3.1	Hypothesen	23
3.2	Forschungsfrage	24
4	Methode und Vorgehensweise	25
4.1	Projektdesign und Methodik	25
4.2	Definition von Auswahl- und Analyseeinheiten	29
4.3	Strukturierungsdimension	31
4.4	Kategoriensystem	32
4.5	Pretest und Codierung	37
4.5.1	Pretest	38
4.5.2	Fall 1	39
4.6	Analyseschritte	41
5	Auswertung	41
5.1	Resultate	41
5.1.1	20 Minuten	42
5.1.2	NZZ am Sonntag	43
5.1.3	SonntagsBlick	45
5.1.4	NZZ	47
5.2	Interpretationen	50
5.2.1	20 Minuten	50
5.2.2	NZZ	52
5.2.3	SonntagsBlick	54
5.2.4	NZZ am Sonntag	55
5.2.5	Interpretation zur medialen Darstellung von Behinderung generell	57
6	Zusammenfassung der Resultate	58
6.1	Fazit	58
6.1.1	Allgemeines	58

6.1.2	SonntagsBlick	59
6.1.3	NZZ am Sonntag	60
6.1.4	NZZ	60
6.1.5	20 Minuten	60
7	Schlussbetrachtungen	61
7.1	Verifikation / Falsifikation der Fragestellung	61
7.2	Kritische Diskussion des methodischen Vorgehens	63
7.3	Ausblick	64
7.4	Pädagogische und persönliche Schlussfolgerungen	65
7.5	Danksagung	66
8	Verzeichnisse	
8.1.1	Literatur	
8.1.2	Abbildungen	
8.1.3	Tabellen	

1 Einleitung

In der folgenden Einleitung wird beschrieben, welche Überlegungen zum Verfassen der vorliegenden Arbeit geführt haben.

1.1 Thema und Problemstellung

Während unserer beruflichen Tätigkeit als Primarlehrerinnen, und auch anlässlich der im Studium an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) absolvierten Praktika stiessen wir immer wieder auf in der breiten Öffentlichkeit diskutierte Probleme mit sogenannt verhaltensauffälligen und verhaltensgestörten Kindern. In Gesprächen mit Menschen ausserhalb des schulischen Rahmens wurden und werden wir immer wieder auf diese „Querulanten“ angesprochen. Häufig hören wir Aussagen wie: „Die Kinder haben heute einfach keinen Anstand mehr und es wird immer schlimmer! Also ich schicke mein Kind nur ungern in die Schule nach dem Kindergarten!“ oder gar „Heute ist man in der Schule ja nicht mehr sicher! Haben die Lehrer keine Angst?“ Oder auch: „Was, du willst aus einem Bürojob wieder zurück in den Schuldienst? Und dann auch noch mit Verhaltensauffälligen arbeiten? Da hast du dann mit all diesen Schlägern und Drogenabhängigen zu tun!“ Das Bild, das sich Menschen ausserhalb des schulischen Rahmens von der Schule generell und auch von Verhaltensauffälligkeit gemacht zu haben scheinen (also vor allem Menschen die keine Kinder im schulpflichtigen Alter haben), scheint sehr oft ein negatives zu sein, und besetzt mit Stichworten wie Schlägereien, Drogen, Mobbing, Besäufnis. Wir begannen uns zu fragen, wie diese negative Sicht der Schule zustande gekommen sein könnte. Die eigene Schulzeit schienen die „schulfernen“ Menschen durchaus positiv zu bewerten, die Entwicklung zu einer negativen Sicht der Schule hatte sich scheinbar später entwickelt. Da sie kaum Berührungspunkte mit der Schule hatten, musste ihr Bild der Schule durch etwas anderes als direkten Kontakt und reale Erlebnisse zustande gekommen sein. Die Annahme lag nahe, dass die negative Sichtweise etwas mit dem von Medien oder von gewissen Medien transportierten Bild der Schule generell und von Verhaltensauffälligkeit im Speziellen zu tun haben könnte. Die neuere Entwicklung der kostenlosen Pendlerzeitungen interessierte uns dabei besonders. Wir sehen täglich, dass Pendlerzeitungen ihre Leserinnen und Leser mit kurzen, knackigen Schlagzeilen und ebensolchen Berichten informieren. Sie scheinen es dabei mit der Objektivität nicht so genau zu nehmen, und vor allem die Sensationslust ihrer Leserschaft befriedigen zu wollen. Sehr oft erscheinen Berichte über Schule in verschiedenen Zusammenhängen, über Schlägereien, Mobbing, Besäufnisse, auffällige Kinder, Timeouts wegen Verhaltensproblemen und dergleichen mehr. Könnte es also sein, dass die „schulfernen“ Menschen durch die nicht allzu objektiv scheinende Berichterstattung der kostenlosen Pendlerzeitungen und die anscheinend fundiertere Berichterstattung von Zeitungen wie z. B. der

„NZZ am Sonntag“ beeinflusst wurden in ihrer Meinungsbildung über die Schule, und dass ihr Bild über die Schule und über Verhaltensauffälligkeit auf der jeweiligen Berichterstattung basierte? Diese Überlegungen veranlassten uns dazu, im Rahmen der Masterthese dem aktuellen Thema des Bildes von Verhaltensauffälligkeit in der Öffentlichkeit und in den Printmedien nachzugehen. Dabei konzentrierten wir uns darauf herauszufinden, wie verschiedene Printmedien über Verhaltensauffälligkeit berichten.

2 Theorie und Forschungsstand

Zunächst werden die zentralen Begriffe der Thematik der Verhaltensauffälligkeit geklärt und abgegrenzt.

2.1 Verhaltensauffällig – zur Begrifflichkeit

Es ist recht schwierig, die Begriffe „Verhaltensauffälligkeit“ und „Verhaltensstörung“ klar zu definieren, da sie objektiv nicht zu fassen sind. Sie sind auch nicht exakt gegen ähnliche Begriffe wie „Schwererziehbarkeit“, „Erziehungsschwierigkeit“, „Gemeinschaftsschwierige“, „Milieugeschädigte“ und „Verwahrloste“ abzugrenzen, wie auch Adebahr - Thomas und Seemann (1998, S. 8) schon festgestellt haben. Zugleich befassen sich verschiedene Wissenschaftsbereiche, wie zum Beispiel die Psychologie, die Pädagogik, die Psychiatrie, die Soziologie, die Sozialpädagogik und die Sonderpädagogik mit Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Die Vielfältigkeit der theoretischen Konzepte, der Erklärungsansätze und der deskriptiven Kategorien der einzelnen Wissenschaftsbereiche erschwert es zusätzlich, den Gegenstand allgemein gültig zu definieren. So finden sich in der Literatur je nach theoretischem Bezugsrahmen des Autors unterschiedlichste Definitionsansätze. Der gegenwärtig international gültige Begriff „Verhaltensstörung“ wurde jedoch 1950 auf dem 1. Weltkongress für Psychiatrie in Paris festgelegt als Sammelbegriff für alle Formen und Ausprägungsgrade von Fehlverhalten. Als allgemeine, Ausprägungsgrade und Verursacheraspekte ausser Acht lassende Definition kann nach Vernooij (2000, S. 33) formuliert werden:

Unter Verhaltensstörung wird ein Verhalten verstanden, welches von den formellen Normen einer Gesellschaft und/oder von den informellen Normen innerhalb einer Gruppe nicht nur einmalig und in schwerwiegendem Ausmass abweicht. Dabei gelten sowohl die Untererfüllung der Norm als auch deren Übererfüllung als Abweichung.

Zum besseren Verständnis sind nun die beiden Termini „Verhalten“ und „Störung“ kurz getrennt zu betrachten. Unter „Verhalten“ wird im weitesten Sinne die Gesamtheit aller beobachtbaren und

nicht-beobachtbaren Aktivitäten eines Individuums oder einer Gruppe von Individuen verstanden (Vernooij, 2000, S.33), d.h. der Begriff Verhalten bezieht sich allgemein sowohl auf „äusseres“ als auch auf „inneres“ Agieren.

„Störungen“ können relativ technisch im Sinne von „Fehlfunktionen eines Organismus“ beschrieben werden. Dies macht eine Gegenüberstellung des technisch-medizinischen Bereichs und des psychologisch-pädagogischen Bereichs deutlich.

Gegenüberstellung der Begriffsdefinitionen von „Störung“ (Vernooij, 1998, S. 38):

Abb.1: Gegenüberstellung des Begriffs „Störung“

Eine etwas ältere Definition von „Verhaltensstörung“ im allgemeinen Sprachgebrauch schreibt Bach (1989, S. 3). Sie verdeutlicht jedoch die Subjektivität des Begriffs, die ja auch in dieser Forschungsarbeit eine Rolle spielt: „Der Sachverhalt, um den es hier unter der Bezeichnung „Verhaltensstörung“ geht, besteht darin, dass ein bestimmtes Verhalten einer Person von den Erwartungen einer andern (oder Gruppe) negativ abweicht.“ Darüber hinaus werden noch eine Reihe zusätzlicher Bestimmungen eingeschlossen: Das als gestört bezeichnete Verhalten wird als konkret vorhanden und als objektiv angesehen. Die subjektive Wahrnehmung und die subjektive Beurteilung des Verhaltens „gestört“ werden nicht ins Auge gefasst. Es wird unterstellt, dass die Störung ganz auf Zuständen bzw. Aktivitäten auf Seiten des Beurteilten beruhe. Mit der Bezeichnung „Verhaltensstörung“ sind zumeist implizite, wenig reflektierte und nur andeutungsweise oder bruchstückhaft geäusserte „Theorien“ über Entstehung und Struktur verbunden. Im Volksjargon werden Verhaltensauffällige auch oft als Querulant, Störefried oder Zappelphilipp betitelt.

In der ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) der WHO (WHO, 2005) wird Behinderung als Ergebnis eines dynamischen Austauschprozesses zwischen den Bereichen Funktionalität und Kontextfaktoren definiert. Für die Funktionalität sind die Komponenten Körperfunktionen und -strukturen, Aktivitäten, Partizipation bedeutsam. Die Kontextfaktoren umfassen die Umweltfaktoren und die persönlichen Kontextfaktoren. Wie bereits er-

wähnt, definiert Vernooij (2000, S. 33) Verhaltensstörung als Abweichung von den formellen Normen einer Gesellschaft oder den informellen Normen einer Gruppe. Wird die Definition von Vernooij mit der Definition von Behinderung der WHO in Zusammenhang gebracht, so lässt sich sagen, dass, da Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensstörung als Abweichung von den Normen einer Gruppe definiert werden, ein Kind mit Verhaltensauffälligkeit in dem Sinne als behindert angesehen kann, als seine Möglichkeiten zur Partizipation und seine Beziehungen zur Umwelt je nach Ausprägung der Verhaltensauffälligkeit stärker oder schwächer beeinträchtigt sein können. Damit können Erörterungen zur medialen Darstellung von Behinderung generell für die vorliegende Arbeit als relevant angesehen werden, weil Verhaltensstörung und Verhaltensauffälligkeit aus den ausgeführten Gründen mit Behinderung in Beziehung gesetzt werden können.

2.2 Klärung der Begriffe im Medienbereich

Im folgenden Kapitel werden die Begriffe aus dem Medienbereich voneinander abgegrenzt und definiert.

2.2.1 Die mediale Wirkung auf öffentliche Meinung

Es wird hier davon ausgegangen, dass durch die Massenmedien Themen politischer Couleur in die Öffentlichkeit transportiert werden, was zur Bildung von öffentlicher Meinung führt. Diese mediale Wirkung wurde von den Medienwissenschaften untersucht und bestätigt (siehe Kapitel 2.2.5).

Um den theoretischen Bezugsrahmen zu schaffen, erscheint es sinnvoll, sich zunächst den Begriffen öffentliche Meinung und Massenmedien zu nähern. Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit den Massenmedien in der Schweiz. Im Fokus steht hierbei der Journalismus als Handlungsfeld der Massenmedien. Im Zeichen der Wirkungsforschung werden weiter mögliche Forschungsansätze zur Medienwirkung erläutert.

2.2.2 Öffentliche Meinung

Bei der öffentlichen Meinung handelt es sich um einen Begriff, bei dem sich bisher keine allgemeingültige Definition durchsetzen konnte. Das Wort „Öffentlichkeit“ entstand laut Brügggen (2004) in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Das Adjektiv „öffentlich“ fand schon länger Verwendung und es sind dafür mannigfaltige Bedeutungsschichten nachweisbar, die u.a. von „offen“, „sichtbar“ und „für alle zugänglich“ über „gemein“, „gemeinsam“ und „gemeinschaftlich“, „zum Volke gehörig“ bis zu „staatlich“ reichen. Seit dem 19. Jahrhundert gehört „Öffentlichkeit“, in unterschiedlichsten Bedeutungsschichten, zum Grundbegriff der politisch-sozialen Sprache. Auch wurden in dieser Zeit die „öffentliche Meinung“ und „Öffentlichkeit“ Gegenstand intensiver politischer Debatten, in denen allgemeine Demokratisierung (z.B. Pressefreiheit) gefordert wurde. In demokratischen Gesellschaften spielt die Öffentlichkeit in Gestalt der öffentlichen Meinung eine wichtige Rolle,

denn in ihr findet die (politische) Meinungsbildung statt. Die Presse ist wichtiger Teil und Spiegel der Öffentlichkeit. Es existierten bereits frühe Massenmedien nach der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern (z.B. Flugblätter). Im 18. und 19. Jahrhundert kamen die Zeitungen (Intelligenzblätter) und Theater auf, im 20. Jahrhundert der Film, der Hörfunk, das Fernsehen und mit der elektronischen Revolution das Internet. Die ganze Zeit über bestand und wirkte auch der Buchmarkt. Gegenwärtig sind in den Wissenschaften drei verschiedene Auffassungen der "öffentlichen Meinung" relevant. Der staatswissenschaftliche und sozialphilosophische Begriff, die öffentliche Meinung als Gegenstand und Ergebnis von Meinungsumfragen und der soziologisch-analytische Begriff der öffentlichen Meinung. Dieser Ansatz nimmt laut Tönnies (2005) die „öffentliche Meinung“ als die mentale Dimension (neben der politischen und der wirtschaftlichen Dimension) des Zusammenhalts neuzeitlicher „Gesellschaften“ an. Die „öffentliche Meinung“ reicht hier von den fest etablierten Urteilen (z. B. der Wissenschaft) über die sich langsam wandelnden Urteilsstrukturen (z. B. den herrschenden Meinungen in den Medien) bis zu den leicht veränderbaren Urteilen (wie sie sich z. B. in umlaufenden Gerüchten zeigen).

In der vorliegenden Arbeit werden unter anderem Begriffe wie Öffentlichkeit, öffentliche Meinung und Massenmedien untersucht. Jeder und jede kann demnach für sich in Anspruch nehmen, die öffentliche Meinung zu vertreten und zu kennen. Politiker und Massenmedien geben oft vor, die öffentliche Meinung zu artikulieren, benutzen jedoch dazu z. B. die Bilder vom „Stammtisch“ oder von der „schweigenden Mehrheit“. Auch scheint die Kritik Tönnies (2005) an den Formen der öffentlichen Meinung von Bedeutung für die dieser Arbeit zugrundeliegende Forschung. Er behandelt die profitorientierte Kommerzialisierung der Massenmedien und eine professionelle Deformation der dort publizierenden Berufe (z.B. Journalisten). Die öffentliche Meinung wird gegen die veröffentlichte Meinung ausgespielt.

2.2.3 Der Journalismus in der Schweiz

Massenmedien

Der Begriff Massenmedien findet im kommunikationswissenschaftlichen Sinn seine Anwendung. Dabei handelt es sich um Presse, Radio und Fernsehen.

Als Besonderheit der Massenmedien wird angesehen, dass sie zunächst nur in eine Richtung wirken, nämlich der vom Sender zum Empfänger; sich an eine ‚Masse‘ richten. An ein nach Zusammensetzung und Anzahl unbestimmtes Publikum [...] das nicht an einem Ort [...] versammelt, sondern verstreut ist; nur auf indirektem Weg, nämlich durch technische Hilfsmittel [...] wirken können (La Roche & Maassen, 1983, S. 9).

Die Medien sind also jene Instanzen, die den Raum bereitstellen, in dem Öffentlichkeit überhaupt erst entstehen kann. Da sich die Forschung der vorliegenden Arbeit ausschliesslich auf Presseartikel bezieht, sei dieser Begriff im folgenden Kapitel noch genauer definiert.

Presse

Laut Dorn und Vogel (2008) umfasst die Presse alle Druckwerke, die periodisch mit mindestens vier Ausgaben jährlich erscheinen und auf Dauer angelegt sind. Die einzelnen Objekte hätten ein individuelles Konzept, das in seiner inhaltlichen Strukturierung über mehrere Ausgaben hinweg konstant bleibe. Hierzu bedürfe es einer kontinuierlichen Erarbeitung der redaktionellen und/oder werblichen Aussagen, wobei unterschiedliche Quellen einbezogen würden. Die Presse stehe als Hauptgattung der Medien neben Radio, Film, Buch etc. Ihre Untergliederung erfolge nach funktionalen Kriterien. Die Termini "Zeitung" und "Zeitschrift" würden keine Hauptgattungen der Presse bilden, es seien Ausstattungsbeschreibungen von Druckwerken. Somit seien sowohl die Bezeichnung "Pressegattung Zeitschrift" abzulehnen als auch die Termini "Onlinezeitung" oder "Onlinezeitschrift". Auch die Bezeichnung "Pressegattung Zeitung" sei ungenau, denn auch Anzeigenblätter und kostenlose Pendlerblätter seien Zeitungen. Präziser wäre es daher, von der "Tagespresse" zu sprechen, die im Übrigen genauso wie die Publikums- bzw. Populärpresse immer Kaufpresse sei. Der Begriff "elektronische Zeitschrift" sei demnach dann richtig, wenn das Angebot seinen Ursprung in einer Printausgabe habe. Gleiches gelte für die "elektronische Zeitung".

2.2.4 Grundregeln journalistischer Arbeit

Zur Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten wurde 1977 der Schweizer Presserat gegründet. Er steht dem Publikum und den Medienschaffenden als Beschwerdeinstanz für medienethische Fragen zur Verfügung. Mit seiner Tätigkeit soll er zur Reflexion über grundsätzliche medienethische Probleme beitragen und damit medienethische Diskussionen in den Redaktionen anregen. Der Schweizer Presserat nimmt auf Beschwerde hin oder von sich aus Stellung zu Fragen der Berufsethik der Journalistinnen und Journalisten. Er verteidigt die Presse- und Meinungsäusserungsfreiheit. Die Zuständigkeit erstreckt sich auf den redaktionellen Teil oder damit zusammenhängende berufsethische Fragen sämtlicher öffentlicher, periodischer und/oder auf die Aktualität bezogenen Medien. Der Schweizer Presserat besteht aus 21 Mitgliedern. Sechs Mitglieder sind Vertreter des Publikums. Sie üben keine Medienberufe aus. Die übrigen Mitglieder sind als Berufsjournalistinnen- und -journalisten oder sonstwie in der Medienbranche in erheblichem Umfang publizistisch tätig. Grundlage der Stellungnahmen des Schweizer Presserates bilden die «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten» (Schweizer Presserat, 2008) und die dazu erlassenen Richtlinien:

In der Präambel (siehe Anhang S. 3) erfolgt zunächst der Verweis auf das Verfassungsrecht der Pressefreiheit und der damit verbundenen Verantwortung von Herausgebern und Journalistin-

nen/Journalisten gegenüber der Öffentlichkeit. Daneben wird in der Präambel festgestellt, dass Journalistinnen und Journalisten sich die bei der Erfüllung ihrer Informationsaufgabe einzuhalten- den Regeln freiwillig auferlegen. Diejenigen, welche dieser Bezeichnung würdig seien, hielten es für ihre Pflicht, die Grundsätze dieser Erklärung getreulich zu befolgen. Um die journalistischen Pflichten in Unabhängigkeit und in der erforderlichen Qualität erfüllen zu können, brauche es entsprechende berufliche Rahmenbedingungen; diese sind Gegenstand der anschliessenden Erklärung der Rechte der Journalistinnen und Journalisten.

Die publizistischen Grundsätze sind in 11 Ziffern formuliert und beinhalten Regeln für die tägliche journalistische Praxis. Es seien hier die Ziffern aufgelistet, die genauen Richtlinien sind im Anhang auf den Seiten 4-7 ersichtlich.

- Ziffer 1: Sie halten sich an die Wahrheit ohne Rücksicht auf die sich daraus für sie ergebenden Folgen und lassen sich vom Recht der Öffentlichkeit leiten, die Wahrheit zu erfahren.
- Ziffer 2: Sie verteidigen die Freiheit der Information, die sich daraus ergebenden Rechte, die Freiheit des Kommentars und der Kritik sowie die Unabhängigkeit und das Ansehen ihres Berufes.
- Ziffer 3: Sie veröffentlichen nur Informationen, Dokumente, Bilder und Töne, deren Quellen ihnen bekannt sind. Sie unterschlagen keine wichtigen Elemente von Informationen und entstellen weder Tatsachen, Dokumente, Bilder und Töne noch von anderen geäußerte Meinungen. Sie bezeichnen unbestätigte Meldungen, Bild- und Tonmontagen ausdrücklich als solche.
- Ziffer 4: Sie bedienen sich bei der Beschaffung von Informationen, Tönen, Bildern und Dokumenten keiner unlauteren Methoden. Sie bearbeiten nicht oder lassen nicht Bilder bearbeiten zum Zweck der irreführenden Verfälschung des Originals. Sie begehen kein Plagiat.
- Ziffer 5: Sie berichtigen jede von ihnen veröffentlichte Meldung, deren materieller Inhalt sich ganz oder teilweise als falsch erweist.
- Ziffer 6: Sie wahren das Redaktionsgeheimnis und geben die Quellen vertraulicher Informationen nicht preis.
- Ziffer 7: Sie respektieren die Privatsphäre der einzelnen Person, sofern das öffentliche Interesse nicht das Gegenteil verlangt. Sie unterlassen anonyme und sachlich nicht gerechtfertigte Anschuldigungen.
- Ziffer 8: Sie respektieren die Menschenwürde und verzichten in ihrer Berichterstattung in Text, Bild und Ton auf diskriminierende Anspielungen, welche die ethnische oder nationale Zugehörigkeit, die Religion, das Geschlecht, die sexuelle Orientierung, Krankheiten sowie körperliche oder geistige Behinderung zum Gegenstand haben. Die Grenzen der Berichterstattung in Text, Bild und Ton über Kriege, terroristische Akte, Unglücksfälle und Katastro-

phen liegen dort, wo das Leid der Betroffenen und die Gefühle ihrer Angehörigen nicht respektiert werden.

- Ziffer 9: Sie nehmen weder Vorteile noch Versprechungen an, die geeignet sind, ihre berufliche Unabhängigkeit und die Äusserung ihrer persönlichen Meinung einzuschränken.
- Ziffer 10: Sie vermeiden in ihrer beruflichen Tätigkeit als Journalistinnen und Journalisten jede Form von kommerzieller Werbung und akzeptieren keinerlei Bedingungen von Seiten der Inserentinnen und Inserenten.
- Ziffer 11: Sie nehmen journalistische Weisungen nur von den hierfür als verantwortlich bezeichneten Mitgliedern ihrer Redaktion entgegen, und akzeptieren sie nur dann, wenn diese zur Erklärung der Pflichten der Journalistinnen und Journalisten nicht im Gegensatz stehen.

Aus den Ziffern der publizistischen Grundsätze für die tägliche journalistische Praxis können einige für die vorliegende Arbeit relevante Kernpunkte herausgearbeitet werden. Dazu gehören die Achtung vor der Wahrheit und Wahrung der Menschenwürde, eine gründliche und faire Recherche und keine Entstellung von Tatsachen, die Achtung von Privatleben und Intimsphäre sowie die Vermeidung unangemessen sensationeller Darstellung von Gewalt und diskriminierenden Anspielungen, insbesondere in Bezug auf Behinderung jeglicher Art (z.B. die Verhaltensauffälligkeit).

2.2.5 Das Verhältnis von öffentlicher Meinung und Massenmedien

Wenn vom Verhältnis von Massenmedien und öffentlicher Meinung die Rede ist, betrifft das in besonderem Masse die Wirkung die von den Massenmedien ausgeht. In der Forschung sind diesbezüglich verschiedene Ansätze diskutiert worden. Vier Ansätze werden hier vorgestellt, wie es auch Gersdorf (2003) vorschlägt. Die Ergebnisse sind allerdings sehr unterschiedlich. Die Wirkungen reichen vom Verstärken der Meinung bis zum Verändern der Meinung. Keiner der vorgestellten Wirkungsansätze kann als ultimativ angesehen werden, da die Wirkungsforschung einer Dynamik unterliegt. Sinnvoll scheint es, die verschiedenen Konzeptionen zu kombinieren.

Agenda-Setting

Das Agenda-Setting ist ein ursprünglicher Ansatz der Wirkungsforschung. Die Hypothese spricht die untrennbar mit der Informationsleistung der Medien zusammenhängende, unsere Wahrnehmungswelt strukturierende Wirkung an. „Bereits die Gewichtung der Themen in den Medien (unabhängig von deren Bewertung) hat Folgen für die individuelle Themengewichtung der Rezipienten und damit unser aller Bild der Welt“ (Rössler, 1997, S. 16). Mit anderen Worten bestimmen die Massenmedien weniger, was die Leute denken, aber um so mehr, worüber sie denken. Durch gezielte Themenauswahl und unverhältnismässig grosse Publizität, werden die Politik und die öffentlichen Debatte auf eine gewisse Richtung fixiert. Politik kann also ungewollt oder (vor allem) gewollt beeinflusst werden.

Konzept der selektiven Wahrnehmung

Dieser Ansatz geht davon aus, dass sich der Empfänger von Informationen nur die für ihn relevanten Informationen auswählt. Dabei geht diese Forschung von einem Effekt aus, nach dem der Empfänger Schutzmechanismen zur Aufrechterhaltung bestehender Einstellungen und zur Abwehr von Zweifeln bildet. Noelle-Neumann (1994) teilt die Ansicht, dass die Selektion in drei Phasen verläuft. Zunächst ist die Entscheidung nötig, welchen Medien und Botschaften man sich aussetzt. Dem folgt die Frage, wie man den vermittelten Inhalt versteht. Schliesslich ist zu beachten, was von dem Vermittelten behalten wird.

Meinungsführer und Zwei-Stufen-Fluss der Kommunikation

Bei der Betrachtung der beiden in Verbindung stehenden Konzepte Meinungsführer und Zwei-Stufen-Fluss (siehe Abb. 2) stösst Gersdorf (2003) auf den Begriff der „Bezugsgruppe“. Diese soll das einzelne Mitglied vor Meinungsänderungen schützen. Das heisst, der einzelne ändert seine Meinung nicht, da er befürchtet die Zugehörigkeit zu seiner Bezugsgruppe zu verlieren. In diesen Gruppen entspringt die grundlegende Meinung der Individuen. Die Bezugsgruppen stehen sowohl im passiven wie auch im aktiven Kommunikationsprozess mit den Massenmedien. Es gibt eine Person, die diese Kommunikation steuert. Sie wird von der Forschung als Meinungsführer bezeichnet. Diese versuchen, andere Menschen von ihrer Meinung zu überzeugen und von diesen auch gelegentlich um Rat gebeten zu werden. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch intensive Nutzung von Massenmedien aus.

Abb. 2: Visualisierung des Zwei-Stufen-Flusses der Kommunikation (nach Bonfadelli, 1999, S.136)

Theorie der Schweigespirale

Die Aufmerksamkeit des Ansatzes der Schweigespirale richtet sich auf das Verhältnis zwischen Medienberichterstattung und sozialer Kommunikation. Wie Kamps (1999, S. 128) beschreibt, wird ein Orientierungsproblem des Menschen angenommen, das bei der Zusammenführung von Alltagserfahrung und medialer Erfahrung zu einem Realitätsbild auftritt. Dabei wird angenommen, dass der Mensch fähig ist, seine Umwelt wahrzunehmen. Noelle-Neumann belegte die Dynamik

von öffentlicher Meinung und brachte den Begriff der Schweigespirale in die Forschung ein. Eine mögliche Definition ist folgende:

Wenn eine Position von der Mehrheit der tonangebenden Medien eingenommen wird und die Bevölkerung von dieser Position zunehmend überzeugt ist, werden die Anhänger dieser Ansicht zunehmend mutiger und äussern sich laut und selbstbewusst in der Öffentlichkeit und stecken damit andere an, sich auch in der Öffentlichkeit zu äussern. Zugleich werden die Anhänger der Gegenmeinung unsicher und furchtsam und verfallen in Schweigen und stecken andere an, ebenfalls vorsichtig in der Öffentlichkeit zu schweigen. Damit scheint das erste Lager stärker, als es wirklich ist, und das Gegenlager schwächer, als es wirklich ist. Und damit kommt die Schweigespirale – man kann auch sagen Redespirale – in Gang und entscheidet, welche Meinung sich im Kampf um öffentliche Meinung durchsetzt. (Noelle-Neumann, 1998, S. 86)

Menschen können also die Meinungsverteilung (das Meinungsklima) zu verschiedenen Themen, im vorliegenden Fall das der Verhaltensauffälligkeit, wahrnehmen. Die Medien vermitteln dabei primär Informationen, wie das nicht schweigende Lager denkt. Da nach der Theorie der Schweigespirale die Menschen auf Grund von Isolationsfurcht dazu neigen, sich der wahrgenommenen Mehrheitsmeinung anzuschliessen oder in Schweigen zu verfallen, ist anzunehmen, dass Massenmedien durch Darstellung von Meinungsverteilungen, die nicht der Wirklichkeit entsprechen, die öffentliche Meinung beeinflussen können, wie auch Gersdorf (2003, S. 14) folgert.

Den Medien kommt also eine enorme Macht zu. Der zentrale Punkt, auf den die Wirkungsansätze, mit Ausnahme des Agenda-Setting, hinauslaufen, ist die Isolationsdrohung und die damit verbundene Isolationsfurcht des Individuums.

Zusammenfassend hat die Medienwirkungsforschung folgende Einsichten erbracht (Bonfadelli, 1999, S. 32-34):

1. Es existiert keine integrale Medienwirkungstheorie, welche die Einflüsse der Medien auf die Rezipienten umfassend verständlich zu machen vermag.
2. Erst die Integration von Perspektiven ist mit dem Medienwirkungsgeschehen übereinstimmend. Diese Perspektiven, die von einer Inter- bzw. Transaktion zwischen Faktoren sowohl der Medienwelt als auch des Rezipienten ausgehen, sind in der Abb.3 ersichtlich.
3. Spezifische, z.B. gesellschaftlich dominante Werte oder Institutionalisierungsformen des Mediensystems, aber auch das Involvement der Mediennutzer entscheiden im konkreten Fall über das Wirkungspotential der medienvermittelnden Kommunikation. Zudem sind die

Medien oft nur einer unter vielen Faktoren, die an gesellschaftlichen Entwicklungen beteiligt sind, diese verstärken, mitunter auslösen, beschleunigen oder in eine bestimmte Richtung lenken können.

4. Das Publikum kann aus Gründen der gezielten Informationssuche und Interessen aktiv selektieren. Gleichzeitig ist es aber auch abhängig und passiv bezüglich des Medienangebots, das faktisch zur Verfügung steht.
5. Medien wirken direkt und auch indirekt, z.B. über einen Meinungsführer.
6. Der Zugang zu und die Beachtung von Medienbotschaften sind zwar notwendige Bedingungen für das sich Ereignen von Medieneffekten, oft aber nicht hinreichende Ursache.
7. Im Wirkungsgeschehen sind verschiedene Faktoren miteinander verknüpft: der Druck des Medienangebots (medial), das Ausmass der Informationssuche (motivational), der mentale Aufwand und die Interpretationsstrategie (kognitiv), das Konstanzstreben (affektiv) und der Konformitätsdruck (sozial).

¹Die Konsonanz ist ein gehäuftes Auftreten derselben Aussage in verschiedenen Quellen.

Abb. 3: Inter-/Transaktion von Medienbotschaft und Mediennutzer (nach Bonfadelli, 1999, S. 33)

2.2.6 Kritische Stimmen zur medialen Darstellung von Behinderung (teilweise aus Sicht von Betroffenen)

Gemäss Renggli (2004) wird Behinderung in den Medien in letzter Zeit oft thematisiert. Allerdings würden oft stereotyp wirkende Darstellungen von Behinderung publiziert. Renggli zitiert verschiedene Studien, welche je nach Kontext zu verschiedenen Ergebnisse bezüglich Darstellung von Behinderung in den Medien kommen: Radtke (2003, zit. nach Renggli, 2004) kommt zum Schluss, dass Menschen mit Behinderung in den Medien entweder als „Bettler“ oder als „Batman“ dargestellt würden. Garland Thompson (2001, zit. nach Renggli, 2004) fasst die vier Darstellungsweisen von Behinderung so zusammen (Übersetzung aus dem Englischen):

- die ausserordentliche Darstellungsweise, welche den Betrachter mit Ehrfurcht zu dem Menschen mit Behinderung anschauen lasse;
- die rührselige Art der Darstellung, welche den Betrachter dazu bewege, mit Wohlwollen auf den Menschen mit Behinderung hinabzuschauen;
- die exotische Darstellung, welche den Betrachter über eine ausgedehnte Fläche auf den Menschen mit Behinderung als ein fremdartiges Objekt blicken lasse;
- die alltagsnahe Darstellung, welche vorgebe, dass der Betrachter sich mit dem untersuchten Objekt, dem Menschen mit Behinderung, abgleiche.

Früher sei Behinderung als ein ausserordentliches Phänomen angesehen worden, über welches in Wunder- und Mirakelbüchern berichtet worden sei. Heutzutage habe sich diese Darstellung von Behinderung zu einer eher heldenhaften gewandelt. Diese Entwicklung sei vor allem im Behindertensport sichtbar, wo allerdings eher die Behinderung und nicht die sportliche Leistung im Vordergrund stünden. Auch Berichte über verunfallte und deswegen behinderte Sportler hätten denselben Charakter. Diese heroisierende Sichtweise sei gekennzeichnet durch das Hinaufsehen zu den betroffenen Menschen.

Wenn Behinderung in einer rührseligen Art dargestellt werde, sei der Blick der Betrachter voller Mitleid auf den Menschen mit Behinderung hinunter gerichtet, der als hilfloses und leidendes Opfer dargestellt werde. Diese Darstellungsweise lasse Behinderung als sozial lösbares Problem erscheinen und sei in der Werbung oft zu beobachten. Zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit werde oft zu Spenden aufgerufen mit derartigen viktimisierenden Darstellungen.

Die exotische Darstellung von Behinderung sei durch eine distanzierte Sicht geprägt. Menschen mit Behinderung würden hier als Objekt der Unterhaltung präsentiert. Früher sei diese Sicht bei-

spielsweise in Freak Shows zum Ausdruck gekommen. Heute sei eine Zurschaustellung von Behinderung nur noch selten anzutreffen.

Die alltagsnahe Repräsentationsform von Behinderung sei selten anzutreffen, obwohl sie am ehesten zu einer Normalisierung der Wahrnehmung von Behinderung führen könnte. Sie aber zeige Behinderung als etwas Gewöhnliches, als eine menschliche Erfahrung. Deswegen käme ihr die grösste politische Kraft zu. Beispielsweise führe sie dazu, dass in der Fernsehserie „Lindenstrasse“ ein Spastiker im Rollstuhl oder ein Kind mit Down-Syndrom mitspielen und weder verklärend noch diskriminierend dargestellt würden.

In den Medienbeiträgen würden Menschen oft auf ihre Behinderung reduziert (Renggli, 2004). Die Behinderung trete in den Vordergrund, was die Sicht auf den Menschen dahinter verhindere. Aus Sicht der Menschen mit Behinderung sei es aber wünschenswert, dass sie als Menschen dargestellt werden, die etwas anders aussehen oder funktionieren, aber doch vor allem Menschen seien. Darüber hinaus würden sie gerne auch als Betrachtende präsent werden, z. B. als Zielpublikum oder als Medienschaffende. Das würde bedeuten, dass Menschen mit Behinderung sich mehr an allen politischen, sozialen und kulturellen Diskussionen beteiligen könnten, und nicht nur dort, wo die Behinderung das Thema sei.

Es genüge also nicht, Behinderung bloss sichtbarer zu machen in den Medien. Vielmehr gehe es darum, das Verhältnis zwischen Sichtbarem wie der Behinderung und Unsichtbarem wie dem „normalen Menschen“ neu zu definieren. So könnte man Bilder finden, welche einen Perspektivenwechsel in Bezug auf Behinderung erlauben würden.

Ähnliche und weitere Vorschläge und Forderungen werden auch auf der Homepage von Media-Disability (o.J.) publiziert, allerdings auf Englisch (<http://www.media-disability.org/index.htm>). Hier wird über den Europäischen Kongress zu „Medien und Behinderung“ vom 13./14. Juni 2003 in Athen berichtet. Eine Erklärung zur Verbesserung der Darstellung von Menschen mit Behinderung in den Medien wird abgegeben mit Vorschlägen, wie dieses Ziel erreicht werden könnte.

Die folgenden Ausführungen sind der Homepage des „Zentrum für Selbstbestimmtes Leben (o.J.) (ZSL)“ entnommen. Das ZSL versteht sich als Teil der „Independent Living“ Bewegung und definiert Behinderung als politisches Problem, als Ausgrenzung von anders funktionierenden Menschen. Sein Ziel formuliert das ZSL dahingehend, dass die Lebensqualität behinderter Menschen durch Übernahme von Eigenverantwortung und Selbstbestimmung zu verbessern sei.

Die Washingtoner Erklärung der internationalen „Selbstbestimmt Leben Bewegung“ von Menschen mit Behinderung, welche anlässlich der Konferenz „Globale Perspektiven zum Selbstbestimmten Leben für das nächste Jahrtausend“ im Jahre 1999 in Washington formuliert wurde, enthält die folgende Stellungnahme zum Thema Medien (siehe Anhang S. 8):

Wir verpflichten uns selbst zur Umsetzung des folgenden Aktionsplanes, durch den unsere Bemühungen für ein Selbstbestimmtes Leben fortgeführt und weiter entwickelt, sowie die Selbstbestimmt Leben Philosophie weiter verbreitet wird:

[...] Die Medien zu nutzen, um eine positive Berichterstattung über Behinderte zu bewirken, sowie die Gleichberechtigung Behinderter und die Selbstbestimmt Leben Philosophie zu fördern.

Im Jahre 2003, als das Europäische Jahr von Menschen mit Behinderung ausgerufen wurde, fand in Madrid der Europäische Behindertenkongress statt. Anlässlich dieses Kongresses wurde die „Deklaration von Madrid“ (siehe Anhang Seiten 9-12, auch zu finden unter „Zentrum für Selbstbestimmtes Leben“) gefasst, welche einen konzeptionellen Rahmen für Aktionen im Zusammenhang mit dem Europäischen Jahre von Menschen mit Behinderung bilden sollte. Unter anderem wird im Programm zur Verwirklichung von verschiedenen Visionen folgendes gefordert:

Nichts über behinderte Menschen [sagen, schreiben, tun] ohne behinderte Menschen [einzubeziehen]

[...] Alle Aktionen sollten im Dialog und in Kooperation mit den einschlägigen repräsentativen Behindertenverbänden unternommen werden. Solche Teilhabe sollte nicht nur darauf beschränkt sein, Informationen zu erhalten oder Entscheidungen zu billigen. Vielmehr müssen die Regierungen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung normale Mechanismen für die Konsultation und den Dialog einstellen oder verstärken, die behinderten Menschen ermöglichen, durch ihre Behindertenverbände zur Planung, Einführung, Begleitung und Evaluation aller Aktionen beizutragen.

Unter anderem werden Vorschläge für Aktionen im Europäischen Jahr von Menschen mit Behinderung 2003 gemacht. Ein Themenbereich ist dabei den Medien gewidmet:

Die Medien sollten Partnerschaften mit Vereinigungen von Menschen mit Behinderungen begründen und verstärken, um die Darstellung von behinderten Menschen in den Massenmedien zu verbessern. Mehr Information über behinderte Menschen sollte in die Berichterstattung in Anerkennung der Tatsache, dass es verschiedenartige Menschen gibt, einfließen. Falls auf

Behindertenangelegenheiten hingewiesen wird, sollten die Medien jede herablassende oder demütigende Behandlung vermeiden und stattdessen auf die Barrieren, denen behinderten Menschen gegenüberstehen und auf den positiven Beitrag zur Gesellschaft, den behinderte Menschen leisten können, wenn diese Barrieren einst überwunden sein werden, hinweisen.

Zum Thema Menschen mit Behinderung in den Medien fasst Christian Mürner (2009) folgendes zusammen:

„Die Darstellung von Menschen mit Behinderung in den Medien lässt sich kurz charakterisieren mit den Begriffen Vorurteil, Verklärung, Verständnis.“

Dieses Verständnis entspricht teilweise den bereits zitierten Darstellungsweisen von Behinderung von Garland Thompson (2001, zit. nach Renggli, 2004), wobei Garland Thompson noch die Dimension der „alltagsnahen“ Darstellung einführt, welche weder verkläre noch mit Vorurteilen behaftet sei und Behinderung als eine normale menschliche Erfahrung darstelle. Mürner erklärt weiter, dass sich die Darstellung von Menschen mit Behinderung in den Medien verändern könne, wenn Menschen mit Behinderung selbst in den Medien arbeiten würden. Mit dieser Forderung wird das obenstehende Postulat der Madrider Deklaration aufgenommen. Mürner nennt ein Beispiel für eine Zeitung, welche von Menschen mit Behinderung gemacht wird: Die deutsche Zeitung Ohrenkuss ist von Menschen mit Down-Syndrom gemacht (Ohrenkuss, o.J.). Die Menschen mit Down-Syndrom schreiben in Ohrenkuss über das, was sie bewegt und interessiert, die Zeitung erscheint zwei Mal jährlich. Die Journalistinnen und Journalisten von Ohrenkuss schreiben ihre Texte teilweise selber, teilweise werden sie diktiert. Korrekturen werden nicht vorgenommen, weil die Gedanken der Journalistinnen und Journalisten wichtiger seien als die Rechtschreibung. In der Schweiz waren die Journalistinnen und Journalisten auch schon, sie gastierten nämlich im Juni 2007 für eine Woche beim Tages-Anzeiger und haben verschiedene Artikel für die Zeitung geschrieben, nachzulesen auf der Homepage von Ohrenkuss. Es lohnt sich sehr, sich die originelle und lesenswerte Zeitung einmal zu Gemüte zu führen.

Zusammenfassend ist also zu sagen, dass vor allem in der Deklaration von Madrid betroffene Menschen mit Behinderung Forderungen an die Berichterstattung über Behinderung richten. Diese Forderungen richten sich einerseits an die Verfassenden von Medienberichten. Sie sollen die betroffenen Menschen mit Behinderung einbeziehen in ihre Berichterstattung, und nichts über sie schreiben ohne sie. Andererseits wird zum Inhalt von Medienberichten Stellung genommen. Die Informationen, welche Massenmedien über Menschen mit Behinderung verbreiten, sollen verbessert werden, die Tatsache, dass Menschen verschieden sind, soll behandelt werden. Herablassung und Demütigung müssen unterlassen werden, stattdessen soll auf Barrieren hingewiesen werden und darauf, dass Menschen mit Behinderung Positives für die Gesellschaft leisten können.

2.3 Medienangebot und Mediennutzer

Bevor eine konkrete Fragestellung bzw. Hypothesen zur Wirkung einzelner Printmedien im Bezug auf verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche getroffen werden kann, wird in der Folge festgelegt, welche Printmedien untersucht werden sollen. Aus zeitökonomischen Gründen wird die Zeitungsrecherche auf vier Zeitungen beschränkt. Wie bereits in Kapitel 1.1 zur Begründung des Themas beschrieben, besteht der subjektive Eindruck, dass die kostenlosen Pendlerzeitungen, und insbesondere 20 Minuten, vielen Menschen als Informationsmedium dient. Der Schule fernstehende Menschen beziehen sich in der subjektiven Einschätzung der Autorinnen der vorliegenden Arbeit in Gesprächen über die Schule immer wieder auf Informationen, welche von 20 Minuten verbreitet werden. Aus diesem Grund wird 20 Minuten in die Zeitungsrecherche einbezogen. Um ein möglichst aussagekräftiges Bild zu erhalten, wird 20 Minuten eine Zeitung gegenübergestellt, die von einer subjektiven Warte aus seriös und ausgewogen zu berichten scheint: die Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Die Sonntagspresse hat sich zu einer wichtigen Informationsplattform entwickelt, wahrscheinlich weil am Sonntag oft mehr Zeit zur Verfügung steht, um sich in eine Zeitung zu vertiefen. Aus diesem Grund sollen in der vorliegenden Arbeit auch zwei Sonntagszeitungen verglichen werden. Auch hier werden zwei unterschiedliche Blätter gewählt, wovon das eine auf Fakten beruhend zu berichten scheint, und das andere sich eher dem Boulevardjournalismus verschreibt: die Neue Zürcher Zeitung am Sonntag (NZZ am Sonntag) und der SonntagsBlick.

Die Aspekte des Medienangebots und der Mediennutzer sollen im Folgenden beschrieben werden. Bonfadelli (1999, S. 33) stellt die verschiedenen Faktoren dar, die bei der Medienwirkung relevant sind (vgl. dazu Abb. 3). Er beschreibt konkret den Einfluss der Kommunikatoren, des Mediums und die Aussagen des Medienangebots auf die schlussendliche Akzeptanz der Thematik (hier die der verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche im Schulalter). Es wird davon ausgegangen, dass der Forschungsgegenstand auch von diesem Einfluss geprägt wird.

In diesem Kapitel wird nun noch ausführlicher auf die Mediennutzer eingegangen, da diese den zweiten grossen Einflussfaktor auf die Zuwendung, die Aufmerksamkeit, die Rezeption und allmähliche Akzeptanz der Themata der Printmedien darstellen. Konkret sind dies die Motivation, die Kompetenz und die Situation der Mediennutzer. Dabei kann von den Ergebnissen der Reichweitenstudie MACH Basic (2008) ausgegangen werden. Die Studie beruht auf einer repräsentativen Stichprobe von Mediennutzern, die nach ihren Lesegewohnheiten befragt wurden. Die in Bezug auf ihre Leserschaft zu vergleichenden Printmedien sind die vier Zeitungen NZZ, 20 Minuten, SonntagsBlick und NZZ am Sonntag.

Zunächst werden die Leserzahlen sowie die Reichweite in der Deutschschweiz verglichen. Diese wurden gemäss dem internationalen Standard LpA (Leser pro Ausgabe) berechnet. Wie in Abb. 4

ersichtlich, kann 20 Minuten die anzahlmässig grösste Leserschaft verzeichnen, gefolgt vom SonntagsBlick. Die NZZ am Sonntag und insbesondere die NZZ haben deutlich weniger Leser in der Deutschschweiz. Natürlich gibt es auch Überschneidungen, d.h. Leser die sich sowohl 20 Minuten wie auch die NZZ, bzw. den SonntagsBlick wie auch die NZZ am Sonntag zu Gemüte führen.

Abb. 4: Leserzahlen Deutschschweiz

	20 Minuten	NZZ	SonntagsBlick	NZZ am Sonntag
Überschneidung (Doppelleser)	7%	31%	9%	18%
Exklusiv-Leser	1'207'000	202'000	893'000	458'000
Überschneidung insgesamt	89'000		84'000	

Tab. 1: Überschneidung (Doppelleser)

Es kann also davon ausgegangen werden, dass das Medienangebot von 20 Minuten bzw. des SonntagsBlick bezüglich Häufigkeit und Überschneidungen grösser ist. Die Zuwendung der Mediennutzer wird dadurch stärker beeinflusst. Dies ist auch aus dem Reichweitenvergleich der vier Printmedien zu schliessen (siehe Abb. 5).

Abb. 5: Reichweite Deutschschweiz (= 100%)

Aber auch die Mediennutzer selbst tragen durch ihre Zuwendungsmotive, ihr Vorwissen, wie auch ihre Bildung zur Trans- und Interaktion bei. Es liegt an ihrer Motivation, an ihrer Kompetenz und an ihrer Situation ob sie sich einem Printmedium bzw. einer Thematik zuwenden und sie akzeptieren (positiv oder negativ). Die zwei Wochenzeitungen und die beiden Sonntagszeitungen werden bezüglich ihrer Leserstrukturen (Tab. 2) verglichen.

	Deutschschweiz Anteile in %		20 Minuten Anteile innerhalb der Leserschaft in %		NZZ Anteile innerhalb der Leserschaft in %	
Geschlecht	Männer:	49	Männer:	58	Männer:	61
	Frauen:	51	Frauen:	42	Frauen:	39
Alter	14 bis 34 Jahre:	33	14 bis 34 Jahre:	46	14 bis 34 Jahre:	24
	35 bis 54 Jahre:	36	35 bis 54 Jahre:	35	35 bis 54 Jahre:	40
	55 Jahre und älter:	30	55 Jahre und älter:	20	55 Jahre und älter:	36
Schulbildung	Bis Lehre, Berufsschule:	67	Bis Lehre, Berufsschule:	68	Bis Lehre, Berufsschule:	29
	Matura, höh. Fachausbildung:	22	Matura, höh. Fachausbildung:	21	Matura, höh. Fachausbildung:	33
	Universität, Hochschule:	11	Universität, Hochschule:	11	Universität, Hochschule:	38
Einkommen¹	Bis 6000 Franken:	40	Bis 6000 Franken:	37	Bis 6000 Franken:	20
	Über 6000 Fr. bis 10'000 Fr.:	40	Über 6000 Fr. bis 10'000 Fr.:	41	Über 6000 Fr. bis 10'000 Fr.:	35
	Über 10'000 Franken:	20	Über 10'000 Franken:	22	Über 10'000 Franken:	45

	SonntagsBlick Anteile innerhalb der Leserschaft in %		NZZ am Sonntag Anteile innerhalb der Leserschaft in %	
Geschlecht	Männer:	58	Männer:	54
	Frauen:	42	Frauen:	46
Alter	14 bis 34 Jahre:	37	14 bis 34 Jahre:	29
	35 bis 54 Jahre:	36	35 bis 54 Jahre:	40
	55 Jahre und älter:	27	55 Jahre und älter:	31
Schulbildung	Bis Lehre, Berufsschule:	77	Bis Lehre, Berufsschule:	39
	Matura, höh. Fachausbildung:	18	Matura, höh. Fachausbildung:	30
	Universität, Hochschule:	5	Universität, Hochschule:	31
Einkommen¹	Bis 6000 Franken:	39	Bis 6000 Franken:	23
	Über 6000 Fr. bis 10'000 Fr.:	43	Über 6000 Fr. bis 10'000 Fr.:	39
	Über 10'000 Franken:	18	Über 10'000 Franken:	38

¹ Brutto-Haushaltseinkommen pro Monat

Tab. 2: Leserstrukturen

Im Vergleich der beiden Wochenzeitungen wird deutlich, dass 20 Minuten vermehrt von jüngeren Leuten (unter 25 Jahre) gelesen wird. Die NZZ spricht anscheinend Menschen über 55 Jahre stärker an. Beim Vergleich der beiden Sonntagszeitungen sind die Unterschiede bezüglich des Alters weniger markant. Tendenziell ist die Leserschaft des SonntagsBlicks jedoch auch eher jünger als die der NZZ am Sonntag. Der Anteil der männlichen Leser ist bei allen vier Zeitungen höher. Auch im Vergleich zur gesamten Deutschschweiz ist vor allem bei der NZZ ein deutlicher Unterschied zu verzeichnen.

In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass vor allem auch die Bildung der Mediennutzer eine starke Rolle spielt bei ihrer Auswahl des Printmediums. Die Annahme, dass die Leserschaft der NZZ und der NZZ am Sonntag eine durchschnittlich höhere Schulbildung vorzuweisen hat als die von 20 Minuten und des SonntagsBlicks, wird durch die Studie bestätigt. 68% der Leserschaft von 20 Minuten bzw. 77% der Leserinnen und Leser des SonntagsBlick haben eine Lehre abgeschlossen und gerade mal 11% bzw. 5% haben einen Hochschul-/Universitätsabschluss. Bei der NZZ und der NZZ sind dies für die abgeschlossene Lehre je 29% und für den Hochschul-/Universitätsabschluss 36% bzw. 31%.

Weiter kann ausgesagt werden, dass das Einkommen der Leserschaft der NZZ und der NZZ am Sonntag deutlich höher ist als dasjenige der 20 Minuten- und SonntagsBlick-Leserinnen und Leser. Es sei hier jedoch nicht nur beschrieben, welche Mediennutzer welche Printmedien bevorzugen. Im Anspruch auf Vollständigkeit muss auch beschrieben werden, welche Affinitäten, welche Interessen an einem Thema, die Leserschaft der vier Zeitungen bevorzugen (siehe Abb. 6). Auffallend ist das starke Interesse der Leserschaft der NZZ und der NZZ am Sonntag an Kunst und Kultur, an der nationalen und internationalen Politik, sowie an der Wirtschaft, der Börse und dem Finanz-

markt. Die SonntagsBlick-Leserinnen und -Leser zeigen hingegen wenig Affinität zu Kunst und Kultur.

Abb. 6: Affinitäten zu Interessengebieten in der Deutschschweiz

(Index 100 = Durchschnitt)

Sehr starkes Interesse am Thema:

Quelle: MACH Basic 2008-2 (LpA-Werte)

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die NZZ und die NZZ am Sonntag eine vorwiegend ältere und gebildete Leserschaft zu verzeichnen hat. 20 Minuten und der SonntagsBlick hingegen sprechen anscheinend eher Menschen mit geringerem Bildungshintergrund an. Nun wird angenommen, dass die Printmedien auch „ihren“ Mediennutzern gerecht werden wollen. Auf dieser Tatsache beruht die Annahme, dass die NZZ und die NZZ am Sonntag sachlich über Verhaltensauffälligkeit von Kindern und Jugendlichen im Schulalter berichten, und sich an Fakten zu orientieren scheinen. 20 Minuten und der SonntagsBlick hingegen betreiben über Verhaltensauffälligkeit von Kindern und Jugendlichen im Schulalter vermutlich unsachliche Berichterstattung, welche von Meinungsführern geprägt wird.

2.4 Fazit aus den Theoretischen Grundlagen

Die Theorie bildet die Ausgangslage für die Forschung. Die wichtigsten Punkte werden in diesem Kapitel noch einmal kurz zusammengefasst und mit dem anschliessenden Forschungsteil in Beziehung gesetzt.

Die vorliegende Arbeit beruht auf der Annahme, dass die negative Sichtweise der Menschen bezüglich verhaltensauffälliger Kinder etwas mit dem von gewissen Medien transportierten Bild der Schule generell und von Verhaltensauffälligkeit im Speziellen zu tun hat. Es geht also um die Untersuchung der medialen Darstellung von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter. Dabei wird von der medialen Wirkung auf die öffentliche Meinung ausgegangen, die in der Medienwirkungsforschung ihre Bestätigung findet. Die Printmedien haben einen direkten und indirekten (z.B. über einen Meinungsführer) Einfluss auf die Meinung ihrer Leserschaft und somit auch auf das Bild das die Leserinnen und Leser von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen entwickeln. Den Journalistinnen und Journalisten kommt hinsichtlich dieser Tatsache eine verantwortungsvolle Rolle zu. Nicht zuletzt darum existieren publizistische Grundsätze für die tägliche journalistische Praxis wie die Achtung vor der Wahrheit und Wahrung der Menschenwürde oder die Vermeidung unangemessen sensationeller Darstellung von Gewalt und diskriminierenden Anspielungen, insbesondere in Bezug auf Behinderung jeglicher Art (z.B. die Verhaltensauffälligkeit).

Eine eindeutige Definition des Begriffes „Verhaltensauffälligkeit“ ist nicht möglich. Es wird jedoch die Subjektivität des Begriffs klar. Die Gegenüberstellung des technisch-medizinischen Bereichs und des psychologisch-pädagogischen Bereichs geben Aufschluss über die Kriterien zur Bestimmung der Analyseeinheiten im Forschungsteil. Daneben kann Verhaltensstörung und Verhaltensauffälligkeit mit Behinderung in Verbindung gesetzt werden.

Auch betroffene Menschen mit Behinderung selbst richten Forderungen an die Verfassenden von Medienberichten. Sie wollen in die Berichterstattung einbezogen werden und fordern grundsätzlich eine Verbesserung der über sie verbreiteten Informationen.

Allen diesen Forderungen gegenüber steht das profitorientierte Printmedium, das seiner Leserschaft gerecht werden will und muss, um konkurrenzfähig zu sein. Darauf basiert die Annahme, dass die Zeitungen 20 Minuten und der SonntagsBlick oft durch reisserische Schlagzeilen und unsachliche Berichterstattung die Sensationslust ihrer Leser und Leserinnen zu befriedigen versuchen. Die NZZ und die NZZ am Sonntag dagegen wollen angeblich eine Leserschaft mit anderen Kompetenzen ansprechen und dementsprechend auch einen sachlicheren und objektiveren Jour-

nalismus betreiben. Die Annahmen zur Berichterstattung der vier Printmedien werden durch den Leserschaftsvergleich bestärkt und sollen in dieser Forschung geprüft werden.

2.5 Frühere Untersuchungen und Quellenlage

Über die Darstellung von Verhaltensauffälligkeit in den Medien existieren keine Untersuchungen. Fasst man den Begriff etwas weiter und sucht nach Werken, welche die Beziehung zwischen Medien und Menschen mit Behinderung allgemein untersuchen, wird man eher fündig. Wie bereits auf Seiten 3-4 beschrieben, kann nach der Behinderungsdefinition der WHO und der Definition zu Verhaltensauffälligkeit von Vernooij die Verhaltensauffälligkeit als eine Behinderung bezeichnet werden. Aus diesem Grund können frühere Untersuchungen, welche die Darstellung von Behinderung in den Medien generell zum Thema hatten, für die vorliegende Arbeit als relevant angesehen werden.

In ihrer Diplomarbeit an der Universität Innsbruck zum Thema „Darstellung von Behinderung in der Tagespresse“ kommt die Autorin zum Schluss, dass Menschen mit Behinderung in den Medien generell instrumentalisiert werden, und dass bei der Berichterstattung über sie vor allem ihre Behinderung in den Vordergrund gestellt wird (Galehr, 2005). Der Grund, warum die Medien sich für Menschen mit Behinderung interessieren, ist in erster Linie ihre Behinderung. Galehr kritisiert, dass die bereits in der Gesellschaft bestehenden Bilder von Behinderung damit zementiert sowie Stigmatisierungen und vorgefasste Meinungen verfestigt würden. Entscheidend wirke sich aus, welche Bilder die Leserinnen und Leser einer Zeitung von Behinderung bereits hätten, gleichzeitig seien die Medien in ihrer Spiegelungsinstanz gesellschaftlicher Verhältnisse auch an der Bildung von Identität beteiligt. Sie drängten Menschen mit Behinderung durch vorurteilsbehaftete Berichterstattung in eine „Behindertenrolle“.

Eine Dissertation, welche allerdings bei Abschluss dieser Arbeit noch nicht publiziert worden war, verfasst zur Zeit die Volkskundlerin Cornelia Renggli. Renggli befasst sich mit der Analyse von in den Medien publizierten Bildern über Behinderung. Es wird unter anderem untersucht, welche Bilder von Behinderung und von Normalität bestehen. Unter anderem verfolgt das Projekt das Ziel, den angloamerikanischen Forschungsansatz der „Disability Studies“, welcher sich mit dem Modell Behinderung als soziales Konstrukt und nicht als medizinisches Defizit beschäftigt, in die Volkskunde einzuführen (Brunner, 2004).

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass bezüglich expliziter Berichterstattung über Verhaltensauffälligkeit in den Printmedien keine früheren Untersuchungen existieren, dass aber die Berichterstattung über Behinderung generell bereits thematisiert wurde.

3 Forschungsfragen und Hypothesen

Grundsätzlich werden in dieser Arbeit die Printmedien 20 Minuten und die NZZ, sowie der SonntagsBlick und die NZZ am Sonntag untersucht und miteinander verglichen. Aus dem Blickwinkel der schulischen Heilpädagogik ist es besonders interessant, die verschiedenen Zeitungen betreffend ihrer Berichterstattung zu Verhaltensauffälligkeit von Kindern und Jugendlichen im schulfähigen Alter zu untersuchen. Die folgenden Kapitel beinhalten die Hypothesen und die genaue Fragestellung.

3.1 Hypothesen

Es werden einige Hypothesen aufgestellt, wobei versucht wird, diese Hypothesen durch die anschließende Forschung zu bestätigen. Die verwendeten Begriffe werden im Kapitel 4.4 bei den Erklärungen zum Kategoriensystem definiert.

- Die NZZ und die NZZ am Sonntag informieren sachlich und auf Tatsachen basierend über verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche im Schulalter.
- 20 Minuten und der SonntagsBlick berichten unsachlich und reisserisch über verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche im Schulalter.
- Die Berichterstattung der NZZ und der NZZ am Sonntag über verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche im Schulalter ist neutral und wertfrei.
- 20 Minuten und der SonntagsBlick informieren parteiisch über verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche im Schulalter und geben Stimmen von Meinungsführern Raum.

3.2 Forschungsfrage

Diese Annahmen führen zur folgenden Forschungsfragestellung:

Ist die Annahme korrekt, dass die NZZ und die NZZ am Sonntag sachlich über Verhaltensauffälligkeit von Kindern und Jugendlichen im Schulalter berichten und sich neutral an Fakten orientieren, und dass 20 Minuten und der SonntagsBlick über Verhaltensauffälligkeit von Kindern und Jugendlichen im Schulalter unsachliche Berichterstattung betreiben, welche von Meinungsführern geprägt ist?

Um die Forschungsfrage beantworten zu können, wird der Sachverhalt in die folgenden Subfragestellungen unterteilt:

- a. Wie wird Verhaltensauffälligkeit von Kindern und Jugendlichen im Schulalter in 20 Minuten beschrieben?
- b. Wie wird Verhaltensauffälligkeit von Kindern und Jugendlichen im Schulalter in der NZZ beschrieben?
- c. Wie wird Verhaltensauffälligkeit von Kindern und Jugendlichen im Schulalter im SonntagsBlick beschrieben?
- d. Wie wird Verhaltensauffälligkeit von Kindern und Jugendlichen im Schulalter in der NZZ am Sonntag beschrieben?
- e. Welche Unterschiede können zwischen den Zeitungen herausgearbeitet werden? Die beiden Wochenzeitungen 20 Minuten und NZZ werden miteinander verglichen sowie die beiden Sonntagszeitungen SonntagsBlick und NZZ am Sonntag.

4 Methode und Vorgehensweise

Anschliessend wird beschrieben, welche Methoden zu Anwendung gelangten und welche Vorgehensweisen zur Erforschung der Fragestellung herangezogen wurden.

4.1 Projektdesign und Methodik

In der vorliegenden Arbeit wird der Inhalt von Zeitungstexten erforscht. Nach Merten (1995) ist dabei das Ziel, von Merkmalen eines manifesten Textes auf Merkmale eines nicht manifesten Kontextes zu schliessen.

Definition

Gemäss Mayring (2008, S. 11-12) sind sich die Inhaltsanalysten einig über das Ziel der Inhaltsanalyse, welches ist, Material zu untersuchen, das aus einer Form der Kommunikation¹ stammt. Dann aber gehen die Meinungen bezüglich Definition auseinander. Mayring ist der Meinung, dass sich die Inhaltsanalyse längst nicht nur mit dem Inhalt von Kommunikation beschäftigt, sondern vielmehr auch mit den formalen Aspekten der Kommunikation. Das Material wird also in ein Kommunikationsmodell eingebettet und es wird versucht, Schlussfolgerungen auf Teile dieses Modells zu ziehen. Mayring führt aus, dass die Inhaltsanalyse nicht nur, wie ihr Name suggerieren könnte, den manifesten Inhalt des Materials analysiert. Becker & Lissmann (1973) sprechen von verschiedenen Schichten des Inhalts: Themen und Gedankengänge als primärer Inhalt und latenter Inhalt, der durch Interpretation im Textkontext erschlossen wird. Es werden auch formale Aspekte des Materials analysiert.

Mayring legt sechs Kriterien fest, welche die Inhaltsanalyse definieren:

- Analyse von Kommunikation
- Analyse von fixierter Kommunikation: festgehaltene, protokollierte Kommunikation jeglicher Art (also Bilder, Texte, Noten usw.) wird untersucht
- Systematisches Vorgehen als Abgrenzung zu einem Grossteil hermeneutischer Verfahren
- Regelgeleitetes Vorgehen (Nachvollziehbarkeit, Überprüfung)
- Theoriegeleitetes Vorgehen (Anknüpfen an Erfahrungen anderer mit dem Forschungsgegenstand)
- Als Ziel sollen Rückschlüsse auf Aspekte der Kommunikation gezogen werden können

¹ Kommunikation wird nach Watzlawick (1969, zit. nach Mayring 2008, S. 12) als Übertragung von Symbolen, also Sprache, aber auch Musik, Bildern u.ä. definiert

Die Technik qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2008, S. 42-45)

Die qualitative Inhaltsanalyse basiert auf den Stärken der quantitativen Inhaltsanalyse und wurde darauf basierend weiterentwickelt. Die folgenden Kriterien sind dabei wesentlich:

- Interpretation des Materials aus dem Kommunikationszusammenhang:
Diese Besonderheit der Inhaltsanalyse soll für die qualitative Inhaltsanalyse unbedingt bewahrt werden.
- Systematisches und regelgeleitetes Vorgehen:
Vor der Analyse muss ein konkretes Ablaufmodell festgelegt werden. Jede Entscheidung im Auswertungsprozess muss auf einer begründeten und getesteten Regel fassen. Das Material wird zergliedert, das heisst, dass man vorab entscheiden muss, welche Teile nacheinander analysiert werden.
- Kategorienbildung:
Die Bildung von auch für Aussenstehende nachvollziehbaren Kriterien ist entscheidend.
- Bezug auf den Gegenstand:
Der Gegenstand der Analyse steht im Vordergrund, und nicht die strikte Einhaltung einer bestimmten Technik.
- Überprüfung durch Pretest:
Da bei der qualitativen Inhaltsanalyse die Vergleichbarkeit nicht durch standardisierte Instrumente gewährleistet ist (nicht wie bei der quantitativen Inhaltsanalyse), muss das Verfahren in einem Pretest überprüft werden.
- Theoriegeleitete Analyse:
Die Entscheidungen im Prozess der qualitativen Analyse werden theoretisch abgestützt indem der Stand der Forschung konsultiert wird.
- Einbezug quantitativer Analyseschritte:
Quantitative Arbeitsschritte werden wichtig, wenn die Ergebnisse verallgemeinert werden sollen.
- Gütekriterien:
Die Einschätzung der Ergebnisse nach Gütekriterien wie Objektivität, Reliabilität und Validität ist sehr wichtig. Eine Methode sieht vor, dass verschiedene Inhaltsanalytiker an demselben Material arbeiten. Diese Forderung wird in der vorliegenden Arbeit schwer zu erfüllen sein, aber es muss speziell in der Pretest-Phase darauf geachtet werden, die Fehlerquellen zu identifizieren.

Die qualitative Inhaltsanalyse wird zur wissenschaftlichen Methode indem die Analyse vorgängig in einzelne Interpretationsschritte zerlegt wird. Im Zentrum der Analyse steht die Entwicklung eines

Kategoriensystems. Die Kategorien werden aufgestellt und ständig zwischen Theorie und Fragestellung weiterentwickelt. Zwei Ansätze sind dabei relevant: die deduktive Kategorienentwicklung und die induktive Kategorienanwendung (Mayring, 2000).

Deduktive Kategorienentwicklung

Es geht darum, schon vorher festgelegte, theoretisch begründete Auswertungsaspekte an das Material heranzutragen. Deduktiv gewonnene Kategorien werden methodisch abgesichert Textstellen zugeordnet. Zentral sind die genaue Definition der Kategorien und die Strukturierungsdimension.

Induktive Kategorienentwicklung

Der Grundgedanke ist, aus der Fragestellung abgeleitet und theoretisch begründet ein Definitionskriterium festzulegen, das bestimmt, welche Aspekte im Material berücksichtigt werden sollen und dann schrittweise das Material danach durcharbeiten. Dabei entstehen neue, induktive Kategorien. Die entwickelten Kategorien werden in einer Rückkopplungsschleife überarbeitet und können später ausgewertet werden.

Dieser Vorgang hat einen hermeneutischen Charakter. Die Hermeneutik ist die Kunstlehre der Interpretation. Für die Inhaltsanalyse bedeutet dies laut Mayring (2008, S. 29), dass zu Beginn der Analyse eine genaue Quellenkunde stehen muss. Das Material muss also auf seine Entstehungsbedingungen hin untersucht werden. Das Vorverständnis muss explizit dargelegt und Fragestellung, theoretische Hintergründe und implizite Vorannahmen ausformuliert werden. Da qualitative Inhaltsanalyse immer ein Verstehensprozess von vielschichtigen Sinnstrukturen im Material darstellt, darf sie nicht bei dem manifesten Oberflächeninhalt stehenbleiben, sie muss auch auf latente Sinngehalte abzielen.

Der Ablauf präsentiert sich nun folgendermassen (in Anlehnung an Mayring 2008, S. 84):

Abb. 7: Analyseablauf

4.2 Definition von Auswahl- und Analyseeinheiten

Die Auswahlinheit ist die formal definierte Einheit, die in dieser Arbeit alle Artikel der Zeitungen 20 Minuten, NZZ, SonntagsBlick und NZZ am Sonntag über eine begrenzte Zeit darstellt. Die Medienrecherche wurde über swissdox.ch, dem Online-Zeitungsarchiv betrieben. Die Auswahlinheit lag dadurch in digitaler Text-Form vor. Der Zeitraum in dem die Artikel erscheinen mussten, beschränkte sich aus forschungsökonomischen Gründen vom 01.01.2008 bis zum letzten Tag der Recherche, dem 06.04.2009. Aus der Auswahlinheit wurden dann die Analyseeinheiten immer nach demselben Muster gezogen. Die Analyseeinheit ist die Einheit, die untersucht werden soll. Sie wird nicht formal, sondern inhaltlich nach dem Ziel der Untersuchung definiert. Generell wird bei den Auswahlverfahren zwischen der bewussten Auswahl und der Zufallsauswahl (Wahrscheinlichkeitsauswahl) unterschieden. Merten (1995, S. 283) sondert drei Typen und nennt zusätzlich zu den oben genannten noch die willkürliche Auswahl. Die bewusste Auswahl wird weiter in die Auswahl typischer Fälle und in die Quotenauswahl unterteilt. Aus methodologischen Gründen wäre eine Zufallsauswahl zu bevorzugen. Nach Repräsentativitätsüberlegungen und ökonomischen Erwägungen wurde der Stichprobenumfang eingeschränkt und aufgrund der forschungsweisenden Fragestellung und theoriegeleiteten Kriterien eine bewusste Auswahl bestimmt. Es sollten nur die nach klaren Kriterien ausgewählten Artikel als Analyseeinheit durchleuchtet werden. Die Kriterien orientierten sich an der Problemstellung und der darauf basierenden Forschungsfrage. Zugleich stellten sie auch die Stichworte dar, anhand dieser die Zeitungsartikel gesucht wurden.

1. Es wird im Artikel über verhaltensauffällige oder gewalttätige Kinder berichtet.
2. Die erwähnten Kinder sind im schulpflichtigen Alter (keine Jugendliche nach der obligatorischen Schulzeit).
3. Es werden pädagogische und didaktische Massnahmen, schulische Förderung, politische Entscheide, medizinische Befunde etc. im Zusammenhang mit diesen Kindern beschrieben.
4. Es werden ausserschulische Probleme beschrieben, auch Erziehungsstile und -probleme, Auffälligkeiten in der Freizeit, immer im Zusammenhang mit den erwähnten Kindern.

Stichworte: Verhaltensauffälligkeit, Verhaltensstörung, Verhaltensprobleme, verhaltensauffällig, Gewalt und Schule, aggressiv und Schule, gewalttätig und Schule, Störenfriede, aggressive Schüler, Ritalin, AD(H)S, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Hyperaktivität, hyperaktiv, Kuschelpädagogik, auffällige Schüler, schwierige Schüler, Unterricht stören.

Bei 20 Minuten entsprachen 12 Artikel diesen Kriterien, bei der NZZ am Sonntag 12 Artikel, beim SonntagsBlick waren es 10 Artikel und für die NZZ 12 Artikel. Die Gesamtstichprobe umfasste somit 46 Fälle. Die Tabelle 3 zeigt einen Überblick:

Zeitung	Datum	Titel	Textlänge	Bilder	Fall
20 Minuten	19.09.2008	Psycho-Tests für alle Schüler	1618 Zeichen	1	1
20 Minuten	17.10.2008	Mehr Gewalt und Mobbing an Schulen	1548 Zeichen	1	2
20 Minuten	28.08.2008	Integration: FDP stellt Konzept vor	904 Zeichen	1	3
20 Minuten	24.03.2009	Hirnforscher beweisen: Essen sorgt für gute Laune	2113 Zeichen	1	4
20 Minuten	11.08.2008	SVP-Forderung im Schulwesen	537 Zeichen	0	5
20 Minuten	26.08.2008	20 Sekunden	694 Zeichen	0	6
20 Minuten	16.12.2008	Ein Schul-time-out sogar für siebenjährige Störenfriede?	2062 Zeichen	1	7
20 Minuten	03.11.2008	„Energy-Drinks sind halbwegs wie Drogen“	1379 Zeichen	1	8
20 Minuten	06.02.2009	Schüler können Auszeit nehmen	428 Zeichen	0	9
20 Minuten	01.10.2008	SVP will alte Strenge zurück	1814 Zeichen	2	10
20 Minuten	03.10.2008	Blocher unterstützt Schule mit 1 Mio. Fr.	1532 Zeichen	1	11
20 Minuten	11.07.2008	Schüler machen Lehrer krank	826 Zeichen	0	12
NZZ am Sonntag	02.03.2008	Neues aus der Wissenschaft	3340 Zeichen	0	13
NZZ am Sonntag	29.03.2009	„Unsere Kinder lernen besser ohne Lehrer“	8620 Zeichen	2	14
NZZ am Sonntag	07.09.2008	Wenn der Zappelphilipp erwachsen wird	6418 Zeichen	0	15
NZZ am Sonntag	14.12.2008	„Die Ursachen von ADHS sind immer biologischer Natur“	10514 Zeichen	2	16
NZZ am Sonntag	15.03.2009	Amok-Taten und unsere soziale Verantwortung	5561 Zeichen	0	17
NZZ am Sonntag	15.03.2009	Das Gegenkind	15947 Zeichen	3	18
NZZ am Sonntag	20.04.2008	Erziehungskrise	1368 Zeichen	0	19
NZZ am Sonntag	21.09.2008	Das Wichtigste ist die Lust, Mutter und Vater zu ein	5470 Zeichen	0	20
NZZ am Sonntag	22.03.2009	Unersättliche ADHS-Kinder	971 Zeichen	0	21
NZZ am Sonntag	25.01.2009	Böse Buben	9376 Zeichen	2	22
NZZ am Sonntag	26.10.2008	Elia segelt davon	10100 Zeichen	0	23
NZZ am Sonntag	27.01.2008	„Wir brauchen keine Computer in der Schule“	11609 Zeichen	0	24
SonntagsBlick	31.08.2008	Über Rotzbengel und softe Erwachsene	4130 Zeichen	1	25
SonntagsBlick	06.04.2008	„Wir wurden gezwungen!“	2210 Zeichen	1	26
SonntagsBlick	26.10.2008	Prävention schon in der Primarschule	6940 Zeichen	2	27
SonntagsBlick	06.07.2008	S-Streit über Sicherheit	2885 Zeichen	1	28
SonntagsBlick	10.02.2008	„Auch die Kirche hat versagt“	7837 Zeichen	2	29

Zeitung	Datum	Titel	Textlänge	Bilder	Fall
SonntagsBlick	15.06.2008	Die SP attackiert die SVP	3175 Zeichen	2	30
SonntagsBlick	17.02.2008	Über die Gewalt jugendlicher Ausländer	3605 Zeichen	0	31
SonntagsBlick	15.06.2008	Das Silvia-Blocher-Prinzip	5577 Zeichen	1	32
SonntagsBlick	20.04.2008	Gezielt stach der Junge zu – und floh	4426 Zeichen	1	33
SonntagsBlick	22.03.2009	Über Killerspiele und Kinderhelden	3507 Zeichen	0	34
NZZ	06.05.2008	Historischer Garten für Schloss Wülflingen	3117 Zeichen	0	35
NZZ	07.08.2008	Soziale Integration – ein Fass ohne Boden	1838 Zeichen	0	36
NZZ	11.06.2008	Die Angst der Eltern vor ihren gewalttätigen Kindern	9622 Zeichen	0	37
NZZ	17.03.2009	Zürcher Pilotversuch mit Anti-Amok-Software	4246 Zeichen	0	38
NZZ	18.03.2008	Renaissance des Frontalunterrichts	3253 Zeichen	0	39
NZZ	18.03.2009	Möglichkeiten und Grenzen schulischer Integration	14371 Zeichen	0	40
NZZ	20.10.2008	Darstellendes Spiel eröffnet gerade schwierigen Schülern Perspektiven	9566 Zeichen	0	41
NZZ	25.08.2008	Zurück zur Zucht und Leistung	5318 Zeichen	0	42
NZZ	26.08.2008	Gesetzliche Regelung für ausserfamiliäre Betreuung im Vorschulalter	11455 Zeichen	0	43
NZZ	27.08.2008	Negative Spätfolgen autoritärer Erziehung	4934 Zeichen	0	44
NZZ	29.02.2009	Unkontrollierte Gewaltprävention	8353 Zeichen	0	45
NZZ	31.05.2008	Subvention für Verein Pinocchio	300 Zeichen	0	46

Tab. 3: Analyseeinheiten im Überblick

4.3 Strukturierungsdimension

Nach der Bestimmung über die Analyseeinheiten müssen diese nun anhand einer Strukturierung ausgewertet werden. Laut Mayring (2008, S. 82) ist das die zentralste inhaltsanalytische Technik und hat zum Ziel, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern. Diese Struktur wird in Form eines Kategoriensystems an das Material herangetragen. Alle Textbestandteile, die durch die Kategorien angesprochen werden, werden aus dem Material systematisch extrahiert. Neben der formalen, der typisierenden und der skalierenden Strukturierung wird bei Mayring noch die inhaltliche Strukturierung beschrieben, die in dieser Arbeit ihre Verwendung fand. Die inhaltliche Strukturierung hat das Material zur Thematik der Verhaltensauffälligkeit und deren Inhaltbereichen extrahiert und zusammengefasst. Die konkreten Inhalte die herausgefiltert werden sollten, wurden durch die entwickelten Kategorien bezeichnet.

Als weiterer Schritt wurde eine Zusammenfassung der durch die Strukturierung bestimmten Textstellen angestrebt. Die Formulierung von Makrooperatoren der Reduktion (Auslassen, Generalisation, Konstruktion, Integration, Selektion, Bündelung) ermöglichte das Material weiter zu differenzieren. Durch diese Reduktion wurden die Inhalte fassbar und konnten den deduktiven Kategorien zugeordnet werden. Im Laufe der Analyse entstanden weitere induktive Kategorien die aufgenommen und rückwirkend auf die schon bearbeiteten Fälle angewandt wurden.

4.4 Kategoriensystem

In der vorliegenden Fragestellung wird angenommen, dass die NZZ und die NZZ am Sonntag sachlich über Verhaltensauffälligkeit von Kindern und Jugendlichen im Schulalter berichten und sich neutral an Fakten orientieren, und dass 20 Minuten und der SonntagsBlick über Verhaltensauffälligkeit von Kindern und Jugendlichen im Schulalter unsachliche Berichterstattung betreiben, welche von Meinungsführern geprägt ist. Davon ausgehend und anhand der bearbeiteten Theorie wurden Kriterien formuliert, die im Anschluss eine Beurteilung und den Vergleich der vier Zeitungen bezüglich der Fragestellung zulassen. Im Folgenden wird der Zusammenhang kurz erläutert in welchem die Kategorien hier Verwendung finden. Wie bereits erwähnt wurde das Kategoriensystem einerseits deduktiv aus der Literatur entwickelt, andererseits wurden induktive Kategorien während des Kodierprozesses entwickelt. Die deduktiven Kategorien stammen aus Bonfadelli (1999, S. 67). Bonfadelli berichtet über eine Analyse, welche anhand von Antworten der Leserinnen und Leser des Blick und des Tageanzeigers durchgeführt wurde. Die Leserinnen und Leser sollten ihr „Leibblatt“ sowie die jeweils andere Zeitung nach verschiedenen Kriterien beurteilen, unter anderem ob sie parteiisch oder neutral, und auch sachlich oder reisserisch berichte. Für die vorliegende Arbeit wurden diese beiden Kriterienpaare übernommen, weil gemäss Forschungsfrage interessierte, ob die Zeitungen sachlich/unsachlich oder auch ob sie neutral/parteiisch informieren. Die Bedeutung der Begriffe wurde auf duden.de (2009) recherchiert. Zunächst werden die Kategorien definiert und genau voneinander abgegrenzt.

Sachlich: „nur von der Sache selbst, nicht von Gefühlen od. Vorurteilen bestimmt; nur auf die Sache, auf den infrage stehenden Sachzusammenhang bezogen [...]“.

Sachlich bedeutet also, dass von der Sache her definiert wird, die Sache steht im Mittelpunkt, es wird über Tatsachen und Fakten berichtet. Gefühle haben keinen Platz. Es werden allenfalls Forschungsergebnisse oder Studien vorgestellt.

Unsachlich: „nicht sachlich [...]“.

Da der Duden hier nicht genauer definiert, wird unsachlich als „von Gefühlen und Vorurteilen bestimmt“ definiert, also als das Gegenteil von sachlich. Gefühle und Vorurteile stehen im Vordergrund, es werden Informationen verbreitet, die nicht abgestützt sind z. B. durch Untersuchungen oder durch fundierte Erfahrungen. Subjektivität ist im Vordergrund.

Neutral: „nichts Hervorstechendes, Besonderes aufweisend u. daher mit anderem harmonierend [...]“.

Hier wird „mit anderem harmonierend“ so definiert, dass der Leserin und dem Leser keinerlei Wertung über den Inhalt des Berichts übermittelt wird und sich selber ein Bild machen können. Dazu gehört, dass die Berichterstattung ausgewogen ist, dass z. B. bei polarisierenden Themen die verschiedenen Meinungen dargestellt werden. Auch Begriffe und Bezeichnungen werden neutral verwendet.

Parteiisch: „einseitig für jmdn., eine Gruppe eingenommen; nicht neutral [...]“.

Parteiisch wird also so verstanden, dass eine bestimmte, auch eine polarisierende Meinung, vertreten wird, ohne dass versucht wird, eine Gegenposition aufzuzeigen z. B. gibt die Zeitung Menschen ein Sprachrohr, die „einfach wissen, wie die Dinge sind“, ohne sich allerdings fundiert und mit einer gewissen Objektivität damit beschäftigt zu haben. Parteiisch wird hier als Antonym von neutral verwendet. Die Aussagen sind einseitig engagiert, die Berichterstattung ist voreingenommen. Auch politische Parteien sind hier wichtig, welchen die Zeitung die Möglichkeit gibt, ihre teilweise polemischen Ansichten in der Öffentlichkeit zu vertreten, ohne dass eine ausgewogene Darstellung angestrebt wird.

Induktiv wurden unter der Kategorie „sachlich“ die Definitionen „Quelle angeben“ und „sachlicher Titel“ hinzugefügt, weil während des Kodierprozesses erkannt wurde, dass einige Artikel zum Schluss die Quelle für weitere Informationen anfügen, damit die Leserinnen und Leser sich weitergehend informieren können. Auch wurde erkannt, dass die Titel wesentlich sind für die Beurteilung eines Artikels. Ist der Titel provokativ und unsachlich, so bildet sich die Leserschaft bereits mit dem Titel einen Eindruck des Artikels und ist bereits voreingenommen in ihrer Beurteilung des Sachverhalts. Ist der Titel hingegen sachlich, und spiegelt er die Fakten wider, so kann sich die Leserschaft unvoreingenommen auf den Artikel einstellen und kann sich eher eine eigene Meinung dazu bilden. Einer sachlichen Titelwahl gegenüber steht das Interesse der Journalistinnen und Journalisten, die Aufmerksamkeit ihrer Leserschaft zu wecken, sodass ihr

Artikel auch wirklich gelesen wird. Bonfadelli zeigt hierzu die Ergebnisse einer Studie des Tages-Anzeigers aus dem Jahre 1993 auf (Bachofner, zit. nach Bonfadelli 1999, S. 66): Mittels Video-Blickaufzeichnungen wurde das Leseverhalten von 100 15-60-jährigen untersucht. Die Ergebnisse zeigten, dass der Blick der Lesenden die Seite abtastet und versucht, das Wesentliche zu erfassen. Der Blick verläuft dabei von oben nach unten und den Bildern entlang. Die Bilder steuern zwar den Blickverlauf, aber sie haben wenig Einfluss darauf, ob die Leserschaft den Artikel auch wirklich liest. Es sind die Titel, welche die Funktion des Auswahlkriteriums übernehmen, d. h. die Titel entscheiden darüber, ob die Leserin oder der Leser damit beginnen, den Artikel zu lesen. In diesem Sinne muss ein Titel anregend wirken und Appetit auf den Artikel machen. Ein allzu sachlicher Titel steht dem eher entgegen, darum werden die Journalistinnen und Journalisten eher „reisserische“ Titel zu setzen.

Ebenfalls zu den induktiven Kriterien gehört „Laieninterview“: Im Laufe der Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass der SonntagsBlick eine Rubrik führt, die sich „auf einen Espresso mit Frank A. Meyer“ nennt. In dieser Rubrik werden aktuelle, brennende Themen zwischen dem Chefredaktor des SonntagsBlick, Marc Walder, und dem interviewten Journalisten Frank A. Meyer besprochen. Sowohl der Interviewer als auch der Interviewte sind weder Experten noch Betroffene noch Meinungsführer im behandelten Gebiet. Wie es der Titel der Rubrik schon sagt, wird über eine Aktualität „geplaudert“. Diese Art des Interviews wurde als „Laieninterview“ der Kategorie „unsachlich“ hinzugefügt.

Bei Interviews ist generell zu sagen, dass nur die Antworten der Interviewten untersucht wurden, die Fragen der Interviewer wurden nicht kodiert.

Als weitere Kodierregel wurde formuliert, dass nur diejenigen Ausschnitte kodiert werden, welche sich auch wirklich auf die untersuchten Sachverhalte beziehen. Wie auf Seite 28 ausgeführt, müssen Kinder im schulpflichtigen Alter erwähnt werden, die entweder als verhaltensauffällig oder als gewalttätig beschrieben werden usw. Wenn beispielsweise im untersuchten Artikel vor allem über Probleme der Eltern mit Erziehung berichtet wird, und die Kinder nur kurz beschrieben werden, so wurde nur der Abschnitt, in dem die Kinder erwähnt werden, kodiert.

Deduktive Kategorien

Kategorie	Definition	Kodierregeln	Ankerbeispiele
sachlich Schlüsselbegriff: „Fakten“	an Fakten orientiert	Die Berichterstattung ist sachbezogen, fundiert, an Fakten orientiert. Es werden z. B. Forschungsberichte oder Untersuchungen vorgestellt.	Unterschiede zeigten sich in den Erziehungsstilen der Eltern. Die Forscher stellten einen engen Zusammenhang zwischen einem autoritären Erziehungsstil mit relativer Gleichgültigkeit dem Kind gegenüber und Verboten und Sanktionen und späterem Risikoverhalten sowie der psychischen und physischen Gesundheit der Jugendlichen fest.

	Definition	Kodierregeln	Ankerbeispiele
			Die Studie zeigt, dass die Vier- und die Zwölfjährigen Kinder, die besonders früh und intensiv die Krippe besuchten, aggressiver waren als die zu Hause betreuten Kinder. Mit acht Jahren ist der Unterschied nicht feststellbar. Eine wichtige Rolle spielt, wie viel Zeit die Kinder neben der Krippe mit den Eltern verbringen.
		Die Berichterstattung ist nicht von Gefühlen oder Vorurteilen bestimmt. Aussagen werden mit Fakten begründet, nicht mit Gefühlen und subjektiven Meinungen.	In der Stadt Zürich wurde ein Programm eingeführt, das Eltern beteiligen wollte. Nur 25% der Eltern haben bewegen werden können, mit zumachen. Der Bedarf in der Schule: Kommunikation, Konfliktlösung und Verhandlungstechnik. Soziale Ressourcen sollten gefördert werden, nicht nur geistiges Wissen.

Kategorie unsachlich Schlüsselbegriff: „Gefühle“	Definition	Kodierregeln	Ankerbeispiele
	Von Gefühlen oder Vorurteilen bestimmt	Die Berichterstattung ist nicht nur auf die Sache bezogen. Sie ist reisserisch, grell und auf billige Art wirkungsvoll.	Fernseher und Computer schaden dem Gehirn und machen die Kinder dick, dumm und gewalttätig. Wenn dauernd irgendwelche Tests machen muss, glaubt das Kind, es sei krank, beginnt sich zu beweisen (Schlägereien, auffälliges Verhalten).
		Die Berichterstattung ist von Gefühlen und von Vorurteilen bestimmt. Sie begründet sich nicht auf Forschungen, Untersuchungen, Tatsachen.	Früher musste man sich für einen Vortrag in der Schule in Büchern informieren. Heute kann man auf Wikipedia gehen und copy-paste drücken. Die Kinder müssen also nicht mal mehr lesen, sie halten Vorträge über Dinge, die sie nicht begriffen haben. Die Schule hat den Kindern das Lesen abgewöhnt. Die Eltern geben Verantwortung an Fachperson ab.

Kategorie	Definition	Kodierregeln	Ankerbeispiele
neutral Schlüsselbegriff: „wertfrei“	Nicht wertend, ohne Werturteil	Meinungsvielfalt bei kontroversen Themen, es kommt mehr als eine Meinung in dem betreffenden Abschnitt vor.	Pädagogen sehen es anders: „Wenn Personen ohne Lehrpatent zu Hause unterrichten, dann finde ich das sehr fragwürdig“, so Anton Strittmatter vom Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer Psychiater will mit Massenuntersuchungen potenzielle Schläger schon im Kindesalter erkennen und therapieren. Andere Experten halten nichts davon.
		Neutrale Begriffe und Bezeichnungen, z. B. „Knaben mit unauffälligem Sozialverhalten“	<ul style="list-style-type: none"> • Menschen mit ADHS • Betroffene • Kinder mit psychopathischen Neigungen • Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten

Kategorie	Definition	Kodierregeln	Ankerbeispiele
parteiisch Schlüsselbegriff: „wertend“	Beurteilend, urteilend	provokative Aussage des Meinungsführers, herausfordernde, offensive, aggressive, kämpferische Aussage, die polarisiert	Therapeuten sind oft gescheiterte Lehrer, die durch Mitleid Problemschüler weiter schwächen und sich eine Arbeitsplatz sichern. ADHS muss mit Ritalin behandelt werden, nicht mit psychologischer Verhaltenstherapie.
		diskriminierende Begriffe und Bezeichnungen, eine Wortwahl, die erniedrigend, demütigend, beschämend, herabsetzend wirkt, z. B. „Störenfried“	<ul style="list-style-type: none"> • Kleinkriminelle • böse Buben • Zappelphilipp • hyperaktive Rasselbande • Vandalenkinder
		Eine Berichterstattung, die manipuliert, Fakten entstellt, die Tatsachen verfälschend darstellt.	Wir sehen in der Schule, dass viele Jünglinge mit Migrationshintergrund tragisch erfolglos sind, weil es ihnen an individuellem Ehrgeiz und Leistungswillen mangelt. Früher vermittelten ältere Menschen (Lehrer, Eltern) Werte und Wissen, junge Menschen rieben sich daran. Die heutige Softpädagogik bietet den Jungen keinerlei Widerstand. Junge wollen sich daran reiben.

Tab. 4: Deduktive Kategorien

Induktive Kategorien

Kategorie sachlich	Definition	Kodierregeln	Ankerbeispiele
	Quelle angegeben	Im Artikel ist die Quelle der Informationen angegeben.	Weitere Infos finden Sie unter www.diagnostisches-centrum.de Quelle: die Leitlinie «ADHS im Erwachsenenalter» der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN).
	Sachlicher Titel	Der Titel ist sachlich, nicht emotional, bezieht sich auf den Artikel. Einzelne Begriffe aus dem Titel werden nicht gewertet	Darstellendes Spiel eröffnet gerade schwierigen Schülern Perspektiven Möglichkeiten und Grenzen schulischer Integration

Kategorie unsachlich	Definition	Kodierregeln	Ankerbeispiele
	Laieninterview	Interview mit einer Person, die weder Fachperson ist in dem entsprechenden Fach noch Meinungsführer. Der Interviewte ist nicht betroffen von oder involviert in die Angelegenheit, über die er befragt wird.	SonntagsBlick: Interviewer ist Marc Walder, 42 (l.), Chefredaktor des SonntagsBlicks, der Interviewte ist Frank A. Meyer, 64 und arbeitet als Journalist im Hause Ringier
	Reisserischer Titel	Der Titel soll Aufmerksamkeit erregen, und Emotionen hervorrufen	„Schüler machen Lehrer krank“ „Das Drama von Muotathal“

Tab. 5: Induktive Kategorien

4.5 Pretest und Codierung

Mit einem ersten Artikel wird in der Folge das deduktiv erarbeitete Kategoriensystem angewandt. Ein Pretest soll dazu dienen, zu überprüfen, ob die vorgängig erarbeiteten Kategorien so angewandt werden können, wie sie entwickelt wurden. Fehlerquellen wurden identifiziert und noch einige Verbesserungen im Kodiersystem vorgenommen. Der Pretest hat die folgende Kategorisierung ergeben (siehe Abb. 8):

4.5.1 Pretest

Abb. 8: Pretest

4.5.2 Fall 1

Da der Pretest auf dem Fall 1 basiert, wird nachfolgend der Fall 1 beispielhaft aufgeführt.

Fall 1

Zeitung: 20minuten (Zürich)

Erscheinungsdatum: 19.09.2008

Titel: Psycho-Tests für alle Schüler

Seite: 7

Textlänge: 1618 Zeichen

Bilder: 1

Verfasser: Nico Menzato

Stichwort, unter welchem der Artikel gefunden wurde: verhaltensauffällige Kinder

Artikel	Reduktion	Kategorie
<p>Psycho-Tests für alle Schüler?</p> <p><i>ZÜRICH. Der Psychiater Hans-Christoph Steinhausen will mit Massenuntersuchungen potenzielle Schläger schon im Kindesalter erkennen und therapieren. Andere Experten halten nichts davon.</i></p> <p>So genannte Screenings, sprich systematische Erhebungen, sollen so früh wie möglich in der Schule eingeführt werden. Dies fordert der renommierte Kinder- und Jugendpsychiater Hans-Christoph Steinhausen im Zürcher «Unimagazin». «Das wäre eine Aufgabe für die Schulpsychologischen Dienste. Diese könnten beispielsweise einmal im Jahr</p>	<p>Psycho-Tests</p> <p>Psychiater will mit Massenuntersuchungen potenzielle Schläger schon im Kindesalter erkennen und therapieren. Andere Experten halten nichts davon.</p> <p>Screenings in der Schule so früh wie möglich.</p> <p>Schulpsychologischer Dienst soll ein</p>	<p>Reisserischer Titel</p> <p>provokative Aussage des Meinungsführers</p> <p>Meinungsvielfalt bei kontroversen Themen.</p> <p>provokative Aussage des Meinungsführers</p> <p>provokative Aussage des Mei-</p>

<p>eine Befragung von Schülern, Eltern und Lehrern durchführen.» Unser heutiges System, kritisiert der Professor, beruhe noch immer darauf, dass sich Kinder zuerst auffällig verhalten müssten, bevor sie zum Psychiater gebracht würden.</p> <p>Fachleute sind alarmiert: «Das wäre völlig kontraproduktiv», ärgert sich die Konfliktmanagerin Sefika Garibovic. «Ein Kind, das sich dauernd irgendwelchen Test unterziehen muss, wird verwirrt, glaubt, es sei krank, und beginnt sich zu beweisen – etwa mit Schlägereien und generell auffälligem Verhalten.» Zudem würden die Eltern ihre Verantwortung abgeben, weil sie denken, es kümmere sich ja eine Fachperson um ihr Kind. Die Krisenpädagogin fordert, man müsse den Kindern und Eltern beibringen, zu kommunizieren.</p> <p>Flächendeckende Schülertests sind unnötig, heisst es auch beim Schulpsychologischen Dienst (SPD) des Kantons St.Gallen: «Lehrer erkennen die wenigen verhaltensauffälligen Kinder und leiten adäquate Massnahmen ein», sagt SDP-Leiter Hermann Blöchlinger.</p>	<p>Mal pro Jahr Befragung von Schülern, Eltern und Lehrern durchführen. Kinder müssen sich zuerst auffällig verhalten, bevor sie zum Psychiater kommen Fachleute finden das kontraproduktiv.</p> <p>Wenn dauernd irgendwelche Test glaubt Kind, es sei krank, beginnt sich zu beweisen (Schlägereien, auffälliges Verhalten). Eltern geben Verantwortung an Fachperson ab. Eltern und Kinder müssen lernen, zu kommunizieren.</p> <p>Flächendeckende Schülertests sind unnötig. Lehrer sollen verhaltensauffällige Kinder erkennen und leiten Massnahmen ein.</p>	<p>nungsführers</p> <p>manipulierend</p> <p>Meinungsvielfalt bei kontroversen Themen</p> <p>Von Gefühlen und Vorurteilen bestimmt</p> <p>Von Gefühlen und Vorurteilen bestimmt</p> <p>Meinungsvielfalt bei kontroversen Themen.</p>
<p>Bewertende Begriffe</p>	<p>Potentielle Schläger Verhaltensauffällige Kinder</p>	<p>Diskriminierender Begriff Neutraler Begriff</p>

Tab. 6: Fall 1

4.6 Analyseschritte

Durch den Pretest wurde das Risiko des Misserfolgs reduziert. Die weiteren Analyseschritte konnten darauf mittels des an der Theorie überprüften Kategoriensystems durchgeführt werden. Der folgende Ablauf wurde eingehalten.

1. Inhaltliche Strukturierung
2. Reduktion
3. Codierung

Wie schon auf Seite 31 erläutert, fand eine inhaltliche Strukturierung statt. Als weiterer Schritt wurde eine Zusammenfassung der durch die Strukturierung bestimmten Textstellen angestrebt. Die Formulierung von Makrooperatoren der Reduktion (Auslassen, Generalisation, Konstruktion, Integration, Selektion, Bündelung) ermöglichte das Material weiter zu differenzieren. Durch diese Reduktion wurden die Inhalte fassbar und konnten den deduktiven Kategorien zugeordnet werden. Die Kategorien wurden in einem Wechselverhältnis zwischen Theorie (der Fragestellung) und dem konkreten Material entwickelt, durch Konstruktions- und Zuordnungsregeln definiert und während der Analyse überarbeitet und rücküberprüft. Im Laufe der Analyse entstanden also weitere induktive Kategorien die aufgenommen und rückwirkend auf die schon bearbeiteten Fälle angewandt wurden.

Vier Beispiele fertig codierter Fälle können zur Betrachtung weiterer Analysedetails beigezogen werden (siehe Anhang S. 13-27).

Schliesslich wurden die Ergebnisse in Richtung der Hauptfragestellung interpretiert und die Aussagekraft der Analyse anhand der inhaltsanalytischen Gütekriterien eingeschätzt.

5 Auswertung

Anschliessend werden die Daten ausgewertet und zur Auswertung verdichtet. Die Auswertung wird getrennt nach Zeitung vorgenommen. In einem ersten Schritt werden die Resultate präsentiert, und in einem zweiten Schritt die Interpretation dazu, auch wieder nach Zeitung getrennt.

5.1 Resultate

In den folgenden Ausführungen werden die Resultate für die einzelnen Zeitungen erörtert. Zum Schluss dieses Kapitels wird eine Resultatauswertung über alle untersuchten Zeitungen gemeinsam vorgenommen. Eine Übersicht aller Resultate ist im Anhang auf Seite 28 ersichtlich.

5.1.1 20 Minuten

Abb. 9: 20 Minuten

Generelles

Bei 20 Minuten zeigt sich, dass kaum eine Komponente sehr stark überwiegt. Sowohl sachlich kommt vor als auch unsachlich, parteiisch und auch neutral. Nur bei zwei Fällen, dem Fall 7 und dem Fall 10, sind alle Komponenten kodiert worden. Das würde darauf hindeuten, dass die Berichte von 20 Minuten wenig ausgewogen sind. Die Darstellung der Total-Werte zeigt, dass das Kriterium sachlich zwar überwiegt, aber die Kriterien unsachlich und parteiisch nur um einen Fünftel übertragt. Neutral ist das Kriterium, das eindeutig am wenigsten kodiert wurde, ca. halb so oft wie unsachlich oder parteiisch, und etwa zwei Fünftel so oft wie sachlich. Werden die beiden sich gegenüberliegenden Kriterien sachlich und unsachlich miteinander verglichen, so ist zwar ein Unterschied feststellbar, indem sachlich unsachlich um einen Fünftel übertragt, aber sehr gross ist der Unterschied nicht. Das würde heissen, dass 20 Minuten eine Berichterstattung, bei der Fakten im Vordergrund stehen, nur leicht höher bewertet als eine Berichterstattung, bei der Gefühle und Vorurteile wichtig sind. Werden die beiden Kriterien neutral und parteiisch einander gegenübergestellt, so zeigt sich sogar, dass parteiisch neutral um fast das Doppelte übertragt. Es lässt sich sagen, dass neutral nur bei der Hälfte der Fälle kodiert wurde. Das heisst, dass nur bei der Hälfte der Fälle eine Gegendarstellung und damit Meinungsvielfalt vorhanden ist. Bei allen Fällen von 20 Minuten ist entweder das Kriterium sachlich oder das Kriterium neutral kodiert worden. Das würde darauf hindeuten, dass Sachlichkeit und Neutralität doch eine Rolle spielen.

Auf einzelne Fälle bezogen

Die Fälle 3, 4, 5 und 9 ähneln sich insofern, als dass bei allen nur die beiden Kriterien sachlich und parteiisch kodiert wurden. Der Grund dafür ist wahrscheinlich darin zu suchen, dass diese vier Fälle entweder sehr kurz sind oder sich nicht ausdrücklich mit der definierten Thematik auseinandersetzen (Kinder im schulfähigen Alter, verhaltensauffällig und/oder gewalttätig), weswegen nur Ausschnitte der Artikel kodiert wurden. Fall 7 ist interessant, weil dort das Kriterium unsachlich fast doppelt so stark vertreten ist wie die Kriterien sachlich, neutral und parteiisch. Bei genauer Betrachtung handelt es sich bei Fall 7 um einen Artikel über Schul-Timeouts für Siebenjährige. In dem Artikel wird immer wieder erwähnt, dass die Lehrerschaft, die Schulbehörde, die Präsidentin des Lehrervereins und auch der Timeout-Betreuer für diese Timeouts einstehen. Aus einer integrationspädagogischen Sicht wäre eine solche Massnahme wenig sinnvoll, und würde auch kaum zur Verbesserung der Situation beitragen. Die Tatsache, dass 20 Minuten vor allem über polarisierende Massnahmen berichtet, zeigt, dass über subjektive Gefühle der erwähnten Fachpersonen (Lehrerschaft, Schulbehörde usw.) informiert wird. Sie haben ein Problem, nämlich aufsässige Schüler, wollen dem Problem begegnen und deswegen die Kinder aus dem Klassenzimmer entfernen. Mit einer pädagogisch sinnvollen Massnahme hat diese Vorgehensweise wenig zu tun, sie ist weder theoretisch abgestützt noch fundiert. 20 Minuten aber berichtet darüber, wahrscheinlich weil die Leserschaft durch diese „gefühlsmässige“ Berichterstattung anzusprechen ist und den Artikel liest. Am Schluss des Artikels wird zwar eine kurze Gegendarstellung gedruckt, sie fällt aber kaum auf im Verhältnis zum Artikel.

5.1.2 NZZ am Sonntag

Abb. 10: NZZ am Sonntag

Generelles

Bei der NZZ am Sonntag zeigt sich, dass die Kriterien sachlich, unsachlich, neutral und parteiisch unterschiedlich häufig vorkommen. In einigen Fällen überwiegt das eine oder andere Kriterium sehr stark. Das heisst, dass die NZZ am Sonntag die einzelnen Kriterien stark gewichtet. Das Kriterium sachlich überragt die anderen Kriterien deutlich. Es kommt ca. um einen Viertel häufiger vor als parteiisch, und fast dreimal so häufig wie unsachlich und wie neutral. Relativ häufig vor kommt auch parteiisch- fast doppelt so häufig wie unsachlich und wie neutral. Erstaunlich erscheint auf den ersten Blick, dass parteiisch fast doppelt so häufig vorkommt wie das gegenüberliegende Kriterium neutral. Die NZZ am Sonntag scheint gemäss der vorliegenden Faktenlage neben der Sachlichkeit die parteiische Berichterstattung recht stark zu gewichten, und vor allen Dingen die parteiische Berichterstattung um einiges wichtiger einzuschätzen als neutrale Informationen. In vier Fällen, also bei der doppelten Anzahl als bei 20 Minuten, sind in den untersuchten Artikeln der NZZ am Sonntag alle vier Kategorien kodiert worden. Das würde darauf hindeuten, dass zwar parteiische und unsachliche Elemente zu finden sind, dass aber doch auf die Sachlichkeit und die Neutralität Wert gelegt wird. In zwei Artikeln kommt weder sachlich noch neutral vor, eine Tatsache, die darauf hindeuten könnte, dass die Sachlichkeit und Neutralität teilweise der Unsachlichkeit und der parteiischen Berichterstattung geopfert werden.

Auf einzelne Fälle bezogen

Auffallend ist bei den Fällen 15, 16, 22 und 24, dass einzelne Kriterien stark hervorgehoben sind. Fall 15 ist ein Artikel über ADHS, der sachlich über die Thematik informiert und auch, wie in der Grafik ersichtlich, durchaus ausgewogen, indem über die verschiedenen Therapien berichtet wird, die bei ADHS zur Anwendung gelangen. Es wird beim Lesen dieses Artikels deutlich, dass dem Verfasser die Information seiner Leserschaft wichtig war. Noch stärker gewichtet als in Fall 15 ist sachlich in Fall 16, allerdings zusammen mit parteiisch. Fall 16 ist eine Art „Gegenartikel“ zu Fall 15. Fall 16 ist ein Interview mit dem Psychologen Russell Barkley. Barkley ist ein Experte auf dem Gebiet ADHS und legt seine Sicht der Dinge in dem Artikel dar. Er tritt vehement dafür ein, dass ADHS eine genetische Krankheit sei, die überhaupt nichts mit den Lebensgewohnheiten eines Kindes zu tun habe. Als Therapie lässt er allein die Medikation mit Ritalin gelten, auch psychologische Verhaltenstherapien nützen seiner Meinung nach gar nichts. Barkley macht unter anderem auch Aussagen zur Diagnose von ADHS, er sagt, dass ADHS sehr einfach zu diagnostizieren sei, wenn der Arzt entsprechend ausgebildet sei. Seine Aussagen zu ADHS decken sich nicht mit den Aussagen anderer Fachpersonen, z. B. entsprechen sie auch nicht der Berichterstattung in Fall 15. Dass Barkleys Meinung eher extrem ist und sich überhaupt nicht deckt mit der Meinung anderer Experten zum Thema ADHS wird im Artikel gar nicht erwähnt, seine extremen Thesen bleiben unerwidert. Somit ist die Kodierung des Falles 16 mit hohen Werten bei sachlich und ebenfalls hohen Werten bei parteiisch gut nachvollziehbar. Bei Fall 22 überwiegen die Werte sachlich und neutral. Fall 22 ist ein Artikel, der über ein Scanning berichtet, welches die britische Professorin Essi Viding entwickelt hat, das ermöglichen soll, dass psychopa-

thisch veranlagte Menschen früh, am besten bereits im Kindesalter, erkannt werden und behandelt werden können. Viding ist der Meinung, dass bereits Kinder, die sich im Erwachsenenalter zu Psychopathen entwickeln könnten, sich auffällig kalt und gefühllos zeigten. Die Hirnstruktur namens Mandelkern würde weniger aktiviert werden als bei „gesunden“ Kindern. Auch das ist ein kontroverses Thema, über welches aber sowohl sachlich als auch neutral berichtet wird. Die Forscherin erhält ausgiebig Gelegenheit, ihre These zu erklären und auszuführen. Im selben Artikel aber legt Cornelia Bessler, Leiterin der Jugendforensik des Zentrums für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uni Zürich, ihre Sicht zu diesem Scanning dar, und informiert darüber, dass sie das Screening als wenig hilfreich für die Anwendung in der Praxis halte. Damit ist der Artikel in der Themenwahl zwar kontrovers, aber die Thematik wird ausgewogen behandelt. Bei Artikel 24 überwiegen die Werte unsachlich und parteiisch. Artikel 24 ist ein Interview mit dem deutschen Psychiater Manfred Spitzer. Spitzer vertritt seine These, dass Computer und auch Fernsehen Kindern schaden und dass die Schule sie nicht auch noch damit vertraut machen sollte. Erst ab 16 sollten die Jugendlichen den Computer benutzen. Im Artikel werden Vorurteile wie z. B. die Meinung vertreten, dass die wenigsten Eltern wissen, was ihre Kinder am Computer tun, dass die Kinder durch den Computer verdorben würden. Auch dieses Interview ist kontrovers, aber es wird keine gegenteilige Meinung angesprochen, die provokativen Thesen des Interviewten werden so stehen gelassen. Die Strategie ist ähnlich wie bei Fall 16, indem ein Interview mit einem Experten geführt wird, der extreme Positionen vertritt. Es wird in dem Artikel aber keine Gegenposition erwähnt, sodass diejenigen Leserinnen und Leser, die sich auf dem Gebiet nicht auskennen, gar nicht unbedingt erkennen können, dass die vertretene Meinung eine kontroverse ist.

5.1.3 SonntagsBlick

Abb. 11: SonntagsBlick

Generelles

Beim SonntagsBlick zeigt sich, dass die Werte zu unsachlich alle anderen weit übertreffen. Unsachlich ist beispielsweise doppelt so häufig vertreten wie neutral, danach kommt parteiisch und der kleinste Wert ist bei sachlich zu finden. Bei zwei Fällen sind alle vier Kriterien zu finden. Hervorstechend ist vor allem, dass nur bei fünf Fällen, also bei 50% der untersuchten Artikel, entweder das Kriterium sachlich oder das Kriterium neutral oder beide zu finden sind. Das heisst, dass beim SonntagsBlick die Kriterien sachlich und neutral untervertreten sind und nur eine halb so grosse Rolle spielen wie die Kriterien unsachlich und parteiisch. Daraus kann gefolgert werden, dass eine unsachliche Berichterstattung, bei der Gefühle und Vorurteile im Mittelpunkt stehen, beim SonntagsBlick eine grosse Rolle spielen. Nur halb so oft vertreten ist das Kriterium neutral, was bedeutet, dass anderslautenden Meinungen auch eine gewisse Rolle zukommt, allerdings nur eine halb so bedeutende wie dem Kriterium unsachlich. Das Kriterium parteiisch ist stärker vertreten als das Kriterium sachlich, das bedeutet, dass die wertende Berichterstattung als wichtiger eingestuft wird als Informationen getreu den Fakten.

Auf einzelne Fälle bezogen

Speziell ins Auge stechen die Fälle 25, 29, 33 und 34. Bei Fall 25 überwiegen die Kriterien unsachlich und parteiisch sehr stark. Fall 25 ist eines der Interviews mit Frank A. Meyer, einem Journalisten, der jeweils für die Rubrik „Auf einen Espresso mit Frank A. Meyer“ von dem Chefredakteur des SonntagsBlick, Marc Walder, interviewt wird. Die beiden „plaudern“ jeweils über ein Thema der Aktualität, die in diesen Interviews geäusserten Meinungen basieren in der Regel nicht auf Fakten und Untersuchungsberichte, sondern auf den subjektiven Überzeugungen von Frank A. Meyer. In Fall 25 dreht sich das Gespräch um die These der SVP, dass an Schulen wieder Zucht und Ordnung eingeführt werden müsse. Frank A. Meyer vertritt die auch andernorts zu lesende Meinung, dass der Leistung in der Schule wieder eine wichtigere Rolle eingeräumt werden müsse, dass die Lehrpersonen heutzutage zu viel mit der Erziehung der Kinder beschäftigt seien und gar nicht mehr lehren könnten, dass die Softpädagogik den Kindern und Jugendlichen zu wenig Widerstand biete. Weil hier vor allem Vorurteile und Gefühle besprochen werden, und weil auch einer parteiischen, unausgewogenen Berichterstattung Raum eingeräumt wird, überwiegen in diesem Artikel die Kriterien unsachlich und parteiisch.

Fall 29 dreht sich um den Mord an einem Jugendlichen im Tessin und beinhaltet ein Interview mit dem Bischof, der die Trauerfeier gehalten hatte. Auch der Bischof nimmt die Schule in die Pflicht, hingegen kritisiert er, dass die Schulen heutzutage zu wenig erziehen würden, dass ihre Aufgabe aber eigentlich auch darin bestünde. Die Tatsache, dass nur das Kriterium unsachlich kodiert wurde, deutet darauf hin, dass in dem Artikel vor allem subjektive Meinungen und Vorurteile im Vordergrund stehen, nicht unbedingt klare Fakten. Fall 33 ist ein Artikel, bei dem die Faktoren sachlich und neutral in einem relativ hohen Mass vorkommen für die Verhältnisse des SonntagsBlick.

Artikel 33 berichtet über den Mord eines 15-jährigen in Muotathal an seiner Stiefmutter und seinem Stiefbruder. In diesem Artikel wird der Tathergang auf sachliche Art und Weise geschildert. In einem zweiten Teil kommt ein deutscher Psychologe zu Wort, der seine Meinung zu der Tat schildert. Auch seine Ausführungen werden sachlich und auch neutral formuliert wiedergegeben.

Fall 34, der ebenfalls in der Grafik auffällt, ist wiederum ein Interview mit Frank A. Meyer, diesmal zum Thema des Amoklaufs in der deutschen Stadt Winnenden. Hier überwiegen die Werte unsachlich und neutral, das heisst, dass die subjektive Meinung und auch Vorurteile von Frank A. Meyer zur Sprache kommen. Daneben aber werden vor allem neutrale Begriffe verwendet, was zu einer neutralen Sichtweise der Problematik beiträgt.

5.1.4 NZZ

Abb. 12: NZZ

Generelles:

Bei der NZZ fällt vor allem auf, dass das Kriterium sachlich die anderen drei Kriterien weit überragt. Bei keiner der anderen untersuchten Zeitungen ist der Unterschied derart gross, der Faktor sachlich überragt die Faktoren unsachlich und neutral um fast das fünffache. Das Kriterium parteiisch kommt so selten vor wie in keiner der anderen Zeitungen und wird von sachlich um ein Vielfaches übertroffen. Das Kriterium unsachlich ist zwar der zweitgrösste Faktor, aber er wird durch den Faktor sachlich weit überragt. Die Tatsache, dass das Kriterium sachlich so weit über die anderen hinaussschwingt, deutet

darauf hin, dass die auf Fakten bezogene Berichterstattung bei der NZZ einen hohen Stellenwert einnimmt. Es wird zwar durchaus auch unsachlich über die Thematik berichtet, also von subjektiven Gefühlen und von Vorurteilen bestimmt, aber die faktengetreue Information nimmt einen viel höheren Stellenwert ein.

Auf einzelne Fälle bezogen:

Ins Auge fallen vor allem die Fälle 37, 40, 41 und 45. Fall 37 ist ein Artikel, indem zwei Mitarbeiterinnen des Elternnotrufs Zürich interviewt werden. Auffallend ist in diesem Artikel, dass keine Schuldzuweisungen gemacht werden, dass keine Vorurteile bemüht werden, und dass die Verfasserin oder der Verfasser des Interviews sich bemüht, den Sachverhalt möglichst faktenbezogen und neutral zu präsentieren. Aus diesem Grund wurde parteiisch überhaupt nicht kodiert und sachlich überwiegt stark. Bei Fall 40 überwiegen die Kriterien sachlich und neutral. In dem Artikel beschreibt Andrea Lanfranchi die Möglichkeiten und Grenzen der Integration. Die Begriffe, die er verwendet, sind neutral (z. B. „Kinder mit Verhaltensproblemen“), er berichtet in einer ausgewogenen Art und Weise über den Stand der Integration, und lässt auch negative Aspekte nicht aus. Es werden Informationen weitergegeben, keine subjektiven Meinungen und Vorurteile, deswegen ist der Anteil an sachlich hoch.

Fall 41 fällt vor allem auf, weil ein für die NZZ recht hoher Anteil des Artikels als unsachlich kodiert wurde. Der Grund dafür ist der, dass der Verfasser des Artikels immer wieder Äusserungen in der Art von „Man hört, dass Schülerinnen und Schüler aus sogenannten schwierigen Quartieren immer unmotivierter würden“, und ähnliche Vermutungen in seinen Bericht einfließen lässt. Er nimmt immer wieder Bezug auf seine subjektive Meinungen.

In Fall 45 ist auch ein hoher Anteil an sachlich zu verzeichnen. Bei Fall 45 handelt es sich um einen Bericht zur Überprüfung von Massnahmen zur Gewaltprävention. Der Experte, welcher zu der Thematik befragt wird, weist immer wieder auf Studien und Untersuchungen hin, welche die Wirksamkeit der Massnahmen zur Gewaltprävention bestätigen oder eben nicht. Daher rührt der hohe Anteil an sachlichen Kodierungen, weil solcherart untermauerte Informationen um einiges sachlicher wirken als rein subjektive Behauptungen.

Vergleiche zwischen den Zeitungen

Abb. 13: Vergleich der vier Zeitungen

Im direkten Vergleich der Zeitungen untereinander zeigt sich, wie bereits in der detaillierten Analyse der Daten, folgendes:

20 Minuten zeichnet sich im Vergleich mit der NZZ darin aus, dass die vier verschiedenen Kriterien alle in einem relativ ausgewogenen Mass vorhanden sind. Sachlich, parteiisch und unsachlich kommen in etwa gleichem Masse vor- neutral etwa halb so häufig wie sachlich. Das bedeutet, dass 20 Minuten sachlich, unsachlich und parteiisch etwa gleich hoch wertet und neutral eher weniger stark gewichtet. Die unsachliche und die parteiische Berichterstattung spielt also eine relativ wichtige Rolle, das heisst dass neben der Sachlichkeit Meinungsführern Platz eingeräumt wird, und dass subjektive Meinungen und Vorurteile eher wichtig sind.

Bei der NZZ ist das offensichtlichste Merkmal, dass sachlich das Kriterium ist, welches alle anderen weit überragt. Parteiisch kommt kaum vor, auch das ist in Vergleich zu den anderen Zeitungen bemerkenswert. Die Proportionen bei der NZZ sind bei weitem nicht so ausgewogen wie bei 20 Minuten, die einzelnen Kriterien stehen in einem sehr unausgewogenen Verhältnis zueinander. Das bedeutet, dass der sachlichen Berichterstattung bei der NZZ der höchste Stellenwert beigemessen wird, dass aber auch die unsachliche, sprich von subjektiven Meinungen und Vorurteilen bestimmte Information eine gewisse Rolle spielt. Keinen Platz bei der NZZ hat anscheinend die von Meinungsführern geprägte Berichterstattung.

Beim SonntagsBlick überwiegt das Kriterium unsachlich. Die anderen drei Kriterien sachlich, neutral und parteiisch kommen etwa halb so häufig vor wie unsachlich, wobei nach unsachlich neutral folgt. In der Berichterstattung des SonntagsBlick ist also eine subjektive, vorurteilsbehaftete Information höher

gewichtet als die sachliche Faktenlage. Neutral und parteiisch kommen etwa gleich häufig vor, was darauf hindeutet, dass bei SonntagsBlick sowohl eine vom Meinungsführern geprägte Berichterstattung als auch eine Informationspolitik verfolgt wird, bei der verschiedene Meinungen zur Sprache kommen.

Bei der NZZ am Sonntag ist zu sagen, dass das häufigste Kriterium sachlich ist, und das zweithäufigste parteiisch. Unsachlich und neutral kommen gleich häufig vor, etwa halb so häufig wie sachlich. Interessant ist dabei, dass sachlich das häufigste Kriterium ist, aber parteiisch recht häufig vorkommt, was bedeutet, dass einerseits die sachliche Information als wichtigstes Kriterium angesehen wird, dass aber andererseits Meinungsführern Raum gegeben wird, und dass deren Meinung so stehen gelassen wird, wie sie geäußert wird.

5.2 Interpretationen

In den nun folgenden Ausführungen werden die im letzten Kapitel erarbeiteten Auswertungen interpretiert und damit in einen Zusammenhang gestellt.

5.2.1 20 Minuten

Aufgrund der Datenlage darf vermutet werden, dass 20 Minuten Fakten nur wenig stärker gewichtet als subjektive Meinungen, Gefühle und Vorurteile. 20 Minuten scheint Meinungsführern eine Plattform zu geben, und es ihnen zu erlauben, ihre Meinungen kundzutun, ohne sich um Ausgewogenheit zu bemühen und der Gegenseite auch die Gelegenheit zu geben, sich zu äussern. Die beiden sich gegenüberliegenden Kriterien neutral und parteiisch sind besonders interessant. Demnach gewichtet 20 Minuten eine neutrale Berichterstattung nur halb so stark wie eine parteiische. So könnte argumentiert werden, dass 20 Minuten Ziffer 3 der «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten» verletzt, welche verlangt, dass keine wichtigen Elemente von Informationen unterschlagen werden dürfen, dass keine Tatsachen, Dokumente, Bilder oder von anderen geäußerte Meinungen entstellt werden dürfen. 20 Minuten aber entstellt Tatsachen, indem reisserisch berichtet wird, die Unterhaltung scheint wichtiger zu sein als die faktengetreue Darstellung eines Sachverhalts. 20 Minuten scheint sehr stark auf die Befriedigung der Sensationslust ihrer Leserschaft ausgerichtet zu sein. Auf der anderen Seite ist das Kriterium sachlich doch das am meisten kodierte, also ist die faktengetreue Information doch ein wichtiges Kriterium bei 20 Minuten. Es kann vermutet werden, dass 20 Minuten einerseits eine breite Leserschaft ansprechen möchte, weil es ja eine kostenlose Pendlerzeitung ist, welche möglichst viele Menschen ansprechen und die Hürde, es in die Hand zu nehmen und darin zu lesen, möglichst niedrig sein muss. Die Artikel müssen bei 20 Minuten so verfasst sein, dass sie möglichst viele Menschen ansprechen. 20 Minuten hat nicht wie beispielsweise die NZZ eine kleine Zielgruppe, die relativ eng eingrenzbar ist, sondern 20 Minuten muss alle ein bisschen ansprechen, oder doch wenigstens möglichst viele.

Diese Vermutung kann untermauert werden durch die Studie zu den Interessensgebieten der Leserinnen und Leser der untersuchten Zeitungen in Kapitel 2.3. Das hauptsächliche Interessensgebiet der Leserschaft von 20 Minuten ist Computer und Informatik, aber keines der Interessensgebiete sticht stark heraus, vermutlich weil die Leserschaft von 20 Minuten so breit gestreut ist, oder auch, weil bei der Studie weitere Interessengebiete, wie z. B. Sport, anscheinend nicht abgefragt worden sind. Die Leserschaft von 20 Minuten ist jünger als diejenige der NZZ, 46% der Leserinnen und Leser sind 14 bis 34-jährig, und 35% sind 35 bis 54-jährig. Nur 20% sind über 55 Jahre alt. Wahrscheinlich kann diese Tatsache damit erklärt werden, dass 20 Minuten eine Pendlerzeitung ist, welche vor allem beim Pendeln zur Arbeit gelesen wird. 20 Minuten hat eine grosse Leserschaft, 30% aller Zeitungsleserinnen und –leser in der Deutschschweiz führen sie sich zu Gemüte. Im Vergleich zur anderen untersuchten Tageszeitung, der NZZ mit 7%, ist das sehr viel, aber sicher auch damit zu erklären, dass 20 Minuten kostenlos ist.

Man könnte also vermuten, dass das Hauptziel von 20 Minuten sei, die Pendler mit einigen Informationen zu versorgen, sie aber auch zu unterhalten, denn da 20 Minuten eine kostenlose Zeitung ist, muss sie ansprechend aussehen und ein niederschwelliges Angebot darbieten, sonst würden sie die Menschen nicht in die Hand nehmen. Zum Kauf der NZZ entscheidet man sich dagegen bewusst, weil man sie dann auch lesen möchte. Die Titel sind bei 20 Minuten oft reisserisch (z. B. „Schüler machen Lehrer krank“). Sie sollen wie bereits in Kapitel 4.4 ausgeführt die Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser auf sich ziehen, damit sie mit dem Lesen des Artikels beginnen.

Die Begriffe, unter welchen die Artikel gefunden wurden, sind häufig Fachbegriffe. „Verhaltensauffällige Kinder“ kommt oft in den Artikeln vor. Daneben werden auch populäre, diskriminierende Begriffe wie z. B. „Störenfriede“ oder „Kuschelpädagogik“ verwendet, aber die Journalistinnen und Journalisten von 20 Minuten gebrauchen durchaus auch die Fachbegriffe, welche auch von Expertinnen und Experten verwendet werden, beispielsweise in Fall 9, wo ein Time-out Projekt im Kanton Obwalden vorgestellt wird: „Besonders verhaltensauffällige Primar- und Orientierungsschüler sollen im Kanton Obwalden ein befristetes Time-out nehmen können – für vier bis höchstens sechs Wochen. Laut einer Mitteilung der Staatskanzlei sollen die betroffenen Schüler während dieser Zeit in einem Betrieb arbeiten oder von einzelnen Fächern beurlaubt werden.“ Es werden auch immer wieder Studien vorgestellt oder zitiert.

Daneben bietet 20 Minuten Meinungsführern eine Plattform, auf der sie ihre Botschaften verbreiten können. Die SVP, welche sich der Schulpolitik angenommen hat, kommt oft zum Zug. Von zwölf untersuchten Artikeln drehen sich vier um die Politik der SVP oder um namhafte Exponenten der Partei. Es kann vermutet werden, dass der Grund dafür vor allem der hohe Unterhaltungswert ist, den die Partei bietet, daneben wird aber der SVP natürlich auch eine Plattform geboten, auf der sie ihre Politik

verbreiten kann. Ein besonders plakatives Beispiel ist in Fall 10 zu finden (siehe Anhang S. 13), wo der damalige alt Nationalrat Ulrich Schlüer die beiden Grundsatzpapiere seiner Partei zur Primarschule vorstellt:

„Mit den «Therapeuten» fährt der federführende alt Nationalrat Ulrich Schlüer am härtesten ins Gericht: «Das sind oft gescheiterte Lehrer, die mit ihrer Mitleidsbotschaft Problemschüler zusätzlich schwächen und sich so selbst weiter beschäftigen.» «Heitere Strenge» soll stattdessen Problemschüler dabei unterstützen, «Schwächen durch Stärken auszugleichen.»“

Ein weiteres Beispiel aus Fall 8:

„Weil die Schüler exzessiv Energy-Drinks tranken und nervös wurden, haben mehrere Schulen den Konsum untersagt. SVP- Nationalrat Toni Bortoluzzi fordert ein nationales Verbot.“

An diesen beiden Beispielen lässt sich aufzeigen, dass die Unterhaltung bei 20 Minuten einen sehr hohen Stellenwert einnimmt und dass die sachliche Information zwar vorhanden ist, aber dass die Unterhaltung immer wieder in den Vordergrund gerückt wird.

Betreffend Verhaltensauffälligkeit ist offensichtlich, dass sie bei 20 Minuten dazu dient, Leserinnen und Leser anzuziehen und plakative Schlagzeilen anhand der Thematik zu formulieren. Es geht 20 Minuten anscheinend weniger darum, faktengetreu über die Thematik zu berichten, sondern darum, damit zu unterhalten.

5.2.2 NZZ

Das Kriterium sachlich überwiegt bei der NZZ sehr stark zuungunsten der unsachlichen Berichterstattung, also einer die subjektive Meinung und Vorurteile in den Vordergrund rückenden Schreibweise. Es darf interpretiert werden, dass die Vermittlung von Informationen bei der NZZ an erster Stelle gegenüber der Unterhaltung steht. Unterhaltung scheint eher unwichtig zu sein. Unterstützt wird diese Interpretation von der Tatsache, dass kein einziger der untersuchten Artikel in der NZZ ein Bild enthielt. Das Kriterium parteiisch kommt fast nicht vor, die NZZ ist die einzige der vier untersuchten Zeitungen, bei der das in diesem Ausmass der Fall ist. Dieses Ergebnis bedeutet, dass kaum Berichterstattung betrieben wird, die von Meinungsführern geprägt ist. Die Sprache ist oft neutral, es wird die indirekte Rede verwendet, die Wortwahl ist nicht wertend, die Berichterstattung ist transparent, die Leserschaft kann sich ein eigenes Bild machen. Die Formulierung der Artikel ist auf Information und nicht auf Provokation ausgerichtet.

Ebenfalls auffallend ist bei der NZZ, dass meist von Experten benutzte Fachbegriffe und generell neutrale Begriffe benutzt werden. Die Artikel in der NZZ zeichnen sich dadurch aus, dass die Journalistinnen und Journalisten keine Begriffe generieren, welche vermutlich Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollen, sondern sie verwenden die Begriffe, welche die entsprechenden Fachleute auch wählen. Bei der Untersuchung der Berichterstattung über Verhaltensauffälligkeit fällt demnach bei der NZZ auf,

dass die Artikel zum Thema auch vor allem unter den Fachbegriffen wie „verhaltensauffällige Kinder“, „ADHS“, „Ritalin“ zu finden sind. Dass das zweithäufigste Kriterium bei der NZZ unsachlich ist, kann auch mit den Stichworten begründet werden, unter welchen die Artikel gefunden wurden: Der Begriff „Kuschelpädagogik“ wird durchaus auch aufgenommen von der NZZ und verwendet, dann kommen auch Begriffe vor wie „aggressiv“, „Schule und gewalttätig“. In der NZZ wird Expertinnen und Experten das Wort erteilt, die auch wirklich etwas zu sagen haben über den Sachverhalt, und auch hier fällt auf, dass die Expertinnen und Experten, die von den Journalistinnen und Journalisten befragt werden, sich sachlich ausdrücken oder zumindest die Berichte über sie sachlich formuliert sind, und dass sie wenig extreme Meinungen vertreten die polarisieren wie beispielsweise in Fall 36, wo ein ehemaliger Dozent am heilpädagogischen Seminar Zürich zu Wort kommt:

„Die ambulante Förderung geistig behinderter und stark verhaltensauffälliger Kinder ist eben aus naheliegenden Gründen ineffizient und pädagogisch verfehlt, so gut sie auch gemeint sein mag“.

Es werden naturgemäss kontroverse Thematiken diskutiert, aber auf eine ausgewogene Art und Weise, indem die verschiedenen Positionen beleuchtet werden und versucht wird, der Leserschaft die wesentlichen Punkte zu einer Thematik näherzubringen, damit sie sich anschliessend eine eigene Meinung bilden kann. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der, dass Fachpersonen konsultiert werden und keine Laien, wie z. B. in Fall 37 (siehe Anhang S. 37) zur Thematik „Die Angst der Eltern vor ihren gewalttätigen Kindern“, wo zwei Mitarbeiterinnen des Elternnotrufs Zürich sachlich und fundiert Auskunft geben über ihre Arbeit und die Problematik des Themas.

Gemäss der Studie zu den Interessensgebieten der Leserinnen und Leser der untersuchten Zeitungen in Kapitel 2.3 ist die NZZ Leserschaft besonders interessiert an Kunst und Kultur, nationaler und internationaler Politik, Wirtschaft, Börse und Finanzmärkten. 45% der Leserschaft verdient über 10'000 Fr.; 38% haben einen Universitäts- oder Fachhochschulabschluss; 36% der Leserinnen und Leser sind über 55 jähig und 40% sind zwischen 35 und 54 Jahre alt. Die jüngste untersuchte Gruppe, die 14-34-jährigen, sind mit nur 24% vertreten. Im Vergleich zu 20 Minuten ist die NZZ viel weniger verbreitet, indem sie 7% aller Leserinnen und Leser in der Deutschschweiz für sich in Anspruch nehmen kann, 30 % lesen aber 20 Minuten. Es kann vermutet werden, dass sie NZZ eine eher ältere, höher gebildete und auch sehr viel besser verdienende Leserschaft ansprechen möchte als z. B. 20 Minuten, worauf auch die sachliche Berichterstattung mit hohem Informationsgehalt hindeuten könnte. Anders als 20 Minuten ist die NZZ auch nicht kostenlos. NZZ hat eine kleinere Leserschaft als 20 Minuten, ist aber auch auf sie spezialisiert, muss also nicht eine breite Masse möglichst niederschwellig ansprechen, sondern kann sich auf eine bestimmte Leserschaft ausrichten und kann es sich auch leisten, etwas schwerer zugänglich zu sein, was z. B. an den spärlich gestreuten Bildern in den Artikeln der NZZ sichtbar wird. 202'000 Leserinnen und Leser sind Exklusivleser der NZZ, 31% aber lesen auch noch 20 Minuten. Es kann vermutet werden, dass sie in 20 Minuten schnelle und unterhaltsame Informationen suchen.

5.2.3 SonntagsBlick

Das Kriterium unsachlich überwiegt beim SonntagsBlick am stärksten, es ist etwa doppelt so häufig vertreten wie neutral. Bei den restlichen drei untersuchten Zeitungen ist sachlich bei allen das am häufigsten vorkommende Kriterium, wenn auch teilweise mit nur wenig höheren Werten als das zweithäufigste Kriterium. Der SonntagsBlick ist die einzige der untersuchten Zeitungen, welche die Unsachlichkeit so hoch gewichtet. Das bedeutet, dass eine unsachliche, von subjektiven Gefühlen und Vorurteilen geprägte Berichterstattung beim SonntagsBlick im Vordergrund steht. Es darf aufgrund dieser Faktenlage interpretiert werden, dass eine von subjektiven Meinungen und Gefühlen geprägte Unterhaltung beim SonntagsBlick stärker gewichtet wird als sachliche Information. Der SonntagsBlick scheint in erster Linie unterhalten zu wollen, die Information steht an zweiter Stelle. Die Berichterstattung des SonntagsBlick kann als reisserisch und auch als aufwiegelnd bezeichnet werden, bestehende Vorurteile werden zementiert, diffuse Ängste werden geschürt, z. B. wie im folgenden Zitat aus Fall 31 des SonntagsBlick, einem Interview mit Frank A. Meyer:

„In unserer modernen Gesellschaft definieren sich junge Männer durch Leistung. Sie wollen anpacken, aufbauen, ihre Zukunft erobern. In ungebrochen patriarchalischen und autoritär-religiös geprägten Gesellschaften hingegen werden die jungen Männer dazu erzogen, sich der Frau überlegen zu fühlen. So beanspruchen sie eine Macht, die sie, wenn es ihnen nötig scheint, physisch ausüben und ausprobieren. Also Gewalt.“

Falls sich die Journalistinnen und Journalisten des SonntagsBlick der «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten» des Schweizer Presserats verpflichtet fühlen, könnte ihnen vorgeworfen werden, dass sie z. B. Ziffer 8 verletzen, die da lautet: „Sie respektieren die Menschenwürde und verzichten in ihrer Berichterstattung in Text, Bild und Ton auf diskriminierende Anspielungen, welche die ethnische oder nationale Zugehörigkeit, die Religion, das Geschlecht, die sexuelle Orientierung, Krankheiten sowie körperliche oder geistige Behinderung zum Gegenstand haben.“ In Fall 31, einem der Interviews mit Frank A. Meyer, der wie bereits erwähnt, ein Journalist und nicht ein eigentlicher Experte bezüglich Verhaltensauffälligkeit ist, äussert Herr Meyer folgendes:

„Wir sehen in der Schule, dass viele Jünglinge mit Migrationshintergrund tragisch erfolglos sind, weil es ihnen an individuellem Ehrgeiz und Leistungswillen mangelt. Patriarchalische Kulturen aber fordern junge Menschen nicht zu individueller Entwicklung auf. Das wäre ja Befreiung.“

Diese Vote verletzt Ziffer 8 der Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten, weil Frank A. Meyer damit impliziert, dass Jünglinge mit Migrationshintergrund einerseits erfolglos seien, und ihnen andererseits der individuelle Ehrgeiz und Leistungswille fehle.

Gemäss der Studie zu den Interessensgebieten der Leserinnen und Leser der untersuchten Zeitungen in Kapitel 2.3 ist die Leserschaft des SonntagsBlick vor allem an Computer und Informatik oder auch am Wohnungsmarkt und Immobilien interessiert, erreicht aber bei keinem der Gebiete hohe Werte.

Auffallend ist, dass Interessensgebiete wie z. B. Sport oder auch Prominente und Gesellschaft in der Studie anscheinend nicht abgefragt wurden, es kann vermutet werden, dass die Leserinnen und Leser des SonntagsBlick in jenen Gebieten höhere Interessenquoten erreichen würden. Im Vergleich zu der anderen untersuchten Sonntagszeitung, der NZZ am Sonntag, interessieren sich die Leserinnen und Leser des SonntagsBlick kaum für Kunst und Kultur, oder auch nicht für nationale und internationale Politik oder für Wirtschaft und Börse. Die meisten Leserinnen und Leser des SonntagsBlick, nämlich 77%, haben eine Lehre oder Berufsschule abgeschlossen, Matura oder höhere Fachausbildung können 18% vorweisen. 39% verdienen bis 6'000 Fr., 43% haben ein Einkommen zwischen 6'000 und 10'000 Fr., im Vergleich zur NZZ am Sonntag lesen mehr jüngere Menschen zwischen 14 und 34 Jahren den SonntagsBlick, nämlich 37% im Vergleich zur NZZ am Sonntag mit 29%. Betreffend Leserzahlen in der Deutschschweiz kann gesagt werden, dass der SonntagsBlick fast doppelt so häufig gelesen wird wie die NZZ am Sonntag, nämlich von 21% der Leserinnen und Leser im Vergleich zur NZZ am Sonntag mit 11%. Es kann also gefolgert werden, dass der SonntagsBlick sich vor allem auf eine jüngere und mittelalterliche Leserschaft ausrichtet, die als Hauptmerkmal eine eher geringe Schulbildung hat, und wenig bis gut verdienend ist. Das hervorstechende Kriterium scheint die geringe Schulbildung der Leserschaft zu sein, der SonntagsBlick richtet sich also vor allen Dingen auf diese Gesellschaftsschicht aus.

Interessant ist in Bezug auf die Thematik der Verhaltensauffälligkeit, dass die Artikel im SonntagsBlick unter Begriffen wie „widerspenstige Schüler“, „Schüler“ und „Vandalenkinder“, „auffällige Kinder“, und vor allen Dingen unter „Gewalt, Schule“ gefunden wurden. Unter Fachbegriffen wie „verhaltensauffällig“, „ADHS“, „Ritalin“ ergaben sich keine Funde. Generell kann gesagt werden, dass über Verhaltensauffälligkeit von Kindern im schulpflichtigen Alter im SonntagsBlick nur im Zusammenhang mit Gewalt berichtet wird. Zu Thematiken wie Ritalin oder ADHS konnten keine Funde verzeichnet werden. So kann interpretiert werden, dass im SonntagsBlick vor allen Dingen die Thematik Gewalt im Zusammenhang mit Schule und Verhaltensauffälligkeit interessiert, was einer sensationslüsternen Berichterstattung entspricht. Ebenfalls fällt auf, dass im SonntagsBlick wenige Experten befragt werden, manche der gefundenen Artikel sind Interviews mit Schulkindern, drei von zehn gefundenen und untersuchten Artikeln sind Interviews mit einem Laien, Frank A. Meyer, in einem weiteren Artikel wird ein Bischof interviewt, der die Trauerfeier anlässlich des Mordes an einem Jugendlichen hielt. Das würde wiederum darauf hindeuten, dass subjektive Emotionen wichtig sind für die Journalistinnen und Journalisten und nicht nüchterne Fakten. Im SonntagsBlick wird oft direkte Rede verwendet, was weniger distanziert wirkt als indirekte Rede, aber auch weniger sachlich. Fast immer wird mindestens ein Bild im Artikel gedruckt.

5.2.4 NZZ am Sonntag

Bei der NZZ am Sonntag sind eigentlich zwei Kriterien auffällig: das Kriterium sachlich und das Kriterium parteiisch. Das bedeutet, dass bei der Untersuchung am meisten sachliche Informationen gefun-

den wurden, wobei vor allem die sachlichen Fakten im Mittelpunkt stehen. An zweiter Stelle wurde aber das Kriterium parteiisch kodiert, mit einer Häufigkeit von fast drei Vierteln verglichen mit sachlich. Aufgrund dieser Datenlage kann interpretiert werden, dass bei der NZZ am Sonntag Meinungsführern Platz eingeräumt wird, die ihre auch extremen Sichtweisen vertreten, ohne dass diese Sichtweise in dem Artikel relativiert wird, sondern so stehengelassen wird wie sie geäussert wird. Möglicherweise, und das ist eine Vermutung, wird Meinungsführern das Wort erteilt, welche aus Platzgründen, oder weil sie zu parteiisch sind, in der Tagespresse keinen Platz finden. Das Kriterium sachlich überwiegt, weil in vielen Artikeln Fachleute zu Wort kommen, die sich gut auskennen. Sie drücken sich in der Regel mit Fachausdrücken aus, die Sprache ist nicht gefühlsbetont, aber der Inhalt der Artikel ist oft kontrovers. Es kann interpretiert werden, dass die Journalistinnen und Journalisten der NZZ am Sonntag bezwecken, eine Berichterstattung zu betreiben, die herausfordert und Provokationen und Irritationen auslöst. Ein direkter Vergleich von Fall 15 und Fall 16 (Anhang S. 15) untermauert diese These. In Fall 15 wird relativ ausgewogen über ADHS berichtet. Die verschiedenen Behandlungsmethoden werden aufgelistet:

„Behandeln lässt sich ADHS mit Medikamenten oder mit einer Psychotherapie, doch meist ist nur die Kombination erfolgreich“, und auch die Diagnose wird erklärt: „Zur Diagnose von ADHS steht allerdings weder ein Bluttest zur Verfügung noch gibt es auffällige Befunde im Computertomografen.“

In Fall 16, der eigentlich ein Interview mit dem amerikanischen Psychologen Russell Barkley ist, welcher sich als Experte auf dem Gebiet ADHS auszeichnet, kommt eine relativ extreme Sichtweise zum Vorschein. Barkley postuliert unter anderem zur Behandlung von ADHS:

„Alle Studien haben gezeigt, dass die medikamentöse Therapie effizienter ist als eine psychologische. Dafür gibt es beste Beweise, und es ist meine Aufgabe als Arzt, die wirksamste Therapie zu benutzen.“

Zur Diagnose von ADHS äussert sich Barkley folgendermassen:

„ADHS ist sehr, sehr einfach zu diagnostizieren, wenn der Arzt entsprechend ausgebildet ist. Es gibt keine andere Krankheit, die dasselbe Bild zeigt.“

Mit diesen Beispielen wird klar, dass die NZZ am Sonntag provokanten Stimmen Raum gibt, die dann nicht in der gleichen Zeitung relativiert werden, sondern allenfalls einige Zeitungen später. Zwischen Fall 15 und Fall 16 liegt ein Zeitraum von ca. drei Monaten.

Gemäss der Studie zu den Interessensgebieten der Leserinnen und Leser der untersuchten Zeitungen in Kapitel 2.3 lesen ca. halb so viele Leserinnen und Leser die NZZ am Sonntag wie den Sonntagsblick. Bezogen auf die Ausbildung spricht die NZZ am Sonntag ein breiteres Publikum an als der Sonntagsblick. Es ist relativ ausgewogen: 39% der Leserschaft der NZZ am Sonntag haben Lehre und Berufsschule absolviert, 30% haben Matura und eine höhere Fachausbildung, und 31% einen Universitäts- oder Hochschulabschluss. Auch betreffend Einkommen sind die Zahlen recht ausgewogen verteilt: 23% verdienen bis 6'000 Fr., 39% zwischen 6'000 und 10'000 Fr. und 38 darüber. 40% der Leserinnen und Leser der NZZ am Sonntag sind 35 bis 54-jährig. Die Interessensgebiete ihrer Leser-

schaft sind mit einem hohen Anteil Kunst und Kultur, nationale und internationale Politik und auch Wirtschaft und Börse. Sie ist an fast allen abgefragten Themenbereichen der Studie mehr interessiert als die Leserschaft des SonntagBlicks, ausser an Computer und Informatik. Damit kann vermutet werden, dass die NZZ am Sonntag eine breitere Leserschaft, welche sowohl eine hohe als auch eine mittlere und auch geringere Schulbildung vorzuweisen hat, ansprechen möchte.

Die Artikel der NZZ am Sonntag sind thematisch relativ breit gestreut. Fünf von zwölf Artikeln behandeln die Thematik ADHS und Ritalin, und wurden auch unter diesen Stichworten gefunden. Nur ein einziger Artikel fand sich unter dem Stichwort „verhaltensauffällig“, und der ist ein Bericht über einen verhaltensauffälligen Jugendlichen, also kein fachlicher Bericht eines Experten. Einige weitere Artikel wurden unter den Stichworten „aggressiv“ und „Gewalt und Schule“ gefunden. Es fällt auf, dass die verwendeten Wörter zwar Fachbegriffe sind, die auch Fachleute benutzen, aber der Fokus der NZZ am Sonntag scheint doch recht stark auf eher kontroversen Berichten zu liegen, die provozieren. Es kommen eher wenige Expertinnen und Experten zu Wort, dafür aber mehr Betroffene die sich eher kontrovers äussern, wie z. B. die Mutter in Fall 14, welche ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken will und sie dafür zu Hause unterrichtet:

„Für andere Eltern sind die Zustände an der öffentlichen Schule Grund dafür, dass sie ihre Kinder nicht mehr hinschicken wollen. «Gewalt, sexuelle Übergriffe, Drogenkonsum – ich war entsetzt über die Zustände an Schweizer Schulen», erklärt die siebenfache Mutter Rita Keller ihren Schritt zum Homeschooling.“

Es kann vermutet werden, dass die NZZ am Sonntag zwar als wichtigstes Ziel die Information ihrer Leserinnen und Leser verfolgt, aber auch ein provokatives, kontroverses Element einbaut, weil die Leserschaft in einer Sonntagszeitung vermutlich nicht nur trockene Informationen lesen möchte, sondern auch unterhalten sein will, und weil die konkurrierenden Sonntagszeitungen das auch tun. Aus diesem Grund ist das Kriterium in der Untersuchung wahrscheinlich recht häufig vertreten, und darum wird Meinungsführern eine Plattform geboten in der NZZ am Sonntag.

5.2.5 Interpretation zur medialen Darstellung von Behinderung generell

Wie unter Kapitel 2.2.6 ausgeführt, werden auch kritische Stimmen zur Berichterstattung über Behinderung laut. Auch äussert sich Renggli (siehe Seite 12 ff.) zu stereotypen Darstellungen von Behinderung in den Medien. Obwohl die Untersuchung der Berichterstattung über Behinderung im Allgemeinen nicht zum Forschungsgegenstand dieser Arbeit gehört, können an dieser Stelle aufgrund der gesammelten Daten und Erkenntnisse daraus doch einige Schlussfolgerungen gezogen werden. Wie bereits zitiert aus Renggli (2004), wird Behinderung oft in einer der vier stereotypen Arten dargestellt: die ausserordentliche, die rührselige, die exotische und die alltagsnahe Darstellungsweise. Die exotische Art und Weise, welche Menschen mit Behinderung aus einer distanzierten Sichtweise betrachtet, und sie als Objekte der Unterhaltung präsentiert, ist bei denjenigen Zeitungen, welche mit Berichten

über Verhaltensauffälligkeit ihrer Leserschaft auch unterhalten wollen, sicherlich zumindest teilweise gegeben. Bei Zeitungen mit hohen Werten bei der unsachlichen Berichterstattung, bei der subjektive Gefühle im Vordergrund stehen, ist die exotische Art und Weise der Darstellung gegeben, also bei 20 Minuten, dem SonntagsBlick und etwas weniger auch bei der NZZ am Sonntag, am wenigsten trifft das bei der NZZ zu. Die rührselige oder gar die ausserordentliche Art der Darstellung kann weniger entdeckt werden, wahrscheinlich deswegen, weil Verhaltensauffälligkeit eine eher negativ bewertete Form der Behinderung ist und weniger mitleidig oder bewundernd, sondern eher ablehnend dargestellt wird.

Im Weiteren kann gesagt werden, dass die Forderung „nichts über uns ohne uns“ (siehe Seite 14), welche anlässlich des Madrider Behindertenkongresses gefasst wurde, in der untersuchten Berichterstattung keinen oder nur sehr wenig Niederschlag fand. Von Verhaltensauffälligkeit betroffene Kinder und Jugendliche kommen kaum selber zur Sprache und wenn doch, dann eher auf eine diskriminierende Art und Weise, indem sie als Unterhaltungsobjekt dargestellt werden. Ihre Sichtweise wird nicht dargestellt in den untersuchten Medien, obwohl es beispielsweise gut möglich wäre, eine Jugendliche oder einen Jugendliche mit ADHS zu ihrer oder seiner Sicht des alltäglichen Lebens zu befragen und das sachlich wiederzugeben. Eine weitere Forderung in der Deklaration von Madrid, dass die Tatsache der menschlichen Verschiedenheit in die mediale Berichterstattung einfließen müsse, wird kaum erfüllt, da wie gesagt die distanzierte Sicht auf Menschen mit Verhaltensauffälligkeit als Objekt der Unterhaltung vorherrscht.

6 Zusammenfassung der Resultate

Im folgenden Kapitel werden die im letzten Kapitel diskutierten Ergebnisse verdichtet und zusammengefasst.

6.1 Fazit

Zuerst wird ein allgemeines Fazit vorgestellt, und danach folgt pro untersuchte Zeitung eine eigene Zusammenfassung der Resultate.

6.1.1 Allgemeines

Es hat sich gezeigt bei der Untersuchung der verschiedenen Artikel, dass die Schule generell und auch die spezielle Thematik der Verhaltensauffälligkeit in den Medien in den Vordergrund gerückt ist und breit diskutiert wird. Verhaltensauffälligkeit und die Schule generell haben Unterhaltungswert. Über die Gründe können spekuliert werden- die Schule betrifft alle Gesellschaftsschichten, alle empfinden sich ein Stück weit als Experten, weil alle einmal zur Schule gegangen sind, die Schule ist ein gesellschaftliches Thema, und einige Parteien haben die Schulpolitik sogar in ihr Parteiprogramm

aufgenommen und gehen damit auf Stimmenfang. Dadurch ziehen andere Parteien nach und nehmen sich ebenfalls der Thematik an.

Es wird oft von Mitleid für die Lehrpersonen gesprochen, auch mit Eltern, die schwierige Kinder zu erziehen hätten. Damit im Zusammenhang steht die Thematik der Verantwortung für Verhaltensauffälligkeit und die Abschiebung dieser Verantwortung. Verhaltensweisen und Massnahmen im Umgang mit Verhaltensauffälligkeit, auch bezüglich der Erziehung, sind wichtige Themen. Tugenden wie Anstand, Respekt, oder eben Respektlosigkeit, werden oft angesprochen und scheinen die Menschen stark zu beschäftigen. Die Diskussion über Werte, über das Achten oder Verachten von Sitten, wird teilweise fast erbittert geführt. Was gilt heute noch, was ist veraltet, woran müssen wir festhalten, was werfen wir über Bord?

Auch medizinische Fragestellungen werden, wenn auch nicht in allen der untersuchten Zeitungen, diskutiert: Dürfen Medikamente wie Ritalin an Primarschulkinder verabreicht werden? Wenn ja, was bewirken sie? Wenn nein, welche Alternativen sind denkbar und dürfen verfolgt werden?

Gewalt in der Primarschule erhitzt die Gemüter und wird mit Verhaltensauffälligkeit in Verbindung gebracht. Mit der Thematik verbunden werden verschiedenste Diskussionen geführt: Ist die Schule zu lasch? Erzieht sie zu viel? Erzieht sie zu wenig? Müssten Eltern wieder strenger werden? Oder gerade eben nicht? Sind die Kinder anders heutzutage? Oder stimmt es doch, dass Kinder schon immer Kinder waren, muss die Gesellschaft sich dahingehend verändern, dass alle darin Platz haben? Auf jeden Fall kann nach der Analyse der Artikel die Aussage gemacht werden, dass Verhaltensauffälligkeit ein Thema ist das die Menschen beschäftigt und dass dazu vielerlei Expertinnen und Experten auf den Plan gerufen werden, die ganz verschiedene Lösungsansätze zur Bewältigung der damit verbundenen Probleme anbieten. Ebenso offensichtlich ist, dass die Politik, manche Parteien mehr, andere weniger, sich dem Thema der Verhaltensauffälligkeit angenommen haben und damit Wahlkampf betreiben. Diese Entwicklung trägt nicht zu einer Versachlichung der Diskussion bei.

6.1.2 SonntagsBlick

Der SonntagsBlick beschäftigt sich mit Verhaltensauffälligkeit vor allem auf eine reisserische und teilweise sogar aufwiegelnde Art, wobei eine unsachliche, von subjektiven Meinungen und Vorurteilen geprägte Berichterstattung im Vordergrund steht. Der Themenbereich Verhaltensauffälligkeit erscheint vor allem in Verbindung mit Gewalt, wobei in erster Linie auf eine sensationslüsterne Art und Weise darüber berichtet wird. Fachbegriffe im Zusammenhang mit Verhaltensauffälligkeit werden nicht benutzt. Eher werden emotionsgeladene Begriffe wie „Vandalenkinder“ oder „Kuschelpädagogik“ verwendet. Die Thematik ADHS oder Ritalin wird nicht behandelt.

6.1.3 NZZ am Sonntag

Die zweite untersuchte Sonntagszeitung, die NZZ am Sonntag, informiert auf eine einerseits sachliche und andererseits auch parteiische Art und Weise, indem Meinungsführern das Wort erteilt wird, die sich teilweise provokativ und kontrovers äussern. Fachbegriffe werden verwendet. Ähnlich wie der SonntagsBlick lässt die NZZ an Sonntag auch Direktbetroffene zu Wort kommen, die sich relativ emotionsgeladen und entsprechend subjektiv äussern. Die NZZ am Sonntag verbindet die Information ihrer Leserinnen und Leser mit deren Unterhaltung. Die Thematiken über welche berichtet wird, sind im Zusammenhang mit Verhaltensauffälligkeit recht vielseitig. Es kommen Stichworte wie Gewalt vor, aber auch ADHS, Ritalin, Verhaltensauffälligkeit, Aggression.

6.1.4 NZZ

Die beiden untersuchten Tageszeitungen, die NZZ und 20 Minuten, unterscheiden sich hingegen grundlegend. Die NZZ betreibt eine sachliche, durchaus auch als nüchtern zu bezeichnende Berichterstattung. Die Vermittlung von Informationen steht an erster Stelle gegenüber der Unterhaltung. Es werden Fachbegriffe wie „verhaltensauffällig“ verwendet, und Experten dazu befragt. Extreme Meinungen kommen kaum vor, die Berichterstattung ist ausgewogen und faktenorientiert, und vor allen Dingen unparteiisch. Die Journalistinnen und Journalisten der NZZ verwenden eine neutrale Sprache. Es werden wenige wertende oder mit Emotionen besetzte Begriffe verwendet. Auch sind den Artikeln keine Bilder hinzugefügt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Unterhaltung ihrer Leserschaft bei den Journalistinnen und Journalisten der NZZ nicht im Zentrum steht.

6.1.5 20 Minuten

Bei 20 Minuten werden Fakten nur wenig stärker gewichtet als subjektive Meinungen, Gefühle und Vorurteile. 20 Minuten gibt Meinungsführern eine Plattform und erlaubt es ihnen, ihre Meinungen kundzutun ohne sich um Ausgewogenheit zu bemühen. 20 Minuten ist es ein Anliegen, ihre Leserschaft einerseits zu informieren, sie aber gleichzeitig auch zu unterhalten. Sie bietet eine möglichst attraktive, unterhaltsame Zeitung an, die viele Leserinnen und Leser erreichen und ansprechen soll. Über Verhaltensauffälligkeit bietet 20 Minuten von allem etwas: Die Journalistinnen und Journalisten verwenden durchaus Fachbegriffe, jedoch aber auch eher diskriminierende Bezeichnungen wie „Störenfriede“ oder „Kuschelpädagogik“. Es werden Studien zitiert, aber auch Meinungsführern eine Plattform geboten, auf der sie ihre polarisierenden Botschaften verbreiten können. Die Titel sind oft reissend und sensationslüstern.

7 Schlussbetrachtungen

In den nun folgenden Ausführungen wird auf die Fragestellung Bezug genommen, und sie wird gemäss den Erkenntnissen aus der vorliegenden Arbeit beantwortet. Weiter wird das methodische Vorgehen diskutiert, bevor dann Konsequenzen für die pädagogische Praxis aus der Arbeit gezogen werden.

7.1 Beantwortung der Fragestellung

Zunächst werden die Subfragestellungen aus Kapitel 3.2 abermals zitiert und jeweils mit den aus der Untersuchung gewonnen Erkenntnissen beantwortet. Die Hypothesen werden somit verifiziert bzw. falsifiziert.

- a. Wie wird Verhaltensauffälligkeit von Kindern und Jugendlichen im Schulalter in 20 Minuten beschrieben?

In 20 Minuten wird Verhaltensauffälligkeit von Kindern und Jugendlichen im Schulalter sowohl auf sachliche, faktengetreue als auch auf unsachliche Art und Weise beschrieben, wobei Gefühle und Vorurteile im Vordergrund stehen. Dabei steht die sachliche Information im Vordergrund. Im Weiteren ist die Berichterstattung über Verhaltensauffälligkeit von Meinungsführern geprägt, die sich provokativ und polarisierend äussern. Die neutrale Berichterstattung ist zwar vertreten, aber in einer geringeren Masse als die parteiische. Verhaltensauffälligkeit dient bei 20 Minuten auch zur Unterhaltung der Leserinnen und Leser.

- b. Wie wird Verhaltensauffälligkeit von Kindern und Jugendlichen im Schulalter in der NZZ beschrieben?

In der NZZ wird Verhaltensauffälligkeit von Kindern und Jugendlichen im Schulalter vor allem auf sachliche Art und Weise behandelt. Die nüchterne Information darüber hat einen grossen Stellenwert, es wird keine Unterhaltung damit betrieben. Die Berichterstattung über Verhaltensauffälligkeit ist ausgewogen und neutral, Meinungsführer erhalten keine Plattform für polarisierende Äusserungen. Die NZZ berichtet unparteiisch über Verhaltensauffälligkeit.

- c. Wie wird Verhaltensauffälligkeit von Kindern und Jugendlichen im Schulalter im SonntagsBlick beschrieben?

Im SonntagsBlick wird über Verhaltensauffälligkeit von Kindern und Jugendlichen im Schulalter vorwiegend auf reisserische Art und Weise berichtet. Eine unsachliche, von Emotionen geprägte und mit Vorurteilen belastete Berichterstattung steht im Vordergrund. Es kommen Meinungsführer zu Wort die sich provozierend äussern, aber es werden auch neutrale Begriffe verwendet.

- d. Wie wird Verhaltensauffälligkeit von Kindern und Jugendlichen im Schulalter in der NZZ am Sonntag beschrieben?

In der NZZ am Sonntag wird über Verhaltensauffälligkeit von Kindern und Jugendlichen im Schulalter auf eine sachliche Art und Weise informiert, wobei Fakten im Vordergrund stehen. Zusätzlich ist die Berichterstattung der NZZ am Sonntag parteiisch und lässt Meinungsführern, die sich provozierend äussern, zu Wort kommen. In der NZZ am Sonntag wird informiert über Verhaltensauffälligkeit, aber die Leserschaft wird damit auch unterhalten.

- e. Welche Unterschiede können zwischen den Zeitungen herausgearbeitet werden? Die beiden Wochenzeitungen 20 Minuten und NZZ werden miteinander verglichen sowie die beiden Sonntagszeitungen SonntagsBlick und NZZ am Sonntag.

20 Minuten und die NZZ unterscheiden sich voneinander vor allem darin, dass in der NZZ sachlich informiert und auf Unterhaltung wenig Wert gelegt wird, 20 Minuten zwar auch sachlich informiert, aber zudem auch grossen Wert auf die Unterhaltung ihrer Leserschaft legt, indem Meinungsführer zu Wort kommen, die sich provokativ äussern.

Der SonntagsBlick und die NZZ am Sonntag unterscheiden sich hauptsächlich darin, dass in der NZZ am Sonntag mehr Wert auf sachliche Information gelegt wird als im SonntagsBlick, in welchem unsachlichen Gefühle und Vorurteilen Platz eingeräumt wird. Sowohl in der NZZ am Sonntag als auch im SonntagsBlick wird Meinungsführern das Wort erteilt, die sich kontrovers über Verhaltensauffälligkeit äussern, wobei das in der NZZ am Sonntag stärker der Fall ist. Sowohl der SonntagsBlick als auch die NZZ am Sonntag unterhalten ihre Leserschaft auch mit der Thematik Verhaltensauffälligkeit.

Die Fragestellung lautete:

Ist die Annahme korrekt, dass die NZZ und die NZZ am Sonntag sachlich über Verhaltensauffälligkeit von Kindern und Jugendlichen im Schulalter berichten und sich neutral an Fakten orientieren, und dass 20 Minuten und der SonntagsBlick über Verhaltensauffälligkeit von Kindern und Jugendlichen im Schulalter unsachliche Berichterstattung betreiben, welche von Meinungsführern geprägt ist?

Die Fragestellung kann damit beantwortet werden, dass sich nicht alle Annahmen erfüllt haben, eine eindeutige Verifikation oder Falsifikation ist daher nicht möglich. Die NZZ berichtet tatsächlich vor allem sachlich über Verhaltensauffälligkeit und orientiert sich neutral an Fakten.

Überraschend ist, dass die NZZ am Sonntag sich zwar auch vor allem an Fakten orientiert, dass sie aber auch Meinungsführer zu Wort kommen lässt, welche sich provokativ und parteiisch zu der Thematik äussern.

Ebenfalls nicht den Hypothesen entsprechend ist die Tatsache, dass 20 Minuten an erster Stelle faktenorientiert informiert, und erst an zweiter Stelle eine Berichterstattung betreibt, welche von Meinungsführern geprägt ist.

Der SonntagsBlick informiert in einem hohen Masse unsachlich und von Gefühlen und Vorurteilen geprägt, was der Annahme entspricht, hingegen ist die Berichterstattung weniger von Meinungsführern geprägt als angenommen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Berichterstattung der untersuchten Zeitungen differenzierter erfolgt als zu Beginn der vorliegenden Arbeit angenommen wurde. Nur die Annahmen über die NZZ haben sich als zutreffend erwiesen. Beide Sonntagszeitungen legen viel Wert auf die Unterhaltung ihrer Leserschaft, was bei der NZZ am Sonntag nicht vermutet worden war. Das Resultat für 20 Minuten war in dem Sinne überraschend, als sich die Berichterstattung als fundierter und eher an Fakten orientiert herausgestellt hat als vermutet.

7.2 Kritische Diskussion des methodischen Vorgehens

In diesem Kapitel wird zunächst das methodische Vorgehen dieser Arbeit anhand der klassischen Gütekriterien bewertet. Weiter wird die qualitative Inhaltsanalyse im Allgemeinen und im Bezug auf das spezifische Vorgehen diskutiert. Die Diskussion orientiert sich an den Leistungen und Grenzen der qualitativen Inhaltsanalyse, die Mayring (2008, S. 116) zusammenfasst.

Der Anspruch bestand darin, sich an den sozialwissenschaftlichen Gütekriterien zu messen. Eines davon, die Objektivität, zeichnet sich durch die Unabhängigkeit der Ergebnisse von der untersuchenden Person aus. Dies wurde durch die Bearbeitung der Fälle durch zwei Analytikerinnen gewährleistet. Die Reliabilität (Zuverlässigkeit) wurde anhand der Konsistenz geprüft. Das heisst, das Material wurde geteilt und es wurde verglichen, ob beide Untersuchungsteile zu ähnlichen Ergebnissen führten. Viele Unstimmigkeiten konnten auch durch einen Re-Test beseitigt werden, in dem die Operation nach dem Pretest ein zweites Mal vorgenommen und überprüft wurde. Die Reliabilität ist die Voraussetzung für die Validität (Gültigkeit). Dadurch kann auch dieses Gütekriterium bis zu einem gewissen Grad als erfüllt angesehen werden. Aus forschungsökonomischen Gründen konnte jedoch einigen Faktoren der Validität nur wenig Beachtung geschenkt werden. Zum Beispiel wurden kleine Interpretationsunterschiede der beiden Analytikerinnen nicht gänzlich eliminiert, und der Forschungsgegenstand wurde nicht zusätzlich durch ein anderes Instrument überprüft (Triangulation). Durch ein weiteres spezifisch inhaltsanalytisches Gütekriterium, die kommunikative Validierung - zum Beispiel durch ein Experteninterview - hätten die Resultate noch mehr Aussagekraft und Gültigkeit erhalten. Leider konnte aus zeitlichen Gründen diese Art der Ergebnisprüfung nicht mehr durchgeführt werden. „Verallgemeinerbarkeit der Forschungsergebnisse muss nach qualitativem Denken immer im spezifischen Fall begründet werden“ (Mayring, 1990, S. 12). Die Ergebnisse gelten für die Berichterstattung der vier

Printmedien im Bezug auf die Thematik der Verhaltensauffälligkeit innerhalb der Zeit in der die Artikel veröffentlicht wurden. Jedoch können auch Schlüsse über die allgemeine Art der Berichterstattung gezogen werden. Die zeitungsspezifischen Resultate gelten in gewisser Weise auch für andere Situationen (Artikel) und Zeiten (Erscheinungsdatum).

Einerseits ist die Inhaltsanalyse ein ausbaufähiges Instrument und genügt gleichzeitig Standards methodisch kontrollierten Vorgehens. Quantitative Schritte konnten sinnvoll eingebaut werden und führten dann auch zu gut interpretierbaren Ergebnissen. Ebenfalls liess dieser methodische Umgang mit dem sprachlichen Material das Einbauen hermeneutischer Elemente (Nachbarsdisziplin) zu. Die Strukturierung wurde als Grundform des Interpretierens geschätzt. Die daraus extrahierte Grundstruktur bildete den Ausgangspunkt der Kodierung. Die qualitative Inhaltsanalyse wird nach wie vor als das am besten geeignete Instrument zur Bearbeitung des Datenmaterials (Zeitungsartikel) bewertet. Die Systematik war von der Fragestellung her angemessen und grosse Materialmengen konnten gut bearbeitet werden. Trotzdem musste die Inhaltsanalyse mit Techniken der Datenerhebung (Artikelsuche) und Datenaufbereitung (Fallkonstruktionen) kombiniert werden. Zudem musste während des ganzen Prozesses darauf geachtet werden, dass die Analyse nicht zu starr und unflexibel wurde und immer auf den konkreten Forschungsgegenstand ausgerichtet war. „Denn letztlich muss die Gegenstandsangemessenheit wichtiger genommen werden als die Systematik, um nicht genau in die Probleme zu geraten, in die uns einseitig quantitative Forschung geführt hat“ (Mayring, 2008, S. 117).

7.3 Ausblick

In der Einleitung auf Seite 1 wird ausgeführt, wie die Autorinnen der vorliegenden Arbeit auf die untersuchte Thematik der Darstellung von Verhaltensauffälligkeit in Zeitungen aufmerksam wurden. Die Annahmen über die Berichterstattung von zwei Tages- und zwei Sonntagszeitungen erwiesen sich teilweise als richtig, teilweise aber auch als falsch. Die zweite, in der Einleitung geäußerte Fragestellung, ob das Bild, welches sich „schulferne“ Menschen von der Schule machen, auf die Berichterstattung von Medien zurückzuführen sei, wäre nun eine sehr interessante Weiterführung der vorliegenden Arbeit. Es könnte untersucht werden, ob die doch recht partiische Berichterstattung von 20 Minuten und auch der NZZ am Sonntag tatsächlich ihre Wirkung zeigt bei ihrer Leserschaft. Kommen die partiischen Aussagen der Meinungsführer bei der Leserschaft an, und ist die zu Beginn der vorliegenden Arbeit geäußerten Vermutung, dass viele der Schule nicht nahe stehenden Personen ihre Informationen über die Schule und über Verhaltensauffälligkeit unter anderem aus kostenlosen Pendlerzeitungen wie 20 Minuten beziehen, richtig? Und wenn die Informationen der „schulfernen“ Menschen nicht aus den Zeitungen stammen, woher dann? Um diese Frage beantworten zu können, müsste wahrscheinlich eine breit angelegte Befragung durchgeführt werden. Eine tiefgreifende Untersuchung weiterer Konzepte und Methoden der Medienwirkungsforschung würden dabei den Ausgangspunkt darstellen.

7.4 Pädagogische und persönliche Schlussfolgerungen

Als Konsequenz für die pädagogische Praxis ist zu sagen, dass sich in unserer Forschung gezeigt hat, dass Artikel über Schule ganz generell (beispielsweise über Veränderungen der Schulpolitik) und auch über Verhaltensauffälligkeit, die Menschen zu interessieren scheinen. Gleichzeitig denken wir, dass die Schule vor allem dann für eine Schlagzeile herhalten muss, wenn es gilt, die Sensationslust der Leserinnen und Leser zu befriedigen. Positive oder neutrale Meldungen über Verhaltensauffälligkeit haben wir wenige gefunden. Da die Schule immer für eine Schlagzeile gut ist, und die Berichterstattung auch durchaus ihre Wirkung zu haben scheint, ist es sicherlich auch sinnvoll, wenn wir als in einem pädagogischen Berufsfeld Beschäftigte uns mit einem Gegen-Argumentarium ausrüsten, um den vielen negativen Aussagen über die Schule generell, und über Verhaltensauffälligkeit im Speziellen, entgegentreten zu können. Ebenso wichtig erscheint es, diese Gegen-Argumente ruhig und sachlich vortragen zu können, weil die Diskussion eher aufgeheizt und emotional geführt wird. Da die Menschen sich von der häufig negativen und reisserischen Berichterstattung über die Schule anscheinend beeinflussen lassen, müssten auch mehr Stimmen laut werden, welche die andere Seite vertreten. In den Artikeln der untersuchten Zeitungen sind solche positiven Stimmen, welche die Schule und deren Leistungen und Errungenschaften vertreten, nur ganz leise oder gar nicht vernehmbar.

Die Untersuchungen für diese Arbeit haben uns gezeigt, wie die Berichterstattung speziell bei eher kommerziellen Zeitungen funktioniert, und wir sind eher in der Lage, die Artikel kritisch zu beurteilen. Gleichzeitig fühlen wir uns als Leserinnen auch dabei ertappt, wenn wir die Schlagzeilen einer Zeitung wie z. B. 20 Minuten lesen: Sie verführen auch uns dazu, unsere Sensationslust zu befriedigen und einen Artikel, der unter einem reisserisch aufgemachten Titel mit einem ebensolchen Bild steht, zu lesen. Wir kennen zwar die Mittel besser, mit welchen die Journalistinnen und Journalisten diese Wirkung erreichen, lesen aber trotz besseren Wissens immer wieder einen unsachlich verfassten Artikel und lassen uns von der emotionalen Berichterstattung mitreißen. Gerade deshalb empfinden wir es als wesentlich, über die Methoden der emotionalen Berichterstattung im Bilde zu sein, sich davon nicht in die Irre leiten zu lassen und sich ihrer Wirkung während der Lektüre bewusst zu sein, um ihr auch entgegentreten zu können. Da im Schulbereich immer wieder grössere Veränderungen anstehen, sind öffentliche, in den Zeitungen geführte Auseinandersetzungen darüber sicherlich sinnvoll, denn wie bereits im Fazit (Kapitel 6.1) ausgeführt, geht es auch darum, gesellschaftliche Werte zu definieren. Es wäre der Sache aber sicherlich zuträglicher, wenn diese Diskussionen sachlicher und an Fakten orientiert geführt würden.

7.5 Danksagung

Die Autorinnen bedanken sich bei Prof. Dr. Concita Filippini für die kompetente Begleitung dieser Masterthese, bei Corinne Galbier für ihre Korrekturarbeit und bei Stefan Hubatka für die Gestaltung des Titelblattes.

8 Verzeichnisse

8.1.1 Literatur

Adebahr-Thomas, J. & Seeman, K. (1998). *Verhaltensauffällig? Verhaltensgestört? Historische und aktuelle Überlegungen zur Situation sogenannter verhaltensauffälliger und verhaltensgestörter Kinder und Jugendlicher*. Bremerhaven: Amt für Jugend und Familie.

Bach, H. (1989). Verhaltensstörungen und ihr Umfeld. In: Prof. Dr. H. Goetze & Prof. Dr. Heinz Neukäter (Hrsg.). *Handbuch der Sonderpädagogik*. Band 6, Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Berlin: Edition Marhold.

Becker, J. & Lissmann, H. (1973). *Inhaltsanalyse – Kritik einer sozialwissenschaftlichen Methode*. Arbeitspapiere zur politischen Soziologie 5. München: Olzog.

Bonfadelli, H. (1999). *Medienwirkungsforschung I. Grundlagen und theoretische Perspektiven*. Konstanz: UVK Medien.

Brüggen, F. (2004). Öffentlichkeit. In D. Benner & J. Oelkers (Hrsg.), *Historisches Wörterbuch der Pädagogik*. Weinheim: Beltz Verlag.

Brunner, B. (2004). *Prägende Bilder von Behinderung*. Internet: <http://www.uzh.ch/news/articles/2004/1110.print.html> [27.04.2009].

Dorn, M. & Vogel, A. (2008). *Grundbegriffe zur Presseforschung*. Internet: <http://www.presseforschung.de/struktur/begriffe.htm> [7.11.2008].

Duden (2009). Internet: http://www.duden-suche.de/suche/artikel.php?shortname=fx&artikel_id=137564 [20.05.2009]

Galehr, Christiane (2005). *Darstellung von Behinderung in der Tagespresse*. Internet: <http://bidok.uibk.ac.at/library/galehr-medien-dipl.html#id2846938> [24.04.2009].

Gersdorf, R. (2003). *Massenmedien und Öffentlichkeit – die mediale Wirkung auf öffentliche Meinung*. Chemnitz: Grin Verlag.

Kamps, K. (1999). *Politik in Fernsicht. Struktur und Präsentation internationaler Ereignisse – Ein Vergleich*. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.

La Roche, W. & Maassen, L. (1983). *Massenmedien. Fakten – Formen – Funktionen in der Bundesrepublik Deutschland*. Heidelberg: C.F. Müller Juristischer Verlag.

MACH Basic (2008). *Medienvergleich*, 2. Ausgabe. Zürich: WEMF AG für Werbemedienforschung.

Mayring, P. (1990). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. München: Psychologie Verlags Union.

Mayring, P. (2000). *Qualitative Inhaltsanalyse*. Internet: <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1089/2383> [25.05.2009].

Mayring, P. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. 10. Auflage. Weinheim: Beltz Verlag.

Media-Disability. Internet: <http://www.media-disability.org/index.htm> [26.04.2009]

Merten, K. (1995). *Inhaltsanalyse. Einführung in Theorie, Methode und Praxis*. 2. Auflage. Bonn 1995

Mürner, Ch. (2009). *Menschen mit Behinderung in den Medien*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Noelle-Neumann, E. (1994). Wirkung der Massenmedien auf die Meinungsbildung. In Schulz, W. & Wilke, J. (Hrsg.), *Fischer Lexikon Publizistik Massenkommunikation* (S. 539-545). Frankfurt am Main: Fischer.

Noelle-Neumann, E. (1998). Öffentliche Meinung. In Jarren, O., Sarcinelli, U. & Saxer, U. (Hrsg.), *Politische Kommunikation in der demokratischen Gesellschaft* (S. 81-93). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Ohrenkuss (o.J.). Internet: <http://www.ohrenkuss.de/> [28.05.2009]

Renggli, C. (2004). Behinderung in den Medien. Sichtbar und unsichtbar zugleich. *Medienheft*. Zürich: Katholischer Mediendienst und Katholische Medien. Internet: http://www.medienheft.ch/kritik/bibliothek/k23_RenggliCornelia.html [26.04.2009]

Rössler, P. (1997). Agenda-Setting. *Theoretische Annahmen und empirische Evidenzen einer Medienwirkungshypothese*. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Schweizer Presserat (2008). *Deutsche Version der Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten und der Richtlinien zur "Erklärung"*. Internet: http://www.presserat.ch/code_d.htm [9.3.2009]

Tönnies, F. (2005). *Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Vernooij, M. A. (1998). Systemische Aspekte der Lernbehindertenpädagogik. In U. Angeroefer & W. Dittmann (Hrsg.), *Lernbehindertenpädagogik: Eine institutionalisierte Pädagogik im Wandel* (S. 33-50). Neuwied: Luchterhand.

Vernooji, M. A. (2000). Verhaltensstörungen. In J. Bochert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen: Hogrefe-Verlag.

WHO, (2005). ICF - Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Internet: <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/index.htm> [20.05.2009].

Zentrum für Selbstbestimmtes Leben (o.J.). Internet: <http://www.zslschweiz.ch/> [9.3.2009].

8.1.2 Abbildungen

Abb. 1:	Gegenüberstellung des Begriffs "Störung"	3
Abb. 2:	Visualisierung des Zwei-Stufen-Flusses der Kommunikation (nach Bonfadelli, 1999, S.136)	9
Abb. 3:	Inter-/Transaktion von Medienbotschaft und Mediennutzer (nach Bonfadelli, 1999, S.33)	11
Abb. 4:	Leserzahlen Deutschschweiz	17
Abb. 5:	Reichweite Deutschschweiz	18
Abb. 6:	Affinitäten zu Interessensgebieten in der Deutschschweiz	20
Abb. 7:	Analyseablauf	28
Abb. 8:	Pretest	38
Abb. 9:	20 Minuten	42
Abb. 10:	NZZ am Sonntag	43
Abb. 11:	SonntagsBlick	45
Abb. 12:	NZZ	47
Abb. 13:	Vergleich der vier Zeitungen	49

8.1.3 Tabellen

Tab. 1:	Überschneidungen (Doppelleser)	17
Tab. 2:	Leserstrukturen	18-19
Tab. 3:	Analyseeinheiten im Überblick	30-31
Tab. 4:	Deduktive Kategorien	34-36
Tab. 5:	Induktive Kategorien	37
Tab. 6:	Fall 1	39-40

Anhang

Inhaltsverzeichnis Anhang	
Lebenslauf der Autorinnen	2
Rahel Moyses	2
Daria Nussbaumer	2
Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten (Präambel)	3
Richtlinien zur Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten	4
Washingtoner Erklärung der internationalen Selbstbestimmt Leben Bewegung Behinderter, 1999	8
Deklaration von Madrid	9
Exemplarische Fälle	13
Fall 10	13
Fall 16	15
Fall 25	20
Fall 37	23
Übersicht der Ergebnisse	28

Lebenslauf der Autorinnen

Rahel Moyses

22. Juli 1972	geboren und aufgewachsen in Uzwil (SG)
1979 - 1988	Primar- und Sekundarschule Uzwil
1988 - 1995	Lehrerinnen- und Lehrerseminar Rorschach
1995 - 2000	Lehrtätigkeit Mittelstufe Kinder Dörfli Lütisburg
2000 - 2001	Lehrtätigkeit Mittelstufe Kilchberg
2001 - 2007	Assistentin und Paralegal bei Homburger Rechtsanwälte, Zürich
2007 - 2009	Studium an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH), Zürich. Studiengang Pädagogik für Schulschwierigkeiten Vollzeit.

Daria Nussbaumer

27. September 1980	geboren in Uznach und aufgewachsen in Ernetschwil (SG)
1987 - 1993	Primarschule Ernetschwil
1993 - 1996	Sekundarschule Gommiswald
1996 - 1997	Schule für Beruf- und Weiterbildung Herisau
1997 - 2003	Lehrerinnen- und Lehrerseminar Wattwil
2003 - 2007	Lehrtätigkeit Unterstufe Näfels (GL)
2007 - 2009	Studium an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH), Zürich. Studiengang Pädagogik für Schulschwierigkeiten Vollzeit.

Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten (Präambel)

Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten

Präambel

Das Recht auf Information, auf freie Meinungsäußerung und auf Kritik ist ein grundlegendes Menschenrecht.

Journalistinnen und Journalisten sichern den gesellschaftlich notwendigen Diskurs. Aus dieser Verpflichtung leiten sich ihre Pflichten und Rechte ab.

Die Verantwortlichkeit der Journalistinnen und Journalisten gegenüber der Öffentlichkeit hat den Vorrang vor jeder anderen, insbesondere vor ihrer Verantwortlichkeit gegenüber ihren Arbeitgebern und gegenüber staatlichen Organen.

Die Journalistinnen und Journalisten auferlegen sich freiwillig die bei der Erfüllung ihrer Informationsaufgabe einzuhaltenden Regeln; diese sind in der nachstehenden Erklärung der Pflichten der Journalistinnen und Journalisten festgelegt.

Um die journalistischen Pflichten in Unabhängigkeit und in der erforderlichen Qualität erfüllen zu können, braucht es entsprechende berufliche Rahmenbedingungen; diese sind Gegenstand der anschließenden Erklärung der Rechte der Journalistinnen und Journalisten.

Journalistinnen und Journalisten, welche dieser Bezeichnung würdig sind, halten es für ihre Pflicht, die Grundsätze dieser Erklärung getreulich zu befolgen. In Anerkennung der bestehenden Gesetze jedes Landes nehmen sie in Berufsfragen nur das Urteil ihrer Berufskolleginnen und -kollegen, des Presserates oder ähnlich legitimierter berufsethischer Organe an. Sie weisen dabei insbesondere jede Einmischung einer staatlichen oder irgendeiner anderen Stelle zurück. Es entspricht fairer Berichterstattung, zumindest eine kurze Zusammenfassung der Stellungnahmen des Presserates zu veröffentlichen, die das eigene Medium betreffen.

Richtlinien zur Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten

Richtlinien zur Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten

Ziffer 1 der «Erklärung der Pflichten»

Sie halten sich an die Wahrheit ohne Rücksicht auf die sich daraus für sie ergebenden Folgen und lassen sich vom Recht der Öffentlichkeit leiten, die Wahrheit zu erfahren.

Richtlinie 1.1 – Wahrheitsuche

Die Wahrheitsuche stellt den Ausgangspunkt der Informationstätigkeit dar. Sie setzt die Beachtung verfügbarer und zugänglicher Daten, die Achtung der Integrität von Dokumenten (Text, Ton und Bild), die Überprüfung und die allfällige Berichtigung voraus. Diese Aspekte werden nachfolgend unter den Ziffern 3, 4 und 5 der «Erklärung der Pflichten» behandelt.

Ziffer 2 der «Erklärung der Pflichten»

Sie verteidigen die Freiheit der Information, die sich daraus ergebenden Rechte, die Freiheit des Kommentars und der Kritik sowie die Unabhängigkeit und das Ansehen ihres Berufes.

Richtlinie 2.1 – Informationsfreiheit

Die Informationsfreiheit ist die wichtigste Voraussetzung der Wahrheitsuche. Es obliegt allen Journalistinnen und Journalisten, dieses Grundprinzip allgemein und individuell zu verteidigen. Der Schutz dieser Freiheit wird durch die Ziffern 6, 9, 10 und 11 der «Erklärung der Pflichten» und durch die «Erklärung der Rechte» gewährleistet.

Richtlinie 2.2 – Meinungsp pluralismus

Der Meinungsp pluralismus trägt zur Verteidigung der Informationsfreiheit bei. Er ist notwendig, wenn sich ein Medium in einer Monopol situation befindet.

Richtlinie 2.3 – Trennung von Fakten und Kommentar

Journalistinnen und Journalisten achten darauf, dass das Publikum zwischen Fakten und kommentierenden, kritisierenden Einschätzungen unterscheiden kann.

Richtlinie 2.4 – Öffentliche Funktionen

Die Ausübung des Berufs der Journalistin, des Journalisten ist grundsätzlich nicht mit der Ausübung einer öffentlichen Funktion vereinbar. Wird eine politische Tätigkeit aufgrund besonderer Umstände ausnahmsweise wahrgenommen, ist auf eine strikte Trennung der Funktionen zu achten. Zudem muss die politische Funktion dem Publikum zur Kenntnis gebracht werden. Interessenkonflikte schaden dem Ansehen der Medien und der Würde des Berufs. Dieselben Regeln gelten auch für private Tätigkeiten, die sich mit der Informationstätigkeit überschneiden könnten.

Richtlinie 2.5 – Exklusivverträge

Exklusivverträge mit Trägerinnen und Trägern von Informationen dürfen nicht Vorgänge oder Ereignisse zum Gegenstand haben, die für die Information der Öffentlichkeit und die Meinungsbildung

von erheblicher Bedeutung sind. Wenn solche Verträge ein Informationsmonopol etablieren, indem sie andere Medien vom Zugang zu Informationen ausschließen, beeinträchtigen sie die Pressefreiheit.

Richtlinie 3.3 – Archivdokumente

Archivdokumente sind ausdrücklich als solche zu kennzeichnen, allenfalls mit Angabe des Datums der Erstveröffentlichung.

Richtlinie 3.4 – Illustrationen

Bilder oder Filmsequenzen mit Illustrationsfunktion, die ein Thema, Personen oder einen Kontext ins Bild rücken, die keinen direkten Zusammenhang mit dem Textinhalt haben (Symbolbilder), sollen als solche erkennbar sein. Sie sind klar von Bildern mit Dokumentations- und Informationsgehalt unterscheidbar zu machen, die zum Gegenstand der Berichterstattung einen direkten Bezug herstellen.

Richtlinie 3.5 – Fiktive Sequenzen

Fiktive Sequenzen und gestellte Bilder, die in Fernsehberichten und Reportagen von Schauspielerinnen bzw. Schauspielern stellvertretend für die von einer Berichterstattung betroffenen realen Personen gespielt werden, sind klar als solche zu kennzeichnen.

Richtlinie 3.6 – Montagen

Foto- und Videomontagen sind gerechtfertigt, soweit sie dazu dienen, einen Sachverhalt zu erklären, eine Mutmassung zu illustrieren, kritische Distanz zu wahren, oder wenn sie einen satirischen Angriff enthalten. Sie sind in jedem Fall deutlich als solche zu kennzeichnen, damit für das Publikum keine Verwechslungsgefahr besteht.

Ziffer 3 der «Erklärung der Pflichten»

Sie veröffentlichen nur Informationen, Dokumente, Bilder, und Töne deren Quellen ihnen bekannt sind. Sie unterschlagen keine wichtigen Elemente von Informationen und erstellen weder Tatsachen, Dokumente, Bilder und Töne noch von anderen geäußerte Meinungen. Sie bezeichnen unbestätigte Meldungen, Bild- und Tonmontagen ausdrücklich als solche.

Richtlinie 3.1 – Quellenbearbeitung

Ausgangspunkt der journalistischen Sorgfaltspflichten bildet die Überprüfung der Quelle einer Information und ihrer Glaubwürdigkeit. Eine genaue Bezeichnung der Quelle eines Beitrags liegt im Interesse des Publikums, sie ist vorbehaltlich eines überwiegenden Interesses an der Geheimhaltung einer Quelle unerlässlich, wenn dies zum Verständnis der Information wichtig ist.

Richtlinie 3.2 – Medienmitteilungen

Medienmitteilungen von Behörden, Parteien, Verbänden, Unternehmen oder anderer Interessengruppen sind als solche zu kennzeichnen.

Richtlinie 4.3 – Bezahlung von Informantinnen / Informanten

Die Bezahlung von Informantinnen / Informanten, die nicht zum Berufsstand gehören, ist grundsätzlich nicht zulässig, da dadurch der Informationsfluss und der Inhalt der Information beeinträchtigt werden kann. Vorbehalten sind Fälle eines überwiegenden öffentlichen Interesses. Der Kauf von Informationen oder Bildern von Personen, die in ein Gerichtsverfahren verwickelt sind, ist untersagt. Vorbehalten ist die Rechtfertigung durch ein überwiegendes öffentliches Interesse, sofern die Information nicht auf andere Weise beschafft werden kann.

Richtlinie 4.4 – Sperrfristen

Wenn eine Information oder ein Dokument mit einer gerechtfertigten Sperrfrist (Abgabe von Texten noch nicht gehaltener Reden; Beeinträchtigung wichtiger Interessen bei einer verführten Publikation usw.) an ein oder mehrere Medien übergeben wird, ist diese Sperrfrist zu respektieren. Sperrfristen dürfen nicht Werbezwecken dienen. Hält eine Redaktion eine Sperrfrist nicht für gerechtfertigt, hat sie die Quelle über ihre Absicht, umgehend an die Öffentlichkeit zu gehen, zu informieren, damit die Quelle die übrigen Medien benachrichtigen kann.

Richtlinie 4.5 – Interview

Das Interview basiert auf einer Vereinbarung zwischen zwei Partnerinnen / Part-

Richtlinie 3.7 – Meinungsumfragen

Bei der Veröffentlichung von Meinungsumfragen sollten die Medien dem Publikum immer alle Informationen zugänglich machen, die für das Verständnis der Umfrage nützlich sind: Mindestens Zahl der befragten Personen, Repräsentativität, mögliche Fehlerquote, Erhebungsgebiet, Zeitraum der Befragung, Auftraggeberin / Auftraggeber. Aus dem Text sollten auch die konkreten Fragen inhaltlich korrekt hervorgehen.

Richtlinie 3.8 – Anhörung bei schweren Vorwürfen

Aus dem Fairnessprinzip und dem ethischen Gebot der Anhörung beider Seiten («Audiatur et altera pars») leitet sich die Pflicht der Journalistinnen und Journalisten ab, Betroffene vor der Publikation schwerer Vorwürfe anzuhören. Deren Stellungnahme ist im gleichen Medienbericht kurz und fair wiederzugeben. Ausnahmsweise kann auf die Anhörung verzichtet werden, wenn dies durch ein überwiegendes öffentliches Interesse gerechtfertigt ist. Der von schweren Vorwürfen betroffene Partei muss nicht derselbe Umfang im Bericht zugestanden werden wie der Kritik. Aber die Betroffenen sollen sich zu den schweren Vorwürfen äussern können.

Ziffer 4 der «Erklärung der Pflichten»

Sie bedienen sich bei der Beschaffung von Informationen, Tönen, Bildern und Dokumenten keiner unlauteren Methoden. Sie bearbeiten nicht oder lassen nicht Bilder bearbeiten zum Zweck der irreführenden Verfälschung des Originals. Sie begehen kein Plagiat.

Richtlinie 4.1 – Verschleierung des Berufs

Es ist unlauter, bei der Beschaffung von Informationen, Tönen, Bildern und Dokumenten, die zur Veröffentlichung vorgesehen sind, den Beruf als Journalistin / Journalist zu verschleiern.

Richtlinie 4.2 – Verdeckte Recherchen

Verdeckte Recherchen sind ausnahmsweise zulässig, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse an den damit recherchierten Informationen besteht und wenn diese Informationen nicht auf andere Weise beschafft werden können. Sie sind weiter zulässig, wenn Ton- oder Bildaufnahmen Journalistinnen und Journalisten gefährden würden, immer ein überwiegendes öffentliches Interesse an diesen Aufnahmen vorausgesetzt. Besondere Beachtung ist der Wahrung des Persönlichkeitsschutzes von zufällig anwesenden Personen zu schenken. Journalistinnen und Journalisten dürfen den Rückgriff auf an sich unlautere Methoden auch in diesen Ausnahmefällen aus Gewissensgründen ablehnen.

nen, welche die dafür geltenden Regeln festlegen. Besondere Bedingungen vor der Aufzeichnung (Beispiel: Verbot, gewisse Fragen zu stellen) sind bei der Publikation öffentlich zu machen. Im Normalfall müssen Interviews autorisiert werden. Ohne ausdrückliches Einverständnis des Gesprächspartners sind Medienschaffende nicht befugt, aus einem Gespräch nachträglich ein Interview zu konstruieren.

Die interviewte Person darf bei der Autorisierung keine wesentlichen Änderungen vornehmen (Veränderungen des Sinnes, Streichung oder Hinzufügung von Fragen). Sie kann aber offensichtliche Irrtümer korrigieren. Auch bei starken Kürzungen soll die interviewte Person ihre Äusserungen im Text wiedererkennen können. Ist keine Einigung zu erzielen, haben Medienschaffende das Recht, auf eine Publikation zu verzichten oder den Vorgang transparent zu machen. Wenn beide Seiten mit einer Fassung einverstanden sind, kann hinterher nicht mehr auf frühere Fassungen zurückgegriffen werden.

Richtlinie 4.6 – Recherchegespräche

Journalistinnen und Journalisten sollen ihre Gesprächspartner über das Ziel des Recherchegesprächs informieren. Medienschaffende dürfen Statements ihrer Gesprächspartner bearbeiten und kürzen, soweit dies die Äusserungen nicht entstellt. Der befragten Person muss bewusst sein, dass sie eine Autorisierung

der zur Publikation vorgesehenen Äusserungen verlangen darf.

Richtlinie 4.7 – Plagiat

Wer ein Plagiat begeht, d.h. wer Informationen, Präzisierungen, Kommentare, Analysen und sämtliche anderen Informationsformen von einer Berufskollegin, einem Berufskollegen ohne Quellenangabe in identischer oder anlehrender Weise übernimmt, handelt unlauter gegenüber seinesgleichen.

Ziffer 5 der «Erklärung der Pflichten»

Sie berichtigen jede von ihnen veröffentlichte Meldung, deren materieller Inhalt sich ganz oder teilweise als falsch erweist.

Richtlinie 5. – Berichtigungspflicht

Die Berichtigungspflicht wird von den Medienschaffenden unverzüglich von sich aus wahrgenommen und ist Teil der Wahrheitssuche. Die materielle Unrichtigkeit betrifft die Fakten und nicht die sich auf erwiesene Fakten abstützenden Werturteile.

Richtlinie 5.2 – Leserinnen- und Leserbriefe

Die berufsethischen Normen gelten auch für die Veröffentlichung von Leserinnen- und Leserbriefe. Der Meinungsfreiheit ist aber gerade auf der Leserbriefseite ein grösstmöglicher Freiraum zuzugestehen, weshalb die Leserbriefredaktion nur bei offensichtlichen Verletzungen der

«Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen» einzugreifen hat. Leserinnen- und Leserbriefe sind vom Autor oder der Autorin zu zeichnen. Sie werden nur bei begründeten Ausnahmen anonym abgedruckt. Leserinnen- und Leserbriefe dürfen redigiert und dem Sinn entsprechend gekürzt werden. Aus Transparenzgründen sollte die Leserinnen- und Leserbriefseite einen regelmässigen Hinweis enthalten, dass sich die Redaktion das Kürzungsrecht vorbehält. Von der Kürzung ausgenommen sind Fälle, in denen ein Leserinnen- und Leserbriefschreiber oder eine Leserinnen- und Leserbriefschreiberin auf den Abdruck des integralen Textes besteht. Dann ist entweder diesem Wunsch nachzugeben oder die Veröffentlichung abzulehnen.

Ziffer 6 der «Erklärung der Pflichten»

Sie wahren das Redaktionsgeheimnis und geben die Quellen vertraulicher Informationen nicht preis.

Richtlinie 6.1 – Redaktionsgeheimnis

Die Berufspflicht, das Redaktionsgeheimnis zu wahren, geht weiter als das gesetzliche Zeugnisverweigerungsrecht. Das Redaktionsgeheimnis schützt die Quellen der Journalistinnen und Journalisten (Notizen, Adressen, Ton- und Bildaufnahmen usw.). Es schützt Informantinnen und Informanten, sofern sie ihre Mitteilungen unter der Voraussetzung

abgegeben haben, dass sie bei einer Publikation nicht identifizierbar gemacht werden dürfen.

Richtlinie 6.2 – Ausnahmen des Quellenschutzes

Journalistinnen und Journalisten haben ungeachtet der gesetzlichen Ausnahmeregelungen des Zeugnisverweigerungsrechts in jedem Einzelfall eine Interessenabwägung zwischen dem Recht der Öffentlichkeit auf Information und anderen schützenswerten Interessen vorzunehmen. In Extremfällen können sich Journalistinnen und Journalisten von der abgegebenen Zusicherung der Vertraulichkeit entbunden fühlen. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie Kenntnis von besonders schweren Verbrechen oder Drohungen erhalten, ebenso bei Angriffen auf die innere oder äussere Sicherheit des Staates.

Ziffer 7 der «Erklärung der Pflichten»

Sie respektieren die Privatsphäre der einzelnen Person, sofern das öffentliche Interesse nicht das Gegenteil verlangt. Sie unterlassen anonyme und sachlich nicht gerechtfertigte Anschuldigungen.

Richtlinie 7.1 – Privatsphäre

Jede Person hat Anspruch auf den Schutz ihres Privatlebens. Journalistinnen und Journalisten dürfen im Privatbereich niemanden ohne Einwilligung auf-

nehmen. Ebenso ist die Belästigung von Personen in ihrem Privatbereich (Eindringen in Häuser, Verfolgung, Auflauern, telefonische Behelligung usw.) zu unterlassen. Dies gilt in besonderer Masse, wenn sie gebeten haben, in Ruhe gelassen zu werden. Auch im öffentlichen Bereich ist das Fotografieren oder Filmen von Privatpersonen nur dann ohne Einwilligung der Betroffenen zulässig, wenn sie auf dem Bild nicht herausgehoben werden. Hingegen ist es im Rahmen des öffentlichen Interesses erlaubt, über Auftritte von Personen im Gemeinbereich auch bildlich zu berichten.

Richtlinie 7.2 – Personen in Notsituationen

Besondere Zurückhaltung ist bei Personen geboten, die sich in einer Notsituation befinden oder unter dem Schock eines Ereignisses stehen sowie bei Trauernden. Dies gilt sowohl für die Betroffenen als auch ihre Familien und Angehörigen. Interviews in Spitälern und ähnlichen Institutionen dürfen nur mit Einwilligung der Verantwortlichen realisiert werden.

Richtlinie 7.3 – Personen des öffentlichen Lebens

Fotografien und Fernsehbilder von Personen des öffentlichen Lebens haben dem Umstand Rechnung zu tragen, dass auch diese Personen ein Recht auf eine Privatsphäre und auf ihr eigenes Bild haben. Journalistinnen und Journa-

listen können davon ausgehen, dass Prominente nicht daran interessiert sind, anders behandelt zu werden, als die Medienschaffenden selber an deren Stelle behandelt werden möchten.

Richtlinie 7.4 – Kinder

Kinder bedürfen eines besonderen Schutzes; dies gilt auch für Kinder von Prominenten oder weiteren Personen, die Gegenstand des Medieninteresses sind. Besondere Zurückhaltung ist angezeigt bei der Berichterstattung im Zusammenhang mit Kindern (sei es als Opfer, mögliche TäterInnen oder als Zeuginnen) bei Gewaltverbrechen. Dies gilt vor allem bei Befragungen.

Richtlinie 7.5 – Unschuldvermutung

Bei der Gerichtsberichterstattung ist der Unschuldvermutung Rechnung zu tragen. Nach einer eventuellen Verurteilung haben Journalistinnen und Journalisten auf die Familie und die Angehörigen der / des Verurteilten, wie auch auf die Resozialisierungschancen Rücksicht zu nehmen.

Richtlinie 7.6 – Namensnennung

In Anwendung der vorgenannten Bestimmung veröffentlichen Journalistinnen und Journalisten grundsätzlich weder Namen noch andere Angaben, die eine Identifikation einer von einem Gerichtsverfahren betroffenen Person durch Dritte ermöglichen, die nicht zu Familie, sozialem oder beruflichem Um-

feld gehören, also ausschliesslich durch die Medien informiert werden. Ausnahmen von dieser Grundregel sind zulässig:

- wenn dies durch ein überwiegendes öffentliches Interesse gerechtfertigt ist;
- wenn die betroffene Person mit einem politischen Amt oder einer staatlichen Funktion betraut ist und wenn sie beschuldigt wird, damit unvereinbare Handlungen begangen zu haben;
- wenn eine Person in der Öffentlichkeit allgemein bekannt ist; diese Ausnahme ist mit Zurückhaltung anzuwenden; zudem müssen die vorgeworfenen Handlungen im Zusammenhang mit der Bekanntheit stehen.
- wenn die betroffene Person ihren Namen im Zusammenhang mit dem Verfahren selber öffentlich macht oder ausdrücklich in die Veröffentlichung einwilligt;
- sowie wenn die Namensnennung notwendig ist, um eine für Dritte nachteilige Verwechslung zu vermeiden.

Richtlinie 7.7 – Nichteröffnung, Einstellung und Freispruch

Wenn eine Person in ein Gerichtsverfahren verwickelt ist, welches mit Nichteröffnung, Einstellung oder Freispruch erledigt wird, muss die Art und Weise der entsprechenden Berichterstattung in einem angemessenen Verhältnis zur ursprünglichen Präsentation des Falles stehen. Wenn der Name der betroffenen Person genannt wurde oder diese sonstwie identifizierbar war, ist bei der Berich-

terstattung über den Gerichtsentscheid diesem Umstand angemessen Rechnung zu tragen.

Richtlinie 7.8 – Sexualdelikte

Bei Sexualdelikten ist den Interessen der Opfer besondere Rechnung zu tragen. Es dürfen keine Begriffe verwendet werden, die eine Identifikation des Opfers ermöglichen. Sofern Minderjährige betroffen sind, ist bei der Verwendung des Begriff «Inzest» besondere Vorsicht geboten.

Richtlinie 7.9 – Suizid

Die Massenmedien üben bei Suizidfällen grösste Zurückhaltung. Ausnahmsweise darf über Suizide in folgenden Fällen berichtet werden:

- wenn sie grosses öffentliches Aufsehen erregen;
- wenn sich Personen des öffentlichen Lebens das Leben nehmen. Bei weniger bekannten Persönlichkeiten muss ihr Handeln zumindest in einem vermuteten öffentlichen Zusammenhang steht;
- wenn der Verstorbene oder seine Angehörigen von sich aus an die Öffentlichkeit gelangt sind;
- wenn sie im Zusammenhang mit einem von der Polizei gemeldeten Verbrechen stehen;
- wenn sie Demonstrationscharakter haben und auf ein ungelöstes Problem aufmerksam machen wollen;
- wenn dadurch eine öffentliche Diskussion ausgelöst wird;
- wenn Gerüchte oder Anschuldigun-

gen im Umlauf sind.

In allen Fällen hat sich die Berichterstattung auf die für das Verständnis notwendigen Angaben zu beschränken und darf keine intimen oder herabsetzenden Einzelheiten enthalten.

Richtlinie 7.10 – Bilder von Kriegen, Konflikten und Prominenten

Bei Fotografien und Fernsehbildern von Kriegen und Konflikten, Terrorakten und Prominenten sind vor der Publikation oder Ausstrahlung die nachfolgenden Fragen sorgfältig zu prüfen:

- Was stellen die Fotografien oder die Bilder genau dar?
- Ist die im Bild dargestellte Szene geeignet, die abgebildete(n) Person(en), die Betrachterin, den Betrachter oder beide zu verletzen?
- Sofern das Bild einen historischen Moment dokumentiert: überwiegt nicht das Recht auf Totenruhe gegenüber dem Interesse der Öffentlichkeit an einer Publikation?
- Ist bei Archivbildern die Einwilligung für eine neuerliche Publikation gegeben worden? Befindet sich die abgebildete Person noch immer in der gleichen Situation?

Ziffer 8 der «Erklärung der Pflichten»
Sie respektieren die Menschenwürde und verzichten in ihrer Berichterstattung in Text, Bild und Ton auf diskriminierende Anspielungen, welche die ethnische oder nationale Zugehörigkeit, die Religion, das Geschlecht, die sexuelle Orientierung, Krankheiten sowie körperliche oder geistige Behinderung zum Gegenstand haben. Die Grenzen der Berichterstattung in Text, Bild und Ton über Kriege, terroristische Akte, Unglücksfälle und Katastrophen liegen dort, wo das Leid der Betroffenen und die Gefühle ihrer Angehörigen nicht respektiert werden.

Richtlinie 8.1 – Achtung der Menschenwürde

Die Informationstätigkeit hat sich an der Achtung der Menschenwürde zu orientieren. Sie ist ständig gegen das Recht der Öffentlichkeit auf Information abzuwägen. Dies gilt sowohl hinsichtlich der direkt betroffenen oder berührten Personen als auch gegenüber der gesamten Öffentlichkeit.

Richtlinie 8.2 – Diskriminierungsverbot

Bei Berichten über Straftaten dürfen Angaben über ethnische Zugehörigkeit, Religion, sexuelle Orientierung, Krankheiten, körperliche oder geistige Behinderung gemacht werden, sofern sie für das Verständnis notwendig sind. Die

Nennung der Nationalität darf keine Diskriminierung zur Folge haben: sofern sie nicht systematisch erwähnt (und also auch bei schweizerischen Staatsangehörigen angewendet wird), gelten die gleichen restriktiven Bedingungen wie für die übrigen in dieser Richtlinie genannten Angaben. Besondere Beachtung ist dem Umstand zu schenken, dass solche Angaben bestehende Vorurteile gegen Minderheiten verstärken können.

Richtlinie 8.3 – Opferschutz

Autorinnen und Autoren von Berichten über dramatische Ereignisse oder Gewalt müssen immer sorgfältig zwischen dem Recht der Öffentlichkeit auf Information und den Interessen der Opfer und der Betroffenen abwägen. Journalistinnen und Journalisten sind sensationelle Darstellungen untersagt, welche Menschen zu blossen Objekten degradieren. Als sensationell gilt insbesondere die Darstellung von Sterbenden, Leidenden und Leichen, wenn die Darstellung in Text und Bild hinsichtlich detailgetreuer Beschreibung sowie Dauer und Grösse der Einstellungen die Grenze des durch das legitime Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit Gerechtfertigten übersteigt.

Richtlinie 8.4 – Bilder über Kriege und Konflikte

Fotografien und Fernsehbilder über Kriege und Konflikte sollten darüber hinaus vor ihrer Publikation oder Ausstrahlung

hinsichtlich folgender Fragen geprüft werden:

- Handelt es sich wirklich um ein einmaliges Dokument der Zeitgeschichte?
- Sind die abgebildeten Personen als Individuen identifizierbar?
- Würde ihre Menschenwürde durch eine Publikation verletzt?

Richtlinie 8.5 – Bilder von Unglücksfällen, Katastrophen und Verbrechen
Fotografien und Fernsehbilder von Unglücksfällen, Katastrophen und Verbrechen müssen die Menschenwürde respektieren und darüber hinaus die Situation der Familie und der Angehörigen der Betroffenen berücksichtigen. Dies gilt besonders im Bereich der lokalen und regionalen Information.

Ziffer 9 der «Erklärung der Pflichten»
Sie nehmen weder Vorteile noch Versprechungen an, die geeignet sind, ihre berufliche Unabhängigkeit und die Äusserung ihrer persönlichen Meinung einzuschränken.

Richtlinie 9.1 – Unabhängigkeit

Die Wahrung der Unabhängigkeit der Journalistinnen und Journalisten ist für die Verteidigung der Pressefreiheit unabdingbar. Die Wahrung der Unabhängigkeit erfordert ständige Wachsamkeit. Die Annahme von individuellen Einladungen und Geschenken ist zulässig, sofern diese das übliche Mass nicht übersteigen.

Dies gilt sowohl für berufliche als auch für soziale Beziehungen. Die Recherche von Informationen und ihre Veröffentlichung darf durch die Annahme von Einladungen oder Geschenken niemals beeinflusst werden.

Richtlinie 9.2 – Interessenbindungen

Die Wirtschafts- und Finanzberichterstattung ist der Gewährung verschiedenster Vergünstigungen und dem Zugang zu Insiderwissen besonders ausgesetzt. Journalistinnen und Journalisten dürfen Informationen, von denen sie vor deren Veröffentlichung Kenntnis erhalten, nicht zu ihrem Vorteil auswerten oder durch Dritte auswerten lassen. Sie dürfen nicht über Gesellschaften oder Wertpapieritel schreiben, zu denen durch sie oder ihre Angehörigen Interessenbindungen bestehen, so dass ein Interessenkonflikt entstehen könnte. Sie dürfen keine vergünstigten Beteiligungen im Austausch gegen Medienberichte annehmen, selbst wenn es sich nicht um Gefälligkeitsberichte handelt.

Ziffer 10 der «Erklärung der Pflichten»
Sie vermeiden in ihrer beruflichen Tätigkeit als Journalistinnen und Journalisten jede Form von kommerzieller Werbung und akzeptieren keinerlei Bedingungen von seiten der Inserentinnen und Inserenten.

Richtlinie 10.1 – Trennung zwischen redaktionellem Teil und Werbung

Die deutliche Trennung zwischen redaktionellem Teil bzw. Programm und Werbung ist für die Glaubwürdigkeit der Medien unabdingbar. Inserate und Werbesendungen sind gestalterisch von redaktionellen Beiträgen klar abzuheben. Sofern sie nicht optisch/akustisch eindeutig als solche erkennbar sind, müssen sie explizit als «Anzeigen», «Werbung», «Werbereportagen», «Werbepots» oder durch andere dem Publikum geläufige vergleichbare Begriffe deklariert werden. Journalistinnen und Journalisten dürfen diese Abgrenzung nicht durch Einfügen von Schleichwerbung in der redaktionellen Berichterstattung unterlaufen.

Richtlinie 10.2– Sponsoring, Kopplung von redaktionellen Berichten und Werbung

Bei gesponserten Medienberichten sind der Name des Sponsors transparent zu machen und die freie Themenauswahl und -bearbeitung durch die Redaktion zu gewährleisten. Redaktionelle Beiträge (z.B. «begleitende» redaktionelle Berich-

terstattungen), die als «Gegenleistung» zu Inseraten und Werbesendungen veröffentlicht werden, sind unzulässig.

Richtlinie 10.3 – Lifestyle-Berichte; Nennung von Marken und Produkten

Die Freiheit der Redaktion bei der Auswahl der redaktionellen Themen in Bereichen wie «Lifestyle» oder «Ratgeber» ist zu gewährleisten. Die berufsethischen Regeln erfassen auch Berichte, die Konsumgüter und Dienstleistungen vorstellen. Die unkritische oder hochlobende Präsentation von Konsumgegenständen, die häufiger als nötige Nennung von Produkte- oder Dienstleistungsmarken und die blosser Wiedergabe von Werbeslogans im redaktionellen Text gefährden die Glaubwürdigkeit des Mediums und der Journalistinnen und Journalisten.

Richtlinie 10.4 – Public Relations

Journalistinnen und Journalisten redigieren keine interessengebundenen Texte (Werbung und Public Relations), die ihre journalistische Unabhängigkeit beeinträchtigen. Heikel sind insbesondere Themen, die sie auch publizistisch bearbeiten. Sie berichten nicht anders als sonst über Anlässe, bei denen das eigene Medienhaus Sponsor/in oder «Medienpartner/in» ist.

Richtlinie 10.5 – Inserateboykotte

Journalistinnen und Journalisten verteidigen die Informationsfreiheit bei tatsächlicher oder drohender Beeinträchtigung

durch private Interessen, namentlich bei Inserateboykotten oder Boykottandrohungen. Drohungen oder Boykotte sind grundsätzlich öffentlich zu machen.

Ziffer 11 der «Erklärung der Pflichten»
Sie nehmen journalistische Weisungen nur von den hierfür als verantwortlich bezeichneten Mitgliedern ihrer Redaktion entgegen, und akzeptieren sie nur dann, wenn diese zur Erklärung der Pflichten der Journalistinnen und Journalisten nicht im Gegensatz stehen.

Buchstabe a. der «Erklärung der Rechte»

Sie haben freien Zugang zu allen Informationsquellen und die Freiheit zur unbehinderten Ermittlung aller Tatsachen, die von öffentlichem Interesse sind; die Geheimhaltung öffentlicher oder privater Angelegenheiten kann dabei den Journalistinnen und Journalisten gegenüber nur in Ausnahmefällen und nur mit klarer Darlegung der Gründe geltend gemacht werden.

Richtlinie a.1 – Indiskretionen

Medien dürfen Informationen veröffentlichen, die ihnen durch Indiskretionen bekanntgeworden sind, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Informationsquelle muss dem Medium bekannt sein;

- das Thema muss von öffentlicher Relevanz sein;
- es muss gute Gründe dafür geben, dass die Information jetzt und nicht erst viel später publik werden soll; der Vorteil im publizistischen Wettbewerb genügt nicht als Rechtfertigung;
- es muss erwiesen sein, dass das Thema klassifiziert oder als vertraulich deklariert wird und es nicht bloss einer kurze Sperrfrist von einigen Stunden oder Tagen unterliegt;
- die Indiskretion durch die Informantin / den Informanten muss absichtlich und freiwillig erfolgt sein, die Information darf nicht durch unlautere Methoden (Bestechung, Erpressung, Wanken, Einbruch oder Diebstahl) erworben worden sein;
- die Veröffentlichung darf keine äusserst wichtigen Interessen wie z.B. schützenswerte Rechte, Geheimnisse usw. tangieren.

Richtlinie a.2 – Privatunternehmen

Privatunternehmen sind Gegenstand der journalistischen Recherche, wenn sie aufgrund ihres wirtschaftlichen Gewichts und/oder ihrer gesellschaftlichen Bedeutung zu den wichtigen Akteuren einer Region gehören.

**Buchstabe b.
der «Erklärung der Rechte»**

Sie dürfen nicht veranlasst werden, beruflich etwas zu tun oder zu äussern, was den Berufsgrundsätzen oder ihrem Gewissen widerspricht. Aus dieser Haltung dürfen ihnen keinerlei Nachteile erwachsen.

**Buchstabe c.
der «Erklärung der Rechte»**

Sie dürfen jede Weisung und jede Einmischung zurückweisen, die gegen die allgemeine Linie ihres Publikationsorgans verstossen. Diese allgemeine Linie muss ihnen vor ihrer Anstellung schriftlich mitgeteilt werden; ihre einseitige Änderung oder Widerrufung ist unstatthaft und stellt einen Vertragsbruch dar.

**Buchstabe d
der «Erklärung der Rechte»**

Sie haben Anspruch auf Transparenz über die Besitzverhältnisse ihres Arbeitgebers. Sie müssen als Mitglied einer Redaktion vor jeder wichtigen Entscheidung, die Einfluss auf den Gang des Unternehmens hat, informiert und angehört werden. Die Redaktionsmitglieder sind insbesondere vor dem definitiven Entscheid über Massnahmen zu konsultieren, welche eine grundlegende Änderung in der Zusammensetzung der Redaktion oder ihrer Organisation zur Folge haben.

**Buchstabe e.
der «Erklärung der Rechte»**

Sie haben Anspruch auf eine angemessene berufliche Aus- und Weiterbildung.

**Buchstabe f.
der «Erklärung der Rechte»**

Sie haben Anspruch auf eine klare Regelung der Arbeitsbedingungen durch einen Kollektivvertrag. Darin ist festzuhalten, dass ihnen durch ihre Tätigkeit in den Berufsorganisationen keine persönlichen Nachteile entstehen dürfen.

**Buchstabe g.
der «Erklärung der Rechte»**

Sie haben das Recht auf einen persönlichen Anstellungsvertrag, der ihnen ihre materielle und moralische Sicherheit gewährleisten muss. Vor allem soll durch eine angemessene Entschädigung ihrer Arbeit, die ihrer Funktion, ihrer Verantwortung und ihrer sozialen Stellung Rechnung trägt, ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit als Journalistinnen und Journalisten sichergestellt werden.

Diese Richtlinien wurden vom Schweizer Presserat an seiner konstituierenden Sitzung vom 18. Feb. 2000 verabschiedet und an den Plenarsitzungen vom 9. Nov. 2001, 28. Febr. 2003, 7. Juli 2005, 16. Sept. 2006 sowie vom 24. August 2007 revidiert und per 1. Juli 2008 in Kraft gesetzt.

Washingtoner Erklärung der internationalen Selbstbestimmt Leben Bewegung Behinderter, 1999

Wir, als Führungskräfte der Behindertenrechts- und Selbstbestimmt Leben Bewegung aus 50 Ländern, die an der Konferenz "Globale Perspektiven zum Selbstbestimmten Leben für das nächste Jahrtausend" vom 21.-25. September 1999 in Washington D.C. USA teilgenommen haben.

- feiern die Erfolge der Selbstbestimmt Leben Bewegung, die sich in der ganzen Welt zeigen,
- akzeptieren die Verantwortung für unsere eigenen Aktivitäten und unser eigenes Leben
- und bestätigen die weltweit verbreitete Philosophie und Prinzipien des Selbstbestimmten Lebens behinderter Menschen:

Dass jeder Mensch den gleichen Wert hat und dass jeder Mensch akzeptable Wahlmöglichkeiten bei Fragen und Entscheidungen, die unser Leben berühren, haben muss.

Dass die grundlegenden Prinzipien der Selbstbestimmt Leben Philosophie Menschenrechte, Selbstbestimmung, Selbsthilfe, Peer Support, empowerment, Einbeziehung in das Leben der Gemeinde, behinderungsübergreifende gleichberechtigte Mitwirkung, das Eingehen von Risiken und die Integration umfassen.

Dass die Selbstbestimmt Leben Philosophie einerseits die Wichtigkeit anerkennt, dass wir die Verantwortung für unser eigenes Leben und Handeln annehmen und akzeptieren, dass wir gleichzeitig aber auch die Wichtigkeit einer Gemeinschaft erkennen, die nötig ist, um die Selbstbestimmung Behinderter Wirklichkeit werden zu lassen.

Dass wir die Notwendigkeit einer gleichberechtigten und auf Einbeziehung ausgerichteten Bildung und Ausbildung, Arbeitsmöglichkeiten und Chancen Unternehmen zu gründen, unterstützende technische Hilfen, Persönliche Assistenz, zugängliche Verkehrsmittel und eine barrierefreie Umwelt anerkennen, als Grundlage zur Förderung eines Selbstbestimmten Lebens behinderter Menschen anerkennen.

Dass die Prinzipien des Selbstbestimmten Lebens und deren Philosophie eine globale Anwendung finden und auf der lokalen, nationalen und internationalen Ebene ohne Einschränkungen hinsichtlich einer Behinderung, der Religion, des Geschlechts, der Rasse, Sprache oder ethnischen Hintergrundes, der politischen Ansichten, des Alters oder der sexuellen Orientierung umgesetzt werden müssen.

Wir verpflichten uns selbst zur Umsetzung des folgenden Aktionsplanes, durch den unsere Bemühungen für ein Selbstbestimmtes Leben fortgeführt und weiter entwickelt, sowie die Selbstbestimmt Leben Philosophie weiter verbreitet wird:

Dafür einzutreten, dass umfassende Behindertenrechtsgesetze und -regelungen in jedem Land verabschiedet werden, so dass weltweit eine Umwelt geschaffen wird, durch die ein Selbstbestimmtes Leben, eine einbeziehende Bildung und Ausbildung, zugängliche und finanzierbare Wohnungen, zugängliche Beförderungsmittel, Gesundheitsversorgung, Persönliche Assistenz, eine barrierefreie Umwelt, zugängliche Kommunikationsmittel und unterstützende technische Hilfen, die nach dem Grundsatz des universellen Designs für alle ausgerichtet und gleichberechtigt nutzbar sind, möglich gemacht wird.

Damit fortzufahren, auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene zu agieren, um ein Selbstbestimmtes Leben Behinderter zu fördern.

Die gleichberechtigte Einbeziehung von Menschen mit verschiedensten Hintergründen und jeden Alters - wie behinderte Frauen, Angehörige von Minderheitengruppen, Kinder und ältere Menschen - in die Selbstbestimmt Leben Bewegung zu fördern.

Netzwerke zwischen uns selbst und mit anderen z.B. über das Internet, E-Mail Telefon- und Videokonferenzen, Fax, Telefon und schriftliche Informationen aufzubauen, um unser Wissen, unser Expertentum und unsere Ideen miteinander auszutauschen. Austausch- und Schulungsmöglichkeiten auf- und auszubauen.

Partnerschaften mit internationalen Organisationen, wie mit Disabled Peoples' International, der World Blind Union, der World Federation of the Deaf und Rehabilitation International aufzubauen, um ein Selbstbestimmtes Leben Behinderter zu fördern.

Regierungen, Stiftungen und Förderorganisationen, Entwicklungshilfebehörden und internationale Entwicklunghilfeprogramme dahingehend zu beeinflussen, dass diese die Ziele und Philosophie der Selbstbestimmt Leben Bewegung durch ihre Aktivitäten unterstützen.

Den Aufbau von Partnerschaften mit Universitäten und akademischen Einrichtungen fördern, um dort die Selbstbestimmt Leben Prinzipien zu verankern, den besseren Zugang für Studierende und Lehrende mit Behinderung zu fördern und Kurse zu Behindertenstudien zu initiieren.

Die Medien zu nutzen, um eine positive Berichterstattung über Behinderte zu bewirken, sowie die Gleichberechtigung Behinderter und die Selbstbestimmt Leben Philosophie zu fördern.

Arbeitsgruppen aufzubauen, die u.a. Diskussionspapiere erstellen, die sich Themen wie der Definition von Selbstbestimmt Leben, zur Selbstbestimmt Leben Philosophie, Peer Support, Persönliche Assistenz, Interessensvertretung und dem behinderungsübergreifenden Ansatz für ein Selbstbestimmtes Leben widmen. Diese Gruppen sollen dazu ermutigt werden, eng mit internationalen Organisationen wie Disabled Peoples' International zusammen zu arbeiten.

Die Möglichkeiten der Machbarkeit von weiteren regulär stattfindenden internationalen Nachfolgekonferenzen zu erkunden, die ein persönliches Treffen ermöglichen.

Wir gratulieren und bedanken uns bei den Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten für ihre Anstrengungen, die sie in Zusammenarbeit mit den Führungskräften der Selbstbestimmt Leben Bewegung der USA unternommen haben, um die Initiative für die Organisation dieser internationalen Konferenz zu ergreifen. Wir danken auch all denjenigen Einzelpersonen und Organisationen, die geholfen haben, diese Veranstaltung möglich zu machen.

Wir rufen alle TeilnehmerInnen dieser Konferenz dazu auf, ihre Bemühungen zur Förderung eines Selbstbestimmten Lebens und der Selbstbestimmt Leben Philosophie in ihren Ländern weiter zu führen und laden behinderte Menschen aus der ganzen Welt dazu ein, ein Teil der Behindertenrechts- und Selbstbestimmt Leben Bewegung zu werden.

Deklaration von Madrid

„Nicht-Diskriminierung plus positive Handlung(en) bewirken soziale Integration“

Wir, über 600 Teilnehmer am Europäischen Behindertenkongress, zusammengekommen in Madrid, begrüßen die Proklamation des Jahres 2003 als das Europäische Jahr von Menschen mit Behinderungen als ein Ereignis, das das öffentliche Bewusstsein über die Rechte von mehr als 50 Millionen Europäern mit Behinderungen steigern muss.

Wir legen unsere Vision in diese Deklaration, die für Aktionen für das Europäische Jahr im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft auf nationaler, regionaler und örtlicher Ebene einen konzeptionellen Rahmen darstellen sollte.

Vorwort

1. Behinderung ist ein Menschenrechtsthema

Behinderte Menschen haben die selben Menschenrechte wie alle anderen Bürger. Der erste Artikel der Menschenrechtsdeklaration legt fest: Alle Menschen sind frei und gleich in ihrer Würde und in ihren Rechten. Um dieses Ziel zu erreichen, sollten alle Gemeinden die Verschiedenheit innerhalb ihrer Gemeinschaften begrüßen und danach streben, sicherzustellen, dass alle behinderten Menschen die volle Palette der Menschenrechte in Anspruch nehmen können: bürgerlich, politisch, sozial, ökonomisch und kulturell wie in den verschiedenen internationalen Konventionen, im EU - Vertrag und in den verschiedenen nationalen Verfassungen festgelegt.

2. Behinderte Menschen wollen Chancengleichheit und nicht Wohltätigkeit

So wie viele andere Regionen in der Welt hat die Europäische Union einen langen Weg während der letzten Dekade zurückgelegt: von der Philosophie der Bevormundung behinderter Menschen zu dem Versuch, sie zu befähigen, die Kontrolle über ihr eigenes Leben auszuüben. Die alten Einstellungen, die weitgehend auf Mitleid und Hilflosigkeit behinderter Menschen begründet waren, gelten nun als unakzeptabel. Die Handlung verlagert sich von der Betonung der Rehabilitation des Individuums, damit es in die Gesellschaft „passt“, zu einer umfassenden Philosophie der sich verändernden Gesellschaft, die den Bedarf von allen Personen einschließt und berücksichtigt, einschließlich der Menschen mit Behinderungen. Behinderte Menschen fordern gleiche Möglichkeiten und Zugang zu allen gesellschaftlichen Ressourcen, d.h. integrative Bildung, neue Technologien, Gesundheits- und soziale Dienste, Sport- und Freizeitaktivitäten, Konsumgüter und Dienstleistungen.

3. Barrieren in der Gesellschaft führen zu Diskriminierung und sozialem Ausschluss

Die Art, in der unsere Gesellschaften organisiert sind, bedeutet oft, dass behinderte Menschen nicht fähig sind, ihre Menschenrechte voll wahrnehmen zu können und dass sie sozial ausgeschlossen sind. Die statistischen Daten, die verfügbar sind, belegen, dass behinderte Menschen unakzeptabel niedrige Bildungs- und Beschäftigungsniveaus haben. Daraus resultiert auch, dass verglichen mit nicht behinderten Bürgern eine größere Anzahl von behinderten Menschen in tatsächlicher Armut lebt.

4. Behinderte Menschen: Die unsichtbaren Bürger

Die Diskriminierung, der behinderte Menschen gegenüberstehen, basiert manchmal auf Vorurteilen gegen sie, aber viel öfter wird sie durch die Tatsache verursacht, dass behinderte Menschen weitgehend vergessen und ignoriert werden und das hat Auswirkungen auf die Schaffung und Untermauerung von Barrieren in der Umwelt und in der Haltung, die behinderte Menschen daran hindern an der Gesellschaft teilzuhaben.

5. Behinderte Menschen bilden eine verschiedenartige Gruppe

Wie in allen Gebieten der Gesellschaft bilden behinderte Menschen eine sehr unterschiedliche Gruppe von Menschen und nur eine Politik, die diese Unterschiedlichkeit respektiert, wird funktionieren. Insbesondere mehrfachbehinderte Menschen und ihre Familien bedürfen der besonderen Aufmerksamkeit durch die Gesellschaft, aber sie sind oft die am stärksten vergessenen unter den behinderten Menschen. Auch Frauen mit Behinderungen und behinderte Menschen von ethnischen Minderheiten sind oft von doppelter oder vielfacher Diskriminierung betroffen, die aus dem Zusammentreffen der Diskriminierung, die in ihrer Behinderung und der Diskriminierung, die aus dem Geschlecht oder der ethnischen Abstammung begründet ist resultiert. Für gehörlose Menschen ist die Anerkennung der Gebärdensprache ein fundamentaler Punkt.

6. Nicht-Diskriminierung plus positive Handlung(en) bewirken soziale Integration

Die kürzlich angenommene EU Charta der Grundrechte bestätigt, dass für das Erreichen der Gleichberechtigung für behinderte Menschen das Recht, nicht diskriminiert zu werden, ergänzt werden muss um das Recht von Maßnahmen zu profitieren zu Gunsten ihrer Unabhängigkeit, Integration und Teilhabe am Leben der Gesellschaft. Diese vereinheitlichte Erkenntnis wurde zum Leitprinzip des Madrider Kongresses, der im März 2002 mehr als 600 Teilnehmer versammelte.

Unsere Vision

1. Unsere Vision kann am besten beschrieben werden als ein Gegensatz zwischen dieser neuen Vision und der alten Vision, die es zu überwinden gilt:

- a) Weg von behinderten Menschen als Objekte der Wohltätigkeit ... und hin zu behinderten Menschen als Inhaber von Rechten.
- b) Weg von Menschen mit Behinderungen als Patienten... und hin zu Menschen mit Behinderungen als unabhängige Bürger und Verbraucher.
- c) Weg davon, dass Professionelle Entscheidungen für behinderte Menschen treffen ... und hin zu unabhängiger Entscheidungsfindung und Übernahme von Verantwortung durch behinderte Menschen und ihre Verbände bei Themen, die sie betreffen.
- d) Weg von der Konzentration nur auf individuelle Beeinträchtigungen... und hin zur Beseitigung von Barrieren, Änderung von sozialen Normen, Politiken, Kulturen und zur Förderung einer unterstützenden und zugänglichen Umwelt.

e) Weg von der Abstempelung von Menschen als Abhängige oder nicht zu Beschäftigende ...und hin zur Betonung der Fähigkeit und der Bereitstellung von aktiven Unterstützungsmaßnahmen.

f) Weg von der Gestaltung von wirtschafts- und sozialen Prozessen für die wenigen ... und hin zur Gestaltung einer flexiblen Welt für die vielen.

g) Weg von unnötiger Trennung in Bildung, Beschäftigung und anderen Bereichen des Lebens und hin zur Integration behinderter Menschen in alle Bereiche des Lebens.

h) Weg von einer Behindertenpolitik als ein Punkt der nur spezielle Ministerien betrifft ...und hin zu Einbeziehung der Behindertenpolitik als eine generelle Regierungsverantwortung.

2. Eine Gesellschaft für alle

Die Durchsetzung unserer Vision wird nicht nur für behinderte Menschen sondern für die gesamte Gesellschaft von Nutzen sein. Eine Gesellschaft, die einige ihrer Mitglieder ausschließt, ist eine arme Gesellschaft. Aktionen zur Verbesserung der Bedingungen für behinderte Menschen werden zur Ausgestaltung einer flexiblen Welt für alle führen. „Was heute im Namen der Behinderten getan wird, wird für alle in der Welt von morgen Bedeutung haben“.

Wir, die Teilnehmer am Europäischen Behindertenkongress, die sich in Madrid getroffen haben, teilen diese Vision und bitten alle Beteiligten das Europäische Jahr von Menschen mit Behinderungen 2003 als den Beginn eines Prozesses anzusehen, der diese Vision zur Realität machen wird. 50 Millionen europäische behinderte Menschen erwarten von uns, dass ein Impuls für diesen Prozess gegeben wird, um dies zu verwirklichen.

Unser Programm zur Verwirklichung dieser Vision

1. Gesetzliche Maßnahmen

Eine umfassende Antidiskriminierungs-Gesetzgebung muss unverzüglich erlassen werden, um existierende Barrieren zu beseitigen und die Errichtung von neuen Barrieren zu vermeiden, denen behinderte Menschen zum Beispiel in der Bildung, in der Beschäftigung und beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen begegnen können und welche behinderte Menschen daran hindern, ihr volles Potential für soziale Teilhabe und Unabhängigkeit zu erreichen. Die Nicht - Diskriminierungsklausel in Artikel 13 des EG – Vertrages ermöglicht dies auf Gemeinschaftsebene und trägt somit zu einem wirklich barrierefreien Europa für Menschen mit Behinderungen bei.

2. Einstellungen verändern

Die Antidiskriminierungs-Gesetzgebung hat bewiesen, dass sie erfolgreich die Veränderungen in der Einstellung zu Menschen mit Behinderungen zustande bringt. Gesetze sind jedoch nicht genug. Ohne eine starke Verpflichtung der ganzen Gesellschaft, einschließlich der aktiven Teilhabe von behinderten Menschen und ihrer Verbänden um ihre eigenen Rechte zu sichern, bleibt die Gesetzgebung eine leere Hülse. Öffentliche Bildung ist daher für die Unterstützung der Gesetzgebungsmaßnahmen und für ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse und Rechte von behinderten Menschen in der Gesellschaft und um Vorurteile und Stigmatisierung zu bekämpfen, die gegenwärtig noch existieren, notwendig.

3. Dienstleistungen, die ein unabhängiges Leben fördern

Um das Ziel von gleichem Zugang und Teilhabe zu erreichen ist es auch erforderlich, dass Mittel in einer solchen Art und Weise gesteuert werden, dass sich die Möglichkeiten der behinderten Menschen teilzunehmen und ihre Rechte auf ein unabhängiges Leben verbessern. Viele behinderte Menschen benötigen unterstützende Dienste in ihrem täglichen Leben. Diese Dienste müssen seriöse Dienste sein, die dem Bedarf von behinderten Menschen entsprechen und sie müssen in die Gesellschaft integriert und nicht Ursache für Ausgrenzung sein. Solche Unterstützung stimmt mit dem Europäischen Sozialmodell der Solidarität überein – ein Modell, das unsere kollektive Verantwortung füreinander anerkennt und besonders für jene, die Hilfe benötigen.

4. Unterstützung der Familien

Die Familie behinderter Menschen, insbesondere Familien behinderter Kinder und Menschen mit Mehrfachbehinderung, die nicht fähig sind sich selbst zu vertreten, spielt eine lebenswichtige Rolle für deren Ausbildung und soziale Integration. Angesichts dessen müssen angemessene Maßnahmen durch die öffentlichen Behörden ergriffen werden, um den Familien zu ermöglichen, ihre Unterstützung für die behinderte Person so integrativ wie möglich zu organisieren.

5. Spezielle Aufmerksamkeit für behinderte Frauen

Das Europäische Jahr muss als Möglichkeit gesehen werden, die Situation von behinderten Frauen aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Der soziale Ausschluss, dem behinderte Frauen gegenüberstehen, kann nicht nur durch ihre Behinderung erklärt werden, sondern die Frage des Geschlechts muss auch beachtet werden. Die mehrfache Diskriminierung, der behinderte Frauen ausgesetzt sind, muss durch eine Kombination von Maßnahmen des Mainstreamings und Fördermaßnahmen, die bestimmt werden in Abstimmung mit behinderten Frauen, überwunden werden.

6. Integration Behindertener in alle gesellschaftlichen Bereiche

Behinderte Menschen sollten Zugang haben zu den Gebieten Gesundheit, Bildung, berufliche und soziale Dienste und zu all den Möglichkeiten, die für nicht behinderte Menschen vorhanden sind. Die Durchführung eines integrativen Ansatzes im Bereich der an Behinderung und behinderter Menschen erfordert in der gegenwärtigen Praxis Veränderungen auf verschiedenen Gebieten. Vor allen Dingen ist es notwendig abzusichern, dass für behinderte Menschen verfügbare Dienste innerhalb und über die verschiedenen Bereiche hinweg abgestimmt sind. Die Zugänglichkeit, die bestimmte Gruppen von behinderten Menschen benötigen, muss bei der Planung jeder Aktivität und nicht als ein Nachtrag, wenn der Planungsprozess bereits abgeschlossen wurde, in Betracht gezogen werden. Die Bedürfnisse von behinderten Menschen und ihren Familien sind verschieden und es ist wichtig, eine umfassende Antwort zu finden, die sowohl die ganze Person als auch die verschiedenen Aspekte seines oder ihren Lebens in Betracht zieht.

7. Beschäftigung als ein Schlüssel für soziale Integration

Besondere Anstrengungen müssen unternommen werden, um den Zugang behinderter Menschen zur Beschäftigung zu fördern, vorzugsweise auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Das ist einer der wichtigen Wege, um gegen den sozialen Ausschluss von behinderten Menschen zu kämpfen und ihr unabhängiges Leben und ihre Würde zu fördern. Das erfordert nicht nur die aktive Mobilisierung der Sozialpartner, sondern auch der öffentlichen Verwaltungen, die schon bestehende Maßnahmen auch weiterhin verstärken müssen.

8. Nichts über behinderte Menschen [sagen, schreiben, tun] ohne behinderte Menschen [einzubeziehen]

Das Jahr muss eine Chance sein, behinderten Menschen, ihren Familien, ihren Fürsprechern und ihren Verbänden eine neue und erweiterte politische und soziale Möglichkeit auf allen Ebenen der Gesellschaft zuzubilligen, um die Regierungen in einen Dialog, die Entscheidungsfindung und den Fortschritt bei den Zielen der Gleichheit und Integration einzubeziehen.

Alle Aktionen sollten im Dialog und in Kooperation mit den einschlägigen repräsentativen Behindertenverbänden unternommen werden. Solche Teilhabe sollte nicht nur darauf beschränkt sein, Informationen zu erhalten oder Entscheidungen zu billigen. Vielmehr müssen die Regierungen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung normale Mechanismen für die Konsultation und den Dialog einstellen oder verstärken, die behinderten Menschen ermöglichen, durch ihre Behindertenverbände zur Planung, Einführung, Begleitung und Evaluation aller Aktionen beizutragen.

Ein starkes Bündnis zwischen den Regierungen und den Behindertenverbänden ist die erforderliche Basis, um am effektivsten Gleichberechtigung und soziale Teilhabe von behinderten Menschen voranzubringen.

Um diesen Prozess zu erleichtern, sollte die Leistungsfähigkeit von Behindertenverbänden durch größere Mittelzuweisungen gesteigert werden, die ihnen erlauben, ihre Managementkapazitäten und ihre Kampagnen zu verbessern. Das beinhaltet auch die Verantwortung seitens der Behindertenverbände ihre Führungstätigkeit und ihre Repräsentativität kontinuierlich zu verbessern.

Vorschläge für Aktionen

Das Europäische Jahr von Menschen mit Behinderungen 2003 sollte eine Förderung der Fragen Behinderter bedeuten und das erfordert die aktive Unterstützung von allen einschlägigen Mitstreitern in einer groß angelegten Partnerschaft. Daher werden konkrete Anregungen für Aktion für alle einschlägigen Mitstreiter vorgeschlagen. Diese Aktionen sind in das Europäische Jahr zu etablieren und darüber hinaus fortzusetzen; der Fortschritt sollte die gesamte Zeit bewertet werden.

1. EU –Behörden und nationale Behörden in EU- und Beitrittsländern

Öffentliche Verwaltungen sollten durch ihr Beispiel vorgehen und daher die ersten aber nicht die einzigen Akteure in diesem Prozess sein.

Sie sollten

- die gegenwärtigen Möglichkeiten der Gemeinschaft und der nationalen gesetzlichen Rahmenbedingungen mit der Absicht überprüfen, diskriminierende Praktiken auf dem Gebiet der Bildung, Beschäftigung und dem Zugang zu Waren und Dienstleistungen zu bekämpfen;
- Untersuchungen gegen jene Einschränkungen und diskriminierenden Barrieren einleiten, die die Freiheit von behinderten Menschen, voll an der Gesellschaft teilzuhaben, begrenzen und alle Maßnahmen unternehmen, die notwendig sind, um die Situation zu beheben.
- Dienstleistungen und Leistungssysteme überprüfen, um sicherzustellen, dass diese Politik behinderten Menschen hilft und sie dabei unterstützt, ein integrierter Teil der Gesellschaft, in der sie leben, zu bleiben bzw. zu werden.
- Untersuchungen über Gewalt und Ausübung von Missbrauch an behinderten Menschen durchführen, mit besonderer Aufmerksamkeit auf die behinderten Menschen, die in großen Einrichtungen leben.
- die Gesetzgebung bezüglich der Zugänglichkeit stärken, um sicherzustellen, dass behinderte Menschen die gleichen Rechte des Zugangs zu allen öffentlichen und sozialen Einrichtungen haben wie andere Menschen.
- beitragen zur Förderung der Menschenrechte von behinderten Menschen auf weltweiter Ebene durch aktive Teilnahme an der Arbeit zur Vorbereitung einer UN-Konvention über die Rechte von behinderten Menschen.
- beitragen zur Situation von behinderten Menschen in den Entwicklungsländern, einschließlich der sozialen Integration von behinderten Menschen als ein Ziel der nationalen und EU-Politik der Entwicklungszusammenarbeit.

2. Örtliche Behörden

Das Europäische Jahr muss tatsächlich vor allem auf lokaler Ebene stattfinden, wo die Anlässe für die Bürger real sind und wo die Vereinigungen von und für Menschen mit Behinderungen den größten Teil ihrer Arbeit leisten. Es muß jede erdenkliche Anstrengung gemacht werden, um die Veranstaltungen, die Mittel und die Aktivitäten auf lokaler Ebene zu bündeln.

Lokale Akteure sollten aufgefordert werden, die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderungen in die städtische- und Gemeindepolitik zu integrieren, einschließlich der Bildung, Beschäftigung, des Wohnens, des Verkehrs, der Gesundheit und der sozialen Dienste und dabei die Verschiedenartigkeit von behinderten Menschen, einschließlich u.a. älterer Menschen, Frauen und Einwanderer zu bedenken.

Örtliche Verwaltungen sollten lokale Aktionspläne auf der Grundlage von Behinderung in Kooperation mit den Vertretern der behinderten Menschen entwerfen und ihre eigenen lokalen Ausschüsse einsetzen, um die Aktivitäten des Jahres der behinderten Menschen vorrangig zu fördern.

2. Behindertenverbände

Behindertenverbände als Vertreter der behinderten Menschen haben die Hauptverantwortung, um den Erfolg der Europäischen Jahres zu sichern. Sie haben sich selbst als Botschafter des Europäischen Jahres anzusehen und alle einschlägigen Mitstreiter einzubeziehen, die konkrete Maßnahmen vorschlagen und sie müssen versuchen, eine lang andauernde Partnerschaft zu etablieren, falls diese noch nicht existiert.

4. Arbeitgeber

Arbeitgeber sollten ihre Anstrengungen steigern, um behinderte Menschen in die Arbeit einzubeziehen, sie dort zu halten und zu fördern und ihre Produkte und Dienstleistungen so gestalten, dass diese für behinderte Menschen leicht zugänglich sind. Arbeitgeber sollten ihre eigene Politik überprüfen, um sicherzustellen, dass nichts behinderte Menschen davon abhält, gleiche Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Arbeitgeberorganisationen können zu diesen Anstrengungen beitragen, indem viele Beispiele guter Praxis, die es schon gibt, gesammelt werden.

5. Gewerkschaften

Gewerkschaften sollten ihr Engagement steigern, um den Zugang zur und die Beibehaltung von Beschäftigung von behinderten Menschen zu verbessern und sicherstellen, dass behinderte Menschen einen Nutzen ziehen aus dem gleichen Zugang zu Bildungs- und Förderungsmaßnahmen, wenn sie die Verträge in den Betrieben und beruflichen Sektoren verhandeln. Ebenso sollte mehr Aufmerksamkeit aufgewandt werden, um die Teilhabe und die Vertretung von behinderten Arbeitern zu fördern, sowohl in ihren eigenen Entscheidungsstrukturen als auch bei den in den Betrieben oder den beruflichen Sektoren existierenden.

6. Medien

Die Medien sollten Partnerschaften mit Vereinigungen von Menschen mit Behinderungen begründen und verstärken, um die Darstellung von behinderten Menschen in den Massenmedien zu verbessern. Mehr Information über behinderte Menschen sollte in die Berichterstattung in Anerkennung der Tatsache, dass es verschiedenartige Menschen gibt, einfließen. Falls auf Behindertenangelegenheiten hingewiesen wird, sollten die Medien jede herablassende oder demütigende Behandlung vermeiden und stattdessen auf die Barrieren, denen behinderten Menschen gegenüberstehen und auf den positiven Beitrag zur Gesellschaft, den behinderte Menschen leisten können, wenn diese Barrieren einst überwunden sein werden, hinweisen.

7. Bildungssystem

Schulen sollten eine führende Rolle einnehmen in der Verbreitung der Botschaft des Verstehens und der Akzeptanz der Rechte von behinderten Menschen, sie sollten helfen Ängste, Mythen und Missverständnisse zu zerstreuen und die Anstrengungen der Gesellschaft unterstützen. Pädagogische Mittel, um Schülern zu helfen ein Gefühl von Individualität in Zusammenhang mit eigener oder anderer Behinderung zu entwickeln, und ihnen zu helfen, Unterschiede positiver zu sehen, sollten entwickelt und weit verbreitet werden.

Es ist notwendig, eine Bildung für alle zur erreichen, die auf den Prinzipien der vollen Teilhabe und Gleichberechtigung basiert. Bildung spielt eine Schlüsselrolle für die Zukunft eines jeden Menschen, sowohl aus persönlicher als auch aus sozialer und beruflicher Sicht. Das Bildungssystem muss daher die Hauptrolle spielen um eine persönliche Entwicklung und soziale Einbeziehung zu sichern, die Kindern und Jugendlichen erlauben wird so unabhängig wie möglich zu sein. Das Bildungssystem in der erste Schritt zu einer einbeziehenden Gesellschaft.

Schulen, Hochschulen und Universitäten sollten in Zusammenarbeit mit Fachleuten für Behinderung, Vorträge und Workshops für Journalisten, Werbeagenturen, Architekten, Arbeitgeber, soziale und gesundheitliche Fürsorgedienste, familiäre Pflegepersonen, Freiwillige, und Mitglieder der örtlichen Verwaltung mit dem Ziel der Bewusstseinsbildung initiieren.

8. Eine gemeinsame Anstrengung zu der alle beitragen können und sollten

Behinderte Menschen streben danach, auf allen Ebenen des Lebens dabei zu sein und das erfordert, dass alle Organisationen ihre Praktiken überprüfen, um sicher zu stellen, dass sie so gestaltet sind, dass behinderte Menschen an ihnen teilhaben und von ihnen unterstützt werden können. Solche Organisationen schließen beispielsweise ein:

Verbraucherorganisationen, Jugendorganisationen, kulturelle Organisationen, andere soziale Verbände, die spezifische Gruppen von Bürgern repräsentieren. Es ist auch wichtig, diejenigen, die Entscheidungen treffen und Manager von Begegnungsstätten, wie Museen, Theater, Kinos, Parks, Stadien, Kongresszentren, Einkaufszentren und Postämter einzubeziehen.

Wir, die Teilnehmer der Madrider Konferenz unterstützen diese Deklaration und verpflichten uns selbst, sie weit zu verbreiten, so dass sie die Verantwortlichen erreichen kann, und alle in Frage kommenden Mitstreiter ermutigen kann diese Deklaration vor, während und nach dem Europäischen Jahr von Menschen mit Behinderungen zu billigen. Durch Billigung dieser Deklaration, erklären wir, die Organisationen, offen unser Einverständnis mit der Vision der Madrider Deklaration und verpflichten uns, Aktionen durchzuführen, die zu einem Prozess beitragen werden, der wirkliche Gleichberechtigung für alle behinderten Menschen und ihre Familien mit sich bringen wird.

Wenn Ihre Organisation diese Deklaration billigen und diese Billigung veröffentlichen möchte, so sollte sie das Europäische Behindertenforum (info@edf-feph.org) informieren, das dann Ihre Organisation auf einem speziellen Abschnitt seiner Website aufnehmen wird (www.edf-feph.org), der der Unterstützung der Madrider.

Exemplarische Fälle

Fall 10

Zeitung: 20 Minuten (Zürich)

Erscheinungsdatum: 01.10.2008

Titel: Schule: SVP will alte Strenge zurück

Seite: 12

Textlänge: 1814 Zeichen

Bilder: 2

Verfasser: daw/loo

Stichwort, unter welchem der Artikel gefunden wurde: verhaltensauffällige Kinder

Artikel	Reduktion	Kategorien
<p>Schule: SVP will alte Strenge zurück</p> <p><i>ZÜRICH. Die SVP will die Schule radikal vom therapeutischen Ansatz befreien. Noten und «heitere Strenge» sollen die Autorität der Lehrer wiederherstellen.</i></p> <p>In zwei vom «Tages-Anzeiger» veröffentlichten, noch unfertigen Grundsatzpapieren skizziert die SVP eine Volksschule nach ihrem Gusto: Noten und Übertrittsprüfungen ab der dritten Klasse sollen Schüler «mit dem Leistungsdenken vertraut» machen. Verhaltensauffällige und leistungsschwache Kinder sollen wie bisher aus den Regelklassen genommen werden. Lehrer könnten frei wählen, mit welchen Methoden sie die Unterrichtssziele erreichen, und therapeutische Stützangebote würden weitgehend aus den Schulen entfernt. Mit den «Therapeuten» fährt der federführende alt Nationalrat Ulrich Schlüer am härtesten ins Gericht: «Das sind oft gescheiterte Lehrer, die mit ihrer Mitleidsbotschaft Problemschüler zusätzlich schwächen und sich so selbst weiter beschäftigen.» «Heitere Strenge» soll stattdessen Problemschüler dabei unterstützen, «Schwächen durch Stärken auszugleichen».</p> <p>Für CVP-Ständerat und Bildungspolitiker Ivo Bischofberger kommen die SVP-Forderungen «einem Rückfall ins vorletzte Jahrhundert» gleich. «Das sind weitgehend plakative, undifferenzierte Forderungen», so Bischofberger. Und weiter: «Unsere Schulen funktionieren grösstenteils.» Der Ruf der SVP nach mehr Strenge kommt allerdings nicht von ungefähr: In einer Umfrage auf 20 Minuten Online fordern 80 Prozent der Teilnehmer, dass die Lehrer wieder strenger werden. daw/loo</p> <p>Feedback</p> <p>Sollen Lehrer wiederstrenger sein?</p>	<p>SVP will zurück zur alten Strenge</p> <p>SVP will Schule vom therapeutischen Ansatz befreien.</p> <p>Ab 3. Klasse werden Schüler mit Leistungsdenken vertraut gemacht werden. Verhaltensauffällige und leistungsschwache Kinder sollen aus den Regelklassen genommen werden. Therapeutische Stützangebote werden entfernt.</p> <p>Ulrich Schlüer: Therapeuten sind oft gescheiterte Lehrer, die durch Mitleid Problemschüler weiter schwächen und sich eine Arbeitsplatz sichern.</p> <p>Heitere Strenge soll Problemschülern helfen, Schwächen durch Stärken auszugleichen.</p> <p>Ivo Bischofberger: SVP-Forderungen sind Rückfall ins vorletzte Jahrhundert. Es sind plakative und undifferenzierte Forderungen. Unsere Schulen funktionieren grösstenteils.</p> <p>80% der 20 Minuten Online Leser fordern strengere Lehrer.</p>	<p>Reisserischer Titel</p> <p>provokative Aussage des Meinungsführers</p> <p>provokative Aussage des Meinungsführers</p> <p>von Gefühlen und Vorurteilen bestimmt</p> <p>provokative Aussage des Meinungsführers</p> <p>Meinungsvielfalt bei kontroversen Themen</p>

Ja 80% Nein 20%		an Fakten orientiert
<i>Alt Nationalrat Ulrich Schlüer. Key</i>		
<i>Laut SVP sollen Lehrer wieder zu Autoritätspersonen werden. Key</i>		
Bewertende Begriffe	Verhaltensauffällige Schüler Problemschüler	Neutraler Begriff Diskriminierender Begriff

		Anzahl Nennungen
sachlich	sachbezogen, fundiert, an Fakten orientiert Quelle der Informationen ist angegeben sachlicher Titel	1
	Gesamt	<hr/> 1
unsachlich	von Gefühlen und von Vorurteilen bestimmt Interview mit Laien reisserischer Titel	1
	Gesamt	<hr/> 2
neutral	Meinungsvielfalt bei kontroversen Themen neutrale Begriffe und Bezeichnungen	1
	Gesamt	<hr/> 1
parteiisch	provokative Aussage des Meinungsführers diskriminierende Begriffe und Bezeichnungen manipulierend, entstellt Fakten, verfälscht Tatsachen	3
	Gesamt	<hr/> 1
		<hr/> 4

Fall 16

Zeitung: NZZ am Sonntag (Nr. 50)

Erscheinungsdatum: 14.12.2008

Titel: „Die Ursachen von ADHS sind immer biologischer Natur“

Seite: 76

Textlänge: 10541 Zeichen

Bilder: 2

Verfasser: Auswertige Autoren (AA)

Stichwort, unter welchem der Artikel gefunden wurde: ADHS/ Ritalin

Artikel	Reduktion	Kategorien
<p>«Die Ursachen von ADHS sind immer biologischer Natur»</p> <p><i>Die Aufmerksamkeitsstörung ADHS ist meistens genetisch bedingt und nicht durch Videospiele, zu viel TV oder eine falsche Erziehung verursacht, sagt der Psychologe Russell Barkley. Man müsse die Krankheit mit dem Medikament Ritalin behandeln statt mit einer psychologischen Verhaltenstherapie</i></p> <p>NZZ am Sonntag: Herr Prof. Barkley, Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen – ADHS – haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Hat die postmoderne Verwöhngesellschaft ein Problem?</p> <p>Barkley: In der Psychiatrie und der Kinderheilkunde wurden zuerst schwerere Leiden wie geistige Behinderung oder Autismus thematisiert. Erst in den 1970er Jahren erkannten wir, dass Lernstörungen, Lesestörungen, Sprachfehler und das damit verbundene ADHS zu einem Problem geworden sind.</p> <p>Kein Wunder, haben darauf die Diagnosen rasant zugenommen. Ein zweiter Grund sind die gestiegenen Anforderungen in Gesellschaft und Schule. Dies hat die Störung erst an den Tag gebracht, aber es gab sie schon immer.</p> <p>Was sind denn die genauen Ursachen?</p> <p>ADHS ist ausserordentlich stark genetisch bedingt, wie man es bei psychischen Störungen sonst nur beim Autismus kennt. Fast 65 Prozent aller Fälle gehören in diese Kategorie. Diese genetischen Mängel führen zu einer Entwicklungsverzögerung von vier Hirnregionen, die entscheidend für die Selbstkontrolle sind. Diese Regionen sind bei ADHS-Kindern kleiner und deutlich weniger aktiv, als sie sein sollten. Die restlichen 35 Prozent der Fälle sind auf Schädigungen durch Umweltfaktoren zurückzuführen, die meist während der Schwangerschaft auftreten. Auch für Babys, deren</p>	<p>Ursachen von ADHS immer biologischer Natur.</p> <p>Psychologe: ADHS ist meistens genetisch bedingt und nicht durch Videospiele, TV, falsche Erziehung.</p> <p>Krankheit muss mit Ritalin behandelt werden, nicht mit psychologischer Verhaltenstherapie.</p> <p>Lernstörungen, Lesestörungen, Sprachfehler und das damit verbundene ADHS waren zu Problem geworden.</p> <p>Diagnosen nehmen rasant zu. Es gab Störung schon immer</p> <p>ADHS stark genetisch bedingt (65%), 35% Umweltfaktoren, meist während Schwangerschaft (Rauchen, Alkohol).</p> <p>Entwicklungsverzögerung die für Selbstkontrolle entscheidend.</p> <p>35% Umweltfaktoren, meist während</p>	<p>Reisserischer Titel</p> <p>Provokative Aussage des Meinungsführers</p> <p>Provokative Aussage des Meinungsführers</p> <p>sachbezogen</p> <p>sachbezogen</p> <p>sachbezogen</p>

<p>Mütter in der Schwangerschaft rauchen, ist das Risiko für ADHS viel höher, weil Nikotin – und übrigens auch Alkohol – ein wahres Gift für das Gehirn des Babys ist.</p> <p>Und wo bleibt der grosse Teil der Kinder, die wegen Vernachlässigung, Verwöhnung, zu viel Fernsehkonsum oder schlechter Erziehung in die ADHS-Behandlung kommen?</p> <p>Es gibt keine Beweise, dass irgendwelche sozialen Faktoren ADHS auslösen können oder dass Sie ein Kind zu einem ADHS-Kind machen können etwa durch die Erziehung, die Art der Ernährung, den Fernsehkonsum oder die Anzahl Videogames, die Sie das Kind spielen lassen. Die Ursachen von ADHS sind immer biologischer Natur.</p> <p>Vielleicht haben viele ADHS-Kinder gar nicht ADHS, weil die Krankheit überdiagnostiziert oder mit ähnlichen Störungen verwechselt wird.</p> <p>ADHS ist sehr, sehr einfach zu diagnostizieren, wenn der Arzt entsprechend ausgebildet ist. Es gibt keine andere Krankheit, die dasselbe Bild zeigt. ADHS ist ein Mangel an Selbstbeherrschung, bei der die Betroffenen sehr impulsiv sind.</p> <p>Sie nehmen Risiken auf sich, ohne dabei etwas zu überlegen, sie sind sehr zerstreut und reagieren unvermittelt auf alle Einflüsse aus der Umgebung, weil sie eine Reaktion nicht hemmen können.</p> <p>Woher kommt der Mangel an Selbstbeherrschung?</p> <p>Es sind Bereiche im Stirnlappen des Gehirns betroffen, die die Selbstkontrolle ausüben. Gemeint sind die Exekutiv-Funktionen des Gehirns, die alle unsere Aktivitäten regulieren und im Hinblick auf die Zukunft ordnen. Erst damit gelingt es dem Menschen, sich selber zu organisieren. Dieser Teil des Gehirns ist der Arbeitsspeicher oder das Kurzzeitgedächtnis, das uns erlaubt, alle Ziele im Kopf zu behalten. Menschen mit ADHS haben einen schrecklich schlechten Arbeitsspeicher, sie vergessen oft, was sie tun sollten, wann sie wo sein müssen, verpassen Abmachungen und vieles mehr. Beeinträchtigt ist auch das Zeitgefühl, das im Stirnlappen des Gehirns lokalisiert ist.</p> <p>ADHS ist also mehr als nur Unaufmerksamkeit?</p> <p>Ja, es geht um mangelnde Selbstkontrolle und die Fähigkeit, die Zeit zu spüren, die Zukunft zu planen, sich auf ein Ziel zu fokussieren und sich zu organisieren.</p> <p>Könnte es nicht viel eher daran liegen, dass viele Eltern aus sozial benachteiligten Schichten keine Zeit für ihr Kind haben?</p> <p>Ein schlechtes Umfeld beeinträchtigt ADHS-Kinder sehr stark. Wenn man zum Beispiel die schulische Umgebung anpassen könnte, wären diese Kinder viel besser in der Schule.</p> <p>Kann umgekehrt eine «gute» Umgebung, zum Beispiel eine liebe- und rücksichtsvolle Familie oder</p>	<p>Schwangerschaft (Rauchen, Alkohol).</p> <p>Keine Beweise für soziale Faktoren, Erziehung, Ernährung, TV, Videogames die ADHS auslösen.</p> <p>Ursachen von ADHS sind immer biologischer Natur.</p> <p>ADHS ist einfach zu diagnostizieren, da keine andere Krankheit mit gleichem Bild existiert.</p> <p>ADHS = Mangel an Selbstbeherrschung, impulsiv, nehmen Risiken auf sich, ohne dabei etwas zu überlegen zerstreut, können Reaktionen nicht hemmen.</p> <p>Gehirn übt Selbstkontrolle nicht aus.</p> <p>Menschen mit ADHS = schrecklich schlechter Arbeitsspeicher, vergessen, verpassen,...auch Zeitgefühl betroffen.</p> <p>ADHS ist mehr als nur Unaufmerksamkeit, es geht um mangelnde Selbstkontrolle und die Fähigkeit, die Zeit zu spüren, die Zukunft zu planen, sich ein ein Ziel zu fokussieren.</p>	<p>Provokative Aussage des Meinungsführers</p> <p>Provokative Aussage des Meinungsführers</p> <p>sachbezogen</p> <p>sachbezogen</p> <p>sachbezogen</p> <p>An Fakten orientiert</p>
--	---	--

<p>eine weniger auf Leistung getrimmte Schule, ADHS zum Verschwinden bringen?</p> <p>Nein, das nicht. Alle Erziehungsmethoden, die wir untersucht haben, zeigen, dass man ADHS nicht zum Verschwinden bringt. Aber man hilft den Patienten, besser damit klarzukommen. Wir können die Krankheit kontrollieren, aber nicht loswerden.</p> <p>Die Ritalin-Verschreibungen sind auch in der Schweiz in die Höhe geschossen. Wird da nicht eine ganze Generation einfach ruhiggestellt, und die Erwachsenen werden ihrer Erziehungsverantwortung entledigt?</p> <p>Wenn Sie denken, dass soziale Einflüsse wie schlechte Erziehung ADHS verursacht, wäre die Antwort natürlich «ja». Aber wie ich Ihnen bereits sagte, gibt es keinen stichhaltigen Hinweis darauf, dass die Art, wie Sie Ihr Kind erziehen, die Störung auslöst.</p> <p>Was genau macht denn Ritalin im Gehirn von ADHS-Kindern?</p> <p>Ritalin wirkt in den Hirnregionen, in denen die Exekutiv-Funktionen angesiedelt sind und beeinflusst den Dopaminstoffwechsel in den Synapsen. Es hilft den Patienten und ihren Familien, ein normaleres Leben zu führen, erfolgreicher zu sein, weniger bestraft zu werden und sogar länger zu leben. Menschen mit ADHS sterben im Durchschnitt früher als andere, weil sie mehr Risiken auf sich nehmen. Deshalb ist eine Behandlung nicht nur gut, sondern auch sehr wichtig.</p> <p>Vernachlässigen Sie nicht die Gefahr von Nebenwirkungen einer medikamentösen Behandlung?</p> <p>Es gibt Nebenwirkungen, aber niemand stirbt wegen Ritalin. Die wichtigsten Nebenwirkungen sind Appetitverlust und Schlaflosigkeit, aber die meisten Patienten lernen, damit umzugehen. Hinzu kommen bei etwa 20 Prozent der Fälle Kopfschmerzen, die tatsächlich belastend sind, die man jedoch lindern kann, wenn die Dosis angepasst wird. Etwa 10 Prozent leiden an leichten Formen von Depressionen. Schliesslich gibt es noch 3 Prozent der Patienten, die Halluzinationen bekommen oder sehr aggressiv werden. Diese Patienten – man weiss nicht genau, was bei ihnen diese Nebenwirkungen auslöst – können keine medikamentöse Therapie machen.</p> <p>Wer andauernd Medikamente nimmt, wird süchtig.</p> <p>Nein. Die Suchtgefährdung ist eine der Nebenwirkungen, die dem Ritalin fälschlicherweise nachgesagt wird. Diese Medikamente machen nicht süchtig, wenn man sie ordnungsgemäss einnimmt. Wir haben 16 Studien gemacht, und alle haben gezeigt, dass Kinder, die mit Ritalin behandelt worden sind, später nicht anfälliger auf Drogensucht oder Rauchen sind.</p> <p>Die Übermedikalisierung der Gesellschaft ist ein Punkt, der vielen Menschen sauer aufstösst.</p> <p>Es gibt einen einfachen Grund, wieso es so viele Widerstände gegen die Behandlung mit Ritalin gibt: Die Mehrheit der Bevölkerung denkt, dass die Verhaltensprobleme der Kinder soziale Ur-</p>	<p>Schlechtes Umfeld beeinträchtigt ADHS-Kinder stark, Schulische Umgebung sollte angepasst werden.</p> <p>ADHS kann (nachgewiesen) nicht zum Verschwinden gebracht werden, nur kontrollierbar.</p> <p>Es gibt keine stichhaltigen Hinweise, dass Erziehung Störung auslöst.</p> <p>Ritalin beeinflusst den Dopaminstoffwechsel, Menschen mit ADHS gehen mehr Risiken ein, sterben im Durchschnitt früher. Behandlung (Ritalin) ist deshalb wichtig.</p> <p>Ritalin hat Nebenwirkungen, wenn Patienten aggressiv werden ist keine solche Therapie möglich.</p> <p>Suchtgefährdung wird fälschlicherweise nachgesagt, wenn ordnungsgemäss eingenommen</p>	<p>An Fakten orientiert</p> <p>Fundiert</p> <p>An Fakten orientiert</p> <p>An Fakten orientiert</p> <p>An Fakten orientiert</p> <p>fundiert</p> <p>Provokative Aussage des Meinungsführers</p>
---	--	--

<p>chen hätten. Die Leute glauben immer noch, dass Kinder nur durch die Erziehung zu dem gemacht werden, was sie sind. Diese Sichtweise entspricht der Lehre der Psychoanalyse, sie entspricht dem Behaviorismus, sie stammt aus dem Marxismus und der Soziologie. Doch diese Ideen sind schlicht und einfach falsch. Wir werden uns also davor hüten, eine unbewiesene psychoanalytische Theorie zur Erklärung von ADHS heranzuziehen und die harten Beweise über Bord zu werfen. In über 7000 Studien konnte klar gezeigt werden, dass ADHS nur biologische Ursachen hat.</p> <p>Es reicht also vollkommen aus, dem Kind Ritalin oder ein anderes Medikament zu verabreichen?</p> <p>Sicher nicht. Das Wichtigste nach der Diagnose ist nicht das Medikament, sondern dass die Eltern gut aufgeklärt werden. Sonst sind sie überfordert. Bald schreien sie das Kind an und bestrafen es, weil sie denken, dass sie nur die richtige Strategie finden müssen, um aus dem ADHS-Kind ein normales Kind zu machen. Doch das wird nicht geschehen. Erst wenn die Eltern Verständnis für das Kind und seine Störung haben, muss das richtige Medikament gesucht werden. Dies allerdings noch bevor eine psychologische Behandlung mit einer Verhaltenstherapie angegangen wird.</p> <p>Warum nicht zuerst eine psychologische Behandlung?</p> <p>Alle Studien haben gezeigt, dass die medikamentöse Therapie effizienter ist als eine psychologische. Dafür gibt es beste Beweise, und es ist meine Aufgabe als Arzt, die wirksamste Therapie zu benutzen.</p> <p>Das heisst aber nicht, dass sie den vierten Punkt, eine psychologische Behandlung und entsprechende Massnahmen im Umfeld, in der Familie, in der Schule und anderswo, nicht auch ergreifen müssen. Interview: Matthias Meili</p> <p>«Die Suchtgefährdung ist eine Nebenwirkung, die dem Medikament Ritalin fälschlicherweise nachgesagt wird.»</p> <p>Sein Zwilling Bruder leidet unter der Aufmerksamkeitsstörung ADHS: Der Psychiater Russell Barkley in einem Berner Hotel. (Tomas Wüthrich)</p> <p>Als letzter Ausweg: Ritalin für die Zwillinge. Lynette aus der Fernsehserie «Desperate Housewives» und ihre hyperaktive Rasselbande.</p> <p>Schweizer haben's erfunden</p> <p>Das wichtigste Medikament zur Behandlung von ADHS, Ritalin, ist eine Schweizer Erfindung. 1944 wurde der Wirkstoff Methylphenidat von dem Ciba-Forscher Leandro Panizzon in Basel synthetisiert. Zu den ersten Menschen, an denen er getestet wurde, gehörte neben Panizzon auch seine Frau Marguerite. Angeblich soll sich das Präparat positiv auf deren Tennisspiel ausgewirkt haben. Von ihrem Rufnamen Rita leitete Ciba schliesslich den Handelsnamen Ritalin ab. Seine genaue Wirkungsweise ist bis heute nicht restlos geklärt. Das Medikament ist mittlerweile auch</p>	<p>Mehrheit der Bevölkerung denkt, Verhaltensprobleme der Kinder haben soziale Ursachen, sie sind gegen Ritalin.</p> <p>Die Ideen der psychoanalytischen Theorie zur Erklärung von ADHS sind falsch.</p> <p>In über 7000 Studien konnte klar gezeigt werden, dass ADHS nur biologische Ursachen hat.</p> <p>Elternaufklärung (Verständnis der Eltern) ist zudem wichtig</p> <p>Studien zeigen: Medikamentöse Therapie ist effizienter als psychologische.</p> <p>Auch Massnahmen im Umfeld Familie, Schule,..ergreifen.</p>	<p>Provokative Aussage des Meinungsführers</p> <p>Provokative Aussage des Meinungsführers</p> <p>sachbezogen</p> <p>sachbezogen</p>
--	---	---

<p>unter anderen Namen im Handel. (hir.)</p> <p>Kinderpsychologe</p> <p>Russell Barkley (geb. 1949) ist Professor an den Universitäten von Charleston (South Carolina) und von Syracuse im Gliedstaat New York. Er forscht seit 35 Jahren auf dem Gebiet von ADHS. Barkley hat über 20 Bücher und über 200 wissenschaftliche Artikel zum Thema ADHS bei Kindern verfasst oder mitverfasst. Russell Barkley hat zwei Söhne. «Keiner der beiden hat ADHS», betont Barkley. «Mein Zwillingbruder litt aber an dem Syndrom, und das hat mein Verständnis für die Krankheit sehr gefördert.» (mam.)</p>		
<p>Beurteilende Bezeichnungen</p>	<p>Menschen mit ADHS ADHS-Kinder Betroffene Patienten Hyperaktive Rasselbande</p>	<p>Neutrale Bezeichnung Diskriminierende Bezeichnung Neutrale Bezeichnung Neutrale Bezeichnung Diskriminierende Bezeichnung</p>

		Anzahl Nennungen
sachlich	sachbezogen, fundiert, an Fakten orientiert Quelle der Informationen ist angegeben sachlicher Titel	15
	Gesamt	<hr/> 15
unsachlich	von Gefühlen und von Vorurteilen bestimmt Interview mit Laien reisserischer Titel	1
	Gesamt	<hr/> 1
neutral	Meinungsvielfalt bei kontroversen Themen neutrale Begriffe und Bezeichnungen	3
	Gesamt	<hr/> 3
parteiisch	provokative Aussage des Meinungsführers diskriminierende Begriffe und Bezeichnungen manipulierend, entstellt Fakten, verfälscht Tatsachen	7 2
	Gesamt	<hr/> 9

Fall 25

Zeitung: Sonntagsblick

Erscheinungsdatum: 31.08.2008

Titel: Über Rotzbengel und softe Erwachsene

Seite: 62

Textlänge: 4130 Zeichen

Bilder: 1

Verfasser: Marc Walder

Stichwort, unter welchem der Artikel gefunden wurde: widerspenstige Schüler

Artikel	Reduktion	Kategorien
<p>zum schluss</p> <p>Über Rotzbengel und softe Erwachsene</p> <p>Marc Walder: Auf einen Espresso mit Frank A. Meyer</p> <p>Sagen Sie mal, Frank A. Meyer, was halten Sie davon, dass die SVP jetzt wieder Zucht und Ordnung an den Schulen fordert?</p> <p>Wenn sie damit nicht nur Zucht und Ordnung, sondern auch Leistung und Pflichtbewusstsein meint, dann bin ich einverstanden.</p> <p>Frank A. Meyer einer Meinung mit der SVP?!</p> <p>Ich besuchte ein Progymnasium, das auf Leistung und Disziplin setzte. Ich war ein sehr widerpenstiger Schüler, doch die Konflikte haben mir nicht geschadet, ganz im Gegenteil.</p> <p>Sie finden also auch, dass die Schulen zu wenig Wert auf solche Tugenden legen?</p> <p>Ich habe grössten Respekt vor den Lehrern. Man mutet ihnen heute zu, dass sie die Fehlentwicklung von Schülerinnen und Schülern beheben, dass sie junge Menschen zu engagierten Staatsbürgern formen und dass sie ihnen quasi nebenbei auch noch Schreiben und Lesen und Rechnen und Turnen und Singen und Geschichte und Biologie und Naturkunde beibringen. Das alles zusammen ist zu viel.</p> <p>Lehrer haben ihre Schüler doch schon immer erzogen ...</p> <p>Eben nicht! Meine Schule in Biel war keine Erziehungsanstalt. Erzogen oder nicht erzogen haben</p>	<p>Über Rotzbengel und softe Erwachsene</p> <p>Nicht nur Zucht und Ordnung, sondern auch Leistung und Pflichtbewusstsein an Schulen.</p> <p>Man mutet den Lehrern zu, dass sie Fehlentwicklungen beheben, formen und Schreiben und Lesen, etc. beibringen. Das ist zu viel.</p>	<p>Reisserischer Titel</p> <p>Von Gefühlen und von Vorurteilen bestimmt</p> <p>Von Gefühlen und Vorurteilen bestimmt</p>

<p>mich meine Eltern. In der Schule musste ich lernen! Die Lehrer haben nicht mit uns psychologi- siert. Sie vermittelten einfach Wissen, oft finster und streng und trocken, aber immer hingebungs- voll. Und wir rieben uns an ihrer Strenge, rebellierten sogar. Das ist für mich im Rückblick eine wichtige Erkenntnis: Engagierte, aber eben auch strenge ältere Menschen vermittelten uns Werte und Wissen, ja sie bestanden auf diesen Werten und auf diesem Wissen - und wir jungen Men- schen rieben uns daran.</p> <p>Sie sprechen im Rückblick. Wie ist es denn heute?</p> <p>Heute bietet die Softpädagogik den jungen Menschen keinerlei Widerstand mehr, gegen den sie sich auflehnen, an dem sie sich reiben können. Die Jugend aber will aufbegehren, sich mit den Älteren - mit uns Älteren - auseinandersetzen. Das entspricht ihrer Natur.</p> <p>Sind Massenbesäufnisse, wie sie jetzt von jungen Menschen veranstaltet werden, nicht genau diese Auflehnung?</p> <p>Überhaupt nicht! Sie stossen doch ins Leere. Politiker, Pädagogen und Professoren empfehlen, diesem vulgären und gesundheitsschädigenden Treiben freien Lauf zu lassen. Für den Dreck, der dabei hinterlassen wird, stellt die Stadt Zürich eine wunderschöne Wiese zur Verfügung, auf die Komasäufer warten Ambulanzen und in den Notaufnahmen der Spitäler haben wohl zusätzliche Ärzte Dienst. Das alles ist verantwortungslose Ranschmeisserei an die Jugend - Jugendfetischis- mus.</p> <p>Das berühmte Erbe der 68er.</p> <p>Die Protestbewegung hat viel Gutes bewirkt. Viel Befreiendes. Aber zu den üblen Hinterlassen- schaften der 68er gehört leider ihre Sicht der Kinder und jungen Menschen: Für alles, was Kids anrichten, an jedem Danebenbenehmen, jedem Ausraster, jeder Fehlentwicklung ist die Gesell- schaft schuld. Und wenn nicht die Gesellschaft, dann die Mutter, wenn nicht die Mutter, dann der Vater, auf jeden Fall die Verhältnisse. Nie und nimmer sind die jugendlichen Rotzbengel selbst für ihr Tun verantwortlich. Den Älteren bleibt das schlechte Gewissen.</p> <p>Und darum besaufen sich die Jungen?</p> <p>Die neuste Mode, sich kollektiv ins Koma zu saufen, ist nur eine Ersatzbefriedigung. Wie die Street Parade mit ihrem infernalischem Krach, wie der sinn- und masslose Konsum von jugendkonformen Klamotten, wie die Flucht in end- und seelenlose Computerwelten. Dabei gäbe es so viel zu tun: die Gesellschaft gerechter machen, menschlicher machen. Politische Rebellion wäre notwendig. Doch was soll eine Jugend noch wollen, die alles darf und nichts muss?</p> <p>Marc Walder, 43 (l.), ist Chefredaktor des SonntagsBlicks</p>	<p>Früher vermittelten älter Menschen (Lehrer, Eltern) Werte und Wissen, junge Menschen rieben sich daran.</p> <p>Die heutige Softpädagogik bietet den Jungen keinerlei Widerstand. Junge wollen sich daran reiben.</p> <p>An allem, (Danebenbenehmen, Ausraster, Fehlentwicklung) was die Kinder anrichten, sind die Verhältnisse schuld.</p>	<p>Entstellt Fakten, verfälscht Tatsachen</p> <p>Entstellt Fakten, verfälscht Tatsachen</p> <p>Provokative Aussage des Meinungsführers</p> <p>Laieninterview</p>
---	--	--

Frank A. Meyer, 64, arbeitet als Journalist im Hause Ringier		
Foto: Geri Born Illustration: Igor Kravarik		
Beurteilende Bezeichnungen	Rotzbengel	Diskriminierende Bezeichnung

		Anzahl Nennungen
sachlich	sachbezogen, fundiert, an Fakten orientiert Quelle der Informationen ist angegeben sachlicher Titel Gesamt	0
unsachlich	von Gefühlen und von Vorurteilen bestimmt Interview mit Laien reisserischer Titel Gesamt	4
neutral	Meinungsvielfalt bei kontroversen Themen neutrale Begriffe und Bezeichnungen Gesamt	0
parteiisch	provokative Aussage des Meinungsführers diskriminierende Begriffe und Bezeichnungen manipulierend, entstellt Fakten, verfälscht Tatsachen Gesamt	4

Fall 37

Zeitung: NZZ (Nr. 134)

Erscheinungsdatum: 11.06.2008

Titel: Die Angst der Eltern vor ihren gewalttätigen Kindern

Seite: 45

Textlänge: 9622 Zeichen

Bilder: keine

Verfasser: vö

Stichwort, unter welchem der Artikel gefunden wurde: ADHS

Artikel	Reduktion	Kategorien
<p>Zürich und Region</p> <p>Die Angst der Eltern vor ihren gewalttätigen Kindern</p> <p>Mitarbeiterinnen des Elternnotrufs Zürich plädieren für mehr Erziehungsarbeit</p> <p><i>Gemäss offiziellen Schätzungen geht Gewalt in der Familie in fünf bis zehn Prozent der Fälle von Jugendlichen aus. Deshalb muss das kantonale Gewaltschutzgesetz revidiert werden. Für Rochelle Allebes und Karin Gerber vom Elternnotruf ist die Anpassung ein weiterer Schritt zur Enttabuisierung eines heiklen Themas.</i></p> <p>Melden sich beim Elternnotruf viele Eltern, die von ihren eigenen Kindern geschlagen werden?</p> <p>Rochelle Allebes: Wir haben mehr Anrufe zum Thema gewalttätige Jugendliche als früher. Ob dies der Fall ist, weil mehr Eltern geschlagen werden, oder ob betroffene Eltern wegen des öffentlichen Sensibilisierungsprozesses eher anrufen, können wir nicht sagen.</p> <p>Karin Gerber: Gewalt von Jugendlichen gegen Eltern ist nach wie vor ein grosses Tabuthema. Betroffene Eltern können es häufig fast nicht fassen, dass ausgerechnet ihnen so etwas passiert. Sie schämen sich dafür und sprechen nicht mit Dritten darüber. Dank der Öffentlichkeitsarbeit der letzten Jahre gestehen sich Eltern solche Probleme früher ein. Auch wir Beraterinnen vertrauen uns mehr, Eltern darauf anzusprechen. Häufig kommen Eltern wegen eines ganz anderen Anliegens zu uns. Erst nach einer gewissen Zeit legen sie ihre Probleme mit gewalttätigen Teenagern offen.</p> <p>Klare Haltung und klare Regeln nötig</p>	<p>Die Angst der Eltern vor ihren gewalttätigen Kindern</p> <p>Ob mehr Kinder gewalttätig sind als früher oder ob mehr Eltern wegen Sensibilisierung anrufen, kann nicht gesagt werden.</p> <p>Eltern können es häufig nicht fassen, dass ihnen Gewalt von ihrem eigenen Kind angetan wird.</p>	<p>Sachlicher Titel</p> <p>An Fakten orientiert</p> <p>sachbezogen</p>

<p>Warum kommt es zu solchen Gewaltausbrüchen?</p> <p>Gerber: Wenn Eltern Grenzen plötzlich setzen - wenn sie etwa den Ausgang einschränken wollen oder von ihren Kindern verlangen, ihren Freizeitkonsum selber zu bezahlen. Ich kenne eine Mutter, die regelmässig geschlagen wurde, wenn sie die Wünsche ihrer Tochter nicht erfüllte.</p> <p>Allebes: Es gibt verschiedene Kategorien von Eltern: Aus Resignation haben die einen eines Tages aufgehört, Grenzen zu setzen. Manche Eltern wollen aus ideologischen Gründen keine Grenzen setzen. Sie sagen: Mein Kind soll sich frei entfalten können, es ist stark genug. Doch spätestens wenn ihre Kinder 12, 14 Jahre alt sind, frech werden und in der Schule Probleme haben, merken die Eltern, dass etwas schief läuft. Natürlich gibt es auch Fälle von psychisch kranken Jugendlichen, solche mit Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) zum Beispiel.</p> <p>Kiffen in Verbindung mit ADHS kann zu Aggressionen führen. Doch unabhängig von alledem gilt: Gewalttätige Kinder leiden auch, und Gewalt entzündet sich meistens an alltäglichen Kleinigkeiten.</p> <p>Welches sind die schlimmsten Fälle, mit denen Sie im Lauf Ihrer Beratungstätigkeit zu tun hatten?</p> <p>Gerber: Ich hatte zum Beispiel mit einer Mutter zu tun, die spitalreif geschlagen wurde. Ich weiss aber nicht, ob das der schlimmste Fall war. Oft ist ein solcher Ausbruch der letzte Akt eines manchmal jahrelangen Prozesses mit verbalen Attacken, mit Erpressungen und Drohungen. Eine Häufung von verbaler Gewalt kann genauso schlimm wie physische Gewalt sein. Wenn sich Eltern aus Angst vor den Wutanfällen ihrer Kinder kaum mehr getrauen, nach der Arbeit nach Hause zu gehen oder das Essen auf den Tisch zu stellen, wird es extrem schwierig.</p> <p>Aus welchem Milieu stammen gewalttätige Jugendliche? Werden eher Buben aggressiv? Haben sie in der Regel selber häusliche Gewalt erlebt?</p> <p>Gerber: Mehrheitlich sind es männliche «Täter». Von den 159 Fällen, die wir letztes Jahr verzeichnet haben, waren zwei Drittel Buben. Wir haben auch mit aggressiven Jugendlichen zu tun, die selber mit Gewalt zwischen Eltern konfrontiert sind. Das Problem kommt in allen Schichten vor. Gemäss Statistiken stammen aggressive Jugendliche häufig aus intakten Familien. Bei uns melden sich aber auffallend viele alleinerziehende Mütter. Da unsere Beratungen nur auf Deutsch geführt werden, haben wir hauptsächlich mit Schweizerinnen oder gut integrierten Ausländerinnen Kontakt.</p> <p>Haben partnerschaftlich organisierte Familien bessere Ausgangsbedingungen?</p>	<p>Plötzlich gesetzte Grenzen können Grund für Gewaltausbrüche sein.</p> <p>Natürlich gibt es auch Fälle von psychisch kranken Jugendlichen, solche mit Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) zum Beispiel.</p> <p>Kiffen in Verbindung mit ADHS kann zu Aggressionen führen</p> <p>Gewalttätige Kinder leiden auch.</p> <p>Wenn sich Eltern aus Angst vor den Wutanfällen ihrer Kinder kaum mehr getrauen, nach der Arbeit nach Hause zu gehen, wird es extrem schwierig.</p> <p>Es sind Mehrheitlich männliche „Täter“.</p> <p>Gemäss Statistiken stammen aggressive Kinder häufig aus intakten Familien.</p>	<p>sachbezogen</p> <p>An Fakten orientiert</p> <p>An Fakten orientiert</p> <p>sachbezogen</p> <p>An Fakten orientiert</p> <p>Fundiert</p> <p>fundiert</p>
--	---	---

<p>Allebes: Die Ausgangslage ist besser, wenn die Eltern kooperieren oder wenn eine alleinerziehende Mutter mit Nachbarn und guten Bekannten zusammenarbeitet. Von Vorteil ist, wenn jemand da ist, der einen Elternteil unterstützt.</p> <p>Gerber: Das stimmt. Wir beobachten zudem, dass sich Eltern ihren Kindern immer stärker annähern. Sie tragen die gleichen Kleider, hören dieselbe Musik und kaufen dieselben elektronischen Geräte. Weil die natürlichen Grenzen fehlen, ist es für Kinder und Jugendliche schwieriger geworden, sich abzugrenzen.</p> <p>Allebes: Heutige Eltern finden es lustig, wenn kleine Kinder freche Ausdrücke verwenden. Doch sollten Eltern schon früh eine klare Haltung einnehmen. Erziehen ist die Kombination von Grenzen setzen und eine Beziehung aufbauen. Die ersten zehn Lebensjahre sind entscheidend.</p> <p>Ist es nicht verständlich, dass Eltern angesichts der wachsenden Verführungen des Konsum- und Freizeitangebotes kapitulieren?</p> <p>Allebes: Man kann doch als Eltern zu Hause bestimmte Werte und Vorstellungen vertreten! Voraussetzung ist aber, dass man sich selber mit neueren Entwicklungen auseinandersetzt. Eine klare Haltung gegenüber den Kindern einzunehmen, gehört zur Aufgabe der Eltern. Sie bewirkt, dass man zum Beispiel bezüglich Internet- oder Handykonsum klare Regeln aufstellen kann.</p> <p>Gerber: Das Problem sind nicht die elektronischen Möglichkeiten, sondern der Umgang damit. Eltern müssen Vereinbarungen treffen.</p> <p>Was tun, wenn Jugendliche solche Regeln ablehnen und frech werden?</p> <p>Allebes: Wird der freche Ton toleriert, dann läuft's aus dem Ruder. Eltern müssen dem sofort entschieden entgegenreten und sagen: Das geht nicht, nicht bei uns. Der Vater muss diese Haltung unterstützen, sonst funktioniert es nicht. Immer wieder höre ich, dass Mütter sich wehren, die Väter aber schmunzelnd daneben stehen.</p> <p>Gerber: Aufgrund meiner Erfahrungen sind viele Kinder und Jugendliche froh, wenn ihre Eltern plötzlich zu erziehen beginnen.</p> <p>Peinlich zu sein, gehört zur Elternrolle</p> <p>Frau Allebes, Sie leiten Erziehungskurse. Wie nachhaltig sind diese?</p> <p>Allebes: Wichtig ist zunächst, dass sich Eltern mit ihren Problemen nicht mehr alleine gelassen fühlen. Sie merken: Ich darf etwas verlangen - auch im Interesse des Kindes. Dadurch werden sie sicherer. Sie lernen zudem, sich einzumischen. Häufig wehren sich Teenager dagegen, wenn ihre Eltern ihre neuen Kollegen kennenlernen wollen. Sie finden das peinlich. Die Eltern halten</p>	<p>Es ist für Kinder schwieriger geworden, sich abzugrenzen, weil natürliche Grenzen fehlen.</p> <p>Klare Haltung einnehmen. Erziehen ist Kombination von Grenzen setzen und Beziehung aufbauen.</p> <p>Klare Regeln sind wichtig.</p> <p>Vater und Mutter müssen am gleichen Strang ziehen. Die Kinder sind froh, wenn ihre Eltern erziehen.</p>	<p>Von Gefühlen und Vorurteilen bestimmt</p> <p>Sachbezogen</p> <p>Sachbezogen</p> <p>Sachbezogen</p>
---	---	---

<p>sich deshalb oftmals zurück. Aber peinlich zu sein, gehört zur Rolle der Eltern.</p> <p>Gerber: Solange die Gewalt im intimen familiären Rahmen bleibt, hat sie einen Nährboden. Wenn aber Eltern nach aussen treten, ist ein wichtiger Schritt getan.</p> <p>Die extremste Intervention ist das Einschalten der Polizei. Welche Erfahrungen machen Sie damit?</p> <p>Gerber: Wir machen die Eltern auf diese Möglichkeit aufmerksam. Oft kann dadurch ein Kreislauf durchbrochen werden.</p> <p>Allebes: Die Polizei ist geschult im Umgang mit solchen Situationen. Manchmal sind auf dem Polizeiposten getroffene Vereinbarungen zwischen Eltern und Kind sehr hilfreich.</p> <p>Das kantonale Gewaltschutzgesetz ist erst seit einem Jahr in Kraft. Nun muss es bereits revidiert werden, um den Schutz von Eltern, die von ihren gewalttätigen Kindern bedroht werden, zu gewährleisten. Warum hat man diesen Aspekt vergessen?</p> <p>Allebes: Das Phänomen der häuslichen Gewalt ist von der Frauenhaus-Bewegung thematisiert worden. Diese konzentrierte sich auf die Gewalt von Partnern gegenüber ihren Frauen. Deshalb ist wahrscheinlich auch Gewalt von Eltern gegenüber ihren Kindern im Gesetz kein Thema.</p> <p>Was bringt die Revision?</p> <p>Gerber: Sie bringt eine weitere Enttabuisierung des mit Scham behafteten Themas. Das Gesetz signalisiert den Betroffenen, dass es legitim ist, gegen gewalttätige Kinder vorzugehen, und zwar proaktiv, das heisst, alle Betroffenen erhalten die nötige Unterstützung.</p> <p>Allebes: Die klare Botschaft lautet: Elternmisshandlung ist verboten. Viele Eltern interpretieren die Gewalt ihrer Kinder auf der ganzen Linie als ihr eigenes Versagen. Doch kann nur erzogen werden, wenn sich die Kinder auch erziehen lassen. Ab einem bestimmten Alter müssen die Kinder kooperativ sein.</p> <p>Sollten Eltern von aggressiven Jugendlichen zu Erziehungskursen verpflichtet werden, wie dies Bildungsdirektorin Regine Aeppli fordert?</p> <p>Allebes: Ich finde das problematisch. Wer bestimmt, ob jemand richtig oder falsch erzieht? Wenn schon, dann müssten alle Eltern einen Erziehungskurs besuchen. Obligatorische Erziehungskurse für Eltern von Kleinkindern würde ich gut finden. Sie wären zudem ein sinnvolles Instrument im Rahmen der Integration.</p> <p>Gerber: Ich wäre dagegen. Wichtig ist, dass die Eltern die verschiedenen Beratungsangebote</p>	<p>Bei Gewalt nach aussen treten, Kreislauf durchbrechen.</p> <p>Gesetzt sagt, dass es legitim ist, proaktiv gegen gewalttätige Kinder vorzugehen.</p> <p>Es kann nur erzogen werden, wenn Kinder sich erziehen lassen.</p> <p>Genauso wichtig wäre allerdings mehr Zivil-</p>	<p>sachbezogen</p> <p>Fundiert</p> <p>sachbezogen</p> <p>sachbezogen</p>
--	--	--

<p>kennen und diese auch nutzen.</p> <p>Allebes: Genauso wichtig wäre allerdings mehr Zivilcourage im öffentlichen Raum. Auch hier halten sich die Erwachsenen zu sehr zurück. Wenn die Jugendlichen merken, dass Eltern mit Leuten aus der Nachbarschaft und dem Quartier zusammenarbeiten, wird klar, was gilt. Wenn Erwachsene auf biertrinkende Horden mit Angst oder Gleichgültigkeit reagieren, sind das schlechte Mitteilungen. Jugendliche sind überfordert, wenn Erwachsene Angst vor ihnen haben. Sie sind aber auch überfordert, wenn sie den Erwachsenen egal sind. Interview: vö.</p> <p>Neue Zürcher Zeitung «Eine Mutter wurde regelmässig geschlagen, wenn sie die Wünsche ihrer Tochter nicht erfüllte.»</p> <p>Neue Zürcher Zeitung «Eine klare Haltung gegenüber den Kindern einzunehmen, gehört zur Aufgabe der Eltern.»</p>	<p>courage im öffentlichen Raum.</p>	
<p>Beurteilende Bezeichnung</p>	<p>Gewalttätige Kinder, Jugendliche Männliche „Täter“</p>	<p>Neutrale Bezeichnung Neutraler Begriff</p>

		Anzahl Nennungen
sachlich	sachbezogen, fundiert, an Fakten orientiert	16
	Quelle der Informationen ist angegeben	
	sachlicher Titel	1
	Gesamt	17
unsachlich	von Gefühlen und von Vorurteilen bestimmt	1
	Interview mit Laien	
	reisserischer Titel	
	Gesamt	1
neutral	Meinungsvielfalt bei kontroversen Themen	
	neutrale Begriffe und Bezeichnungen	2
	Gesamt	2
parteiisch	provokative Aussage des Meinungsführers	
	diskriminierende Begriffe und Bezeichnungen	
	manipulierend, entstellt Fakten, verfälscht Tatsachen	
	Gesamt	0

Übersicht der Ergebnisse

20 Minuten

	sachlich	unsachlich	neutral	parteiisch
Fall 1	0	3	4	5
Fall 2	5	2	0	0
Fall 3	1	0	0	2
Fall 4	2	0	0	0
Fall 5	1	0	0	3
Fall 6	2	0	1	0
Fall 7	2	5	2	2
Fall 8	2	4	0	1
Fall 9	2	0	0	1
Fall 10	1	2	2	4
Fall 11	3	2	1	0
Fall 12	3	1	1	0
TOTAL	24	19	11	18

SonntagsBlick

	sachlich	unsachlich	neutral	parteiisch
Fall 25	0	4	0	4
Fall 26	0	1	0	1
Fall 27	0	1	0	0
Fall 28	0	1	1	0
Fall 29	0	5	0	0
Fall 30	1	1	0	0
Fall 31	1	1	2	1
Fall 32	0	1	0	0
Fall 33	4	1	3	0
Fall 34	1	4	4	2
TOTAL	7	20	10	8

NZZ am Sonntag

	sachlich	unsachlich	neutral	parteiisch
Fall 13	3	0	0	0
Fall 14	0	2	1	3
Fall 15	8	3	2	2
Fall 16	15	1	3	9
Fall 17	3	0	0	0
Fall 18	4	0	1	0
Fall 19	0	0	0	2
Fall 20	2	0	0	2
Fall 21	1	1	2	1
Fall 22	6	1	7	3
Fall 23	1	1	0	2
Fall 24	0	7	0	3
TOTAL	43	16	16	27

NZZ

	sachlich	unsachlich	neutral	parteiisch
Fall 35	3	0	1	0
Fall 36	0	3	0	1
Fall 37	17	1	2	0
Fall 38	1	0	1	0
Fall 39	1	1	1	0
Fall 40	12	0	3	0
Fall 41	6	4	2	0
Fall 42	0	3	1	0
Fall 43	2	0	0	0
Fall 44	2	0	0	0
Fall 45	9	2	0	0
Fall 46	1	0	1	0
TOTAL	54	14	12	1